

Entwicklung eines Leitfadens für die logopädische Fachperson zur
Sensibilisierung, Weiterbildung und fachlichen Beratung
des Lehrer:innen-Teams

Eingereicht von:
Sabine Patocchi
Marlene Wullschleger

Abgabetermin:
18. Februar 2022

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Prävention von Stimmstörungen bei Lehrpersonen. Das von den Autorinnen entwickelte Präventionskonzept „LOGO vor Ort“ greift die Idee auf, dass die logopädische Fachperson an der Schule, vor Ort, ihr Wissen weitergibt und so ihre Teammitglieder im Umgang mit ihrer Stimme sensibilisieren und beraten kann.

Für das Präventionskonzept wurde ein Leitfaden erstellt, der der logopädischen Fachperson als Umsetzungshilfe dient. Er beinhaltet eine modular geplante Weiterbildung, alternative Umsetzungsmethoden, Coaching-Empfehlungen sowie vorgefertigtes Material.

Die Weiterbildung wird in zwei Pilotdurchläufen erprobt und mit Gruppendiskussionen der teilnehmenden Lehrpersonen ausgewertet. Die Resultate verdeutlichen den Nutzen dieses Konzeptes

Dank

Herzlich danken wir Susanne Kempe Preti für die wertvolle Begleitung und die unterstützende Beratung mit ihren anregenden Gedanken während des Verfassens dieser Bachelorarbeit. Ein Dankeschön geht auch an Martina Schweizer für die kompetente Methodenberatung. Wir waren sehr froh um die vielen Freiwilligen mit ihren gelieferten Stimmbeispielen. Für das entgegengebrachte Vertrauen danken wir den beiden Schulleitungen in Schafisheim und Hedingen, die uns die Weiterbildungsnachmittage ermöglichten. Wir freuten uns über alle Lehrpersonen, die mit uns die Kurzweiterbildungen absolvierten und die Gruppendiskussionen führten. Für die Unterstützung, in Form von Teilnahme an Pretests, von Korrekturlesen und von allgemeinen Tipps und Tricks zum Erstellen der Arbeit, danken wir allen mitwirkenden Personen aus unseren Familien und Freundeskreisen. Ein besonderer Dank geht an Sandro Patocchi für den technischen Support und die Hilfe beim Layouten dieser Arbeit.

Anmerkung

Es ist uns wichtig, alle Personen anzusprechen. In unserer Arbeit verwendeten wir deshalb neutrale Geschlechtsformen sowie den Gender-Doppelpunkt. War dies nicht möglich, mussten wir auf die Paarform ausweichen.

An dieser Stelle bestätigen wir, dass die vorliegende Arbeit zu gleichen Teilen von beiden Autorinnen verfasst wurde.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
1.1	Themenwahl	1
1.2	Fragestellung.....	1
1.3	Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen	2
2	Begriffsklärungen.....	3
2.1	Prävention.....	3
2.2	Methodik – Didaktik.....	3
2.3	Konzeptrelevante Begriffe	4
3	Grundlagen und theoretische Herleitung.....	4
3.1	Anatomie.....	4
3.2	Physiologische Stimmgebung	5
3.2.1	Wahrnehmung.....	5
3.2.2	Spannung	5
3.2.3	Körperhaltung.....	6
3.2.4	Atmung	6
3.2.5	Stimme.....	7
3.2.6	Sprechen	7
3.3	Stimmstörungen.....	7
3.3.1	Formen der funktionellen Stimmstörung	8
3.3.2	Faktoren der funktionellen Stimmstörung	8
3.4	Berufsdysphonie bei Lehrpersonen	9
3.4.1	Ursachen und Ätiologie	9
3.4.2	Risiko und Ressourcen	10
3.5	Stimmbildnerische Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen	10
3.5.1	Ausbildung PH.....	10
3.5.2	Weiterbildungen (schulintern oder extern)	11
3.6	Erprobte Weiterbildungsinhalte für Lehrpersonen mit Fokus Stimme	12
3.6.1	Örtlichkeit	13
3.6.2	Gruppenzusammensetzung und Gruppengröße	13
3.6.3	Zeitlicher Umfang der Weiterbildung.....	13
3.6.4	Bausteine eines Stimmseminars.....	14
4	Entwicklung.....	19
4.1	Von der Idee zum Konzept.....	19
4.2	Ziel und Inhalt: Konzept „LOGO vor Ort“	19
4.3	Argumentation der Autorinnen	20
4.4	Entwicklung des Präventionskonzeptes mit Leitfaden	21

4.4.1	Entwicklung der Kurzweiterbildung.....	21
4.4.2	Der Leitfaden zum Präventionskonzept	28
5	Durchführung der Kurzweiterbildung.....	30
5.1	Pretest und Vorbereitungen	30
5.2	Pilot 1	31
5.2.1	Zeitplan	31
5.2.2	Evaluation – Ergebnisse – Anpassung der Kurzweiterbildung.....	32
5.3	Pilot 2	34
5.3.1	Zeitplan	34
5.3.2	Evaluation – Ergebnisse – Anpassung der Kurzweiterbildung.....	34
6	Datengewinnung und Evaluation	36
6.1	Gruppendiskussion.....	36
6.1.1	Erarbeitung des Leitfadens für die Gruppendiskussion.....	36
6.1.2	Durchführung der Gruppendiskussion	37
6.1.3	Datenaufbereitung	37
6.1.4	Auswertung der Gruppendiskussionen	38
6.1.5	Ergebnisse der Gruppendiskussionen	38
6.2	On-going-Evaluation des Leitfadens	40
6.3	Diskussion der Ergebnisse.....	41
6.3.1	Kurzweiterbildung	41
6.3.2	Präventionskonzept.....	44
6.3.3	Leitfaden.....	45
7	Fazit.....	47
7.1	Beantwortung der Forschungsfragen	47
7.1.1	Forschungsfrage 1.....	47
7.1.2	Forschungsfrage 2.....	47
7.1.3	Forschungsfrage 3.....	47
7.2	Reflexion	48
7.3	Ausblick	49
7.3.1	Validität.....	49
7.3.2	Weiterführende Ziele	49
7.3.3	Prävention mit angepasstem Konzept.....	49
8	Abbildungsverzeichnis	50
9	Tabellenverzeichnis	50
10	Literaturverzeichnis.....	51
	Anhang	

1 Einleitung

1.1 Themenwahl

In unserem Alltag als Lehrpersonen während der letzten fast zwanzig Jahren sind uns immer wieder Veränderungen an unserer eigenen Stimme aufgefallen. Tage, in welchen wir uns mit den Kindern flüsternd unterhalten haben, sind uns in unangenehmer Erinnerung. Singstunden, in denen wir uns gefragt haben, weshalb die Stimme in den höheren Lagen plötzlich versagte, häuften sich. Antworten und Erklärungen dazu fanden sich erst während unseres Logopädie-Studiums.

Eine 2016 erschienene Bachelorarbeit, auf die wir während des Studiums stiessen, wies uns auf eine defizitäre stimmbildnerische Ausbildung an pädagogischen Hochschulen hin. Aufgrund dieser und oben genannten eigenen Erfahrungen erachteten wir es als elementar, eine Möglichkeit zu finden, Lehrpersonen in Bezug auf den Umgang mit ihrer Stimme zu sensibilisieren. Eine Weiterbildung durch Fachpersonen lag auf der Hand.

Als zukünftige Logopädinnen sind wir ausgebildet in Stimmbildung und -störungen. Sofern in der Schweiz an Schulen tätig, werden wir von Lehrpersonen umgeben sein. Dies brachte uns auf unsere Konzeptidee, dass die logopädische Fachperson (LFP) vor Ort die geeignete Person ist, um die Lehrpersonen zu sensibilisieren und möglicherweise auch zu coachen.

Uns ist bewusst, dass Zeit für die LFP eine knappe Ressource darstellt. Deshalb möchten wir sie mit einem Leitfaden unterstützen. Dieser soll als eine Art Handbuch dienen und eine Anleitung beinhalten für das konkrete Umsetzen von Weiterbildungsmodulen für Lehrpersonen im Bereich Stimmprävention. Ebenfalls werden darin eine weiterbildungsbegleitende Broschüre und Tipps für ein mögliches Coaching der Lehrpersonen vorgestellt.

1.2 Fragestellung

Aus den aufgeführten Überlegungen leitet sich die erste Forschungsfrage ab:

Was beinhaltet ein Präventionskonzept zum Thema Berufsdysphonie bei Lehrpersonen?

Die in der Konzeptidee enthaltene These, dass die LFP vor Ort Vorteile gegenüber herkömmlichen Weiterbildungsmodellen bieten kann, soll untersucht werden. Daraus ergibt sich die zweite Forschungsfrage:

Welche Vorteile bieten fachliche Inputs oder eine teaminterne Weiterbildung durch die schulische LFP vor Ort gegenüber externen Angeboten oder teaminternen Weiterbildungen durch externe Fachpersonen?

Die Idee, einen Leitfaden zur Prävention von Stimmstörungen bei Lehrpersonen für die LFP zu erstellen, entstand aufgrund des Mangels an zeitlichen Ressourcen, mit welchem sich die LFP konfrontiert sieht. Dem möchten wir entgegenwirken. Durch unsere langjährige Unterrichtserfahrung haben wir methodisch-didaktische Vorteile bei der Planung und kennen den Schulalltag. Wir können daher die Bedürfnisse der Lehrpersonen einschätzen. Zugleich haben wir das Hintergrundwissen darüber, was die Logopädie ermöglichen kann. Dies erleichtert uns das Zusammentragen von methodisch-didaktisch umsetzbaren Empfehlungen und Tipps für ein mögliches Coaching. Konsequenz daraus ist die dritte Forschungsfrage:

Welche methodisch-didaktischen Empfehlungen muss ein Leitfaden für das Präventionskonzept beinhalten, damit die LFP optimal unterstützt wird, ihrem Team Inputs im Bereich Stimmprävention anzubieten?

1.3 Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen

Arbeitsgrundlage war eine umfassende Literaturrecherche. Verschiedene Fachartikel – zum Thema Berufsdysphonie bei Lehrpersonen und zu Studien in den Bereichen Stimmweiterbildungen und Stimmprävention im Lehralltag – wurden durch Stimmtherapie-Bücher und Stimm-Ratgeber ergänzt. In Kapitel 3 *Grundlagen und theoretische Herleitung* beschreiben wir die Anatomie mit allen an der Stimmgebung beteiligten Organen nur kurz. Danach geben wir einen Überblick über die physiologische Stimmgebung und erklären die funktionelle Stimmstörung genauer. Anschliessend erläutern wir, wieso wir das Thema Berufsdysphonie bei Lehrpersonen als relevant erachten. Dazu zitieren wir die oben genannten Artikel sowie die Bachelorarbeit von Corinne Kehrlı und Nadine Weber (2016), die sich mit der Prävention von Stimmstörungen an Deutschschweizer Pädagogikhochschulen auseinandergesetzt haben. Anknüpfungspunkt unserer Entwicklungsarbeit ist die darin erwähnte defizitäre Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen.

Auf der Basis der Inhalte und der Studienresultate oben genannter Fachartikel entwickelten wir unser Präventionskonzept, spezifisch die darin enthaltene Kurzweiterbildung. Die Erstellung unseres Produktes wird im Kapitel 4 *Entwicklung* beschrieben.

Um Antworten auf die Forschungsfragen zu bekommen, wurde erstens die erwähnte Kurzweiterbildung durchgeführt, in Selbstevaluation geprüft, angepasst, nochmals durchgeführt und in Kapitel 5 *Durchführung der Kurzweiterbildung* erläutert. Zweitens profitierten wir von den an die Kurzweiterbildung anschliessenden Gruppendiskussionen, die in Kapitel 6.1 *Gruppendiskussion* genau beschrieben sind. Die Ergebnisse dieser Fremdevaluation folgen in Kapitel 6.3 *Diskussion der Ergebnisse*. Drittens griffen wir im Speziellen für die Beantwortung der dritten Forschungsfrage auf unsere eigene Expertise zurück und beleuchten dies in Kapitel 6.3.3 *Leitfaden*.

Die Entstehung des Leitfadens zum Präventionskonzept wird im Kapitel 4.4.2 *Der Leitfaden zum Präventionskonzept* dargestellt. Aufgrund der in Kapitel 6.3 *Diskussion der Ergebnisse* gefundenen Ergebnisse beantworten wir im Kapitel 7.1 *Beantwortung der Forschungsfragen* die Forschungsfragen und zeigen in Kapitel 7.3 *Ausblick* einige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und Umsetzung unseres Konzeptes auf.

2 Begriffsklärungen

2.1 Prävention

Wenn von **Gesundheitsförderung** die Rede ist, nehmen Beushausen, Ehlert und Rittich (2015) Bezug auf die WHO (1986), welche damit die Stärkung der Gesundheit einer bestimmten Zielgruppe meint (S. 18). [Darunter gehören auch Berufsgruppen wie die der Lehrpersonen.] Mit dem Begriff **Prävention** wird der Ansatz auf Vorbeugen oder Früherkennung von Krankheit gelegt (ebd.).

Präventionsarten: In Bezug auf Stimmseminare oder auch Präventionsseminare, auf welche im Kapitel 3.6 *Erprobte Weiterbildungsinhalte für Lehrpersonen mit Fokus Stimme* eingegangen wird, beschreibt Lukaschyk (2018) inhaltlich zwei mögliche Ebenen der Ausrichtung: Die **Verhaltensprävention** meint die Verbesserung des eigenen gesundheitsriskanten Verhaltens (S. 6). Es ist also die sprechende Person selbst, die über die Selbstwahrnehmung den Umgang mit der eigenen Stimme beeinflussen und verbessern kann. In der **Verhältnisprävention** wird auf die Verbesserung der Verhältnisse in der Lebens- und Arbeitswelt Bezug genommen. Hier sind bspw. eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, das Vermeiden von Toxinen am Arbeitsplatz oder eine akustische Optimierung desselben gemeint, welche Atmung und Stimme positiv beeinflussen (ebd.).

2.2 Methodik – Didaktik

„Beide Disziplinen [Methodik und Didaktik] besitzen zwar ihr eigenes Teilgebiet für die Erforschung der Lehr-/Lernprozesse, sind jedoch aufeinander bezogen und folglich auch untrennbar miteinander verbunden“ (Greving & Ondracek, 2020, S. 16ff):

Methodik: Der Begriff „Methodik“, aus dem Griechischen „méthodos“, bedeutet „ein Weg zu etwas hin“. Greving und Ondracek (2020) deuten dies so: „Übertragen in den Kontext des menschlichen Handelns wird der Begriff Methode verwendet als Bezeichnung für eine bestimmte Art zu handeln, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen“ (S. 21).

Didaktik: Der Begriff „Didaktik“, von „didaskhein“, ist ebenfalls aus dem Griechischen abgeleitet. Der Ausdruck bezeichnet beides: das Lehren und das Lernen. Die Didaktik ist verantwortlich für den theoretischen Rahmen des Lehrens und des Lernens (ebd.).

Wenn die Autorinnen sich in dieser Arbeit mit zu lehrenden und zu lernenden Inhalten auseinandersetzen und dabei Wege, Formen und Instrumente zur Übermittlung benennen, tun sie dies immer unter einer methodisch-didaktisch vereinenden Sichtweise.

2.3 Konzeptrelevante Begriffe

Komponenten: Hiermit sind die einzelnen Bestandteile des Konzeptes gemeint.

Module: Hiermit sind die einzelnen Bestandteile der Kurzweiterbildung gemeint.

Bausteine: Hiermit sind die einzelnen inhaltlichen Bestandteile der Module gemeint.

Elemente: Hiermit sind die einzelnen Werkzeuge gemeint, die benötigt werden, um die Bausteine umzusetzen.

3 Grundlagen und theoretische Herleitung

3.1 Anatomie

Bei der Bildung der Stimme spielen die drei Organsysteme **Atemapparat, Kehlkopf** und **Ansatzrohr** zusammen (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).

Das **Zwerchfell** (Diaphragma) bewegt sich bei der Einatmung nach unten und schafft dadurch Platz für die Lunge, welche sich ausdehnt. Durch die Verdrängung der inneren Organe sieht und spürt man, wie sich der Bauch nach aussen bewegt (Hammann, 2011). „Der umgekehrte Prozess vollzieht sich bei der **Ausatmung** [...], wobei beim Sprechen die Stimme produziert wird [...]“ (Tesche, 2006, S. 12). Der Atemrhythmus ergibt sich aus den drei Phasen: Einatmung – Ausatmung – Pause (ebd.). Die **Lunge**, welche in zwei Hauptbronchien aufgeteilt ist, die sich weiterhin verzweigen und in den feinen Lungenbläschen (den Alveolen) enden, bildet mit der **Luftröhre** zusammen die Atemorgane. Das **Diaphragma** und die **Zwischenrippenmuskulatur** sind die wichtigsten an der Atmung beteiligten Muskeln (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017). Der **Kehlkopf** bildet die obere Begrenzung der Luftröhre und ist Tonproduzent. In seinem Innern befinden sich die **Stimmlippen**, welche aus Muskulatur, Bindegewebe und bedeckender Schleimhaut bestehen (Tesche, 2006). Im Kehlkopf wird die durch die Lunge gelieferte Atemluft in Schwingung versetzt und der Stimmklang entsteht. Der Primärklang wird an den Stimmlippen gebildet und im Rachen-, Mund- und Nasenraum (dem sogenannten **Ansatzrohr**) verstärkt und geformt. Dem Ansatzrohr fällt bei der Stimmgebung die Funktion des Resonators zu (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017). Die Töne werden im Mundraum mit Zunge, Zähnen, Gaumen, Rachen und Zäpfchen zu verstehbaren Lauten geformt und erhalten durch das Ansatzrohr ihren charakteristischen Klang (Hammann, 2011).

3.2 Physiologische Stimmgebung

Nebst einwandfreien, funktionsfähigen Strukturen von Kehlkopf, Atemapparat und Ansatzrohr ist ein optimales **Zusammenspiel der beteiligten Organfunktionen** Voraussetzung für eine gesunde Stimme. Eine Vielzahl von Einflüssen kann sich direkt oder indirekt auf das Phonationssystem auswirken. Die **Funktion des gesamten Organismus** spielt eine wichtige Rolle, aber auch **Aspekte der Persönlichkeit** und **situative Zusammenhänge** bedingen sich gegenseitig. So ist der Stimmklang eines jeden Menschen unverwechselbar und ihm eigen. Die Situation prägt die physische ebenso wie die psychische Verfassung und widerspiegelt sich in der Stimme (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).

In Abbildung 1 wird der **Stimmfunktionskreis** (nach Hammann, 2011) vereinfacht dargestellt und in die Bereiche **Wahrnehmung, Spannung, Körperhaltung, Atmung, Stimme** und **Sprechen** aufgeteilt.

Abbildung 1: Vereinfachter Stimmfunktionskreis (eigene Darstellung nach Hammann, 2011, S. 25)

3.2.1 Wahrnehmung

Eine fundamentale Rolle im Bereich der Stimmarbeit betrifft die Wahrnehmung (Hammann, 2011). Sie sagt: „[Die] Stimme darf überlastet werden, wenn sie danach zuverlässig Entlastung erfährt“ (S. 26). Es geht also darum, die eigene Belastung wahrzunehmen, wobei das Gegensatzpaar **Eustress und Distress** relevant ist. Der Eustress wird als positiv erlebt, als Herausforderung, die eine Person weiterbringt, befriedigt und der man recht lange ausgesetzt werden kann, ohne Schaden zu nehmen. Aus einem Übermass an Anstrengung und Einsatz kann der Distress entstehen, bei dem es auch zu körperlichen Belastungen und seelischen Symptomen kommen kann, welche die Stimme negativ beeinflussen. Die Situation im Gesamtkörper und wie dieser mit verschiedenen Körperregionen zusammenspielt, muss wahrgenommen werden, um Verspannungen zu spüren und ihnen angemessen begegnen zu können (ebd.).

3.2.2 Spannung

Der Spannungszustand der Muskulatur wird als Tonus bezeichnet. Durch den Kraftaufwand, der für eine bestimmte Haltung oder Bewegung erforderlich ist, entstehen die **Tonusverhältnisse** im Körper (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017). Dabei geht es sowohl um eine Verringerung als auch gelegentlich

um eine Anhebung von Spannung. Ein gutes Mittelmass zu erreichen ist das Ziel der Spannungs- oder Tonusarbeit. Es wird davon gesprochen, die sogenannte **Eutonie** herzustellen, was keine feststehende Grösse bezeichnet, sondern situativ angepasst werden muss (Hammann, 2011). Die Eutonie beschreibt den **Zustand der Ökonomie**, das heisst ein adäquater Einsatz der Gesamtkraft bei gleichmässiger Verteilung der Aktivität auf alle beteiligten Muskeln (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).

3.2.3 Körperhaltung

Das Stimmresultat ist abhängig vom Gebrauch des Stimmapparates. Da die Stimmfunktion eine Muskelfunktion ist, beeinflussen sich muskuläre Funktionseinheiten gegenseitig in ihrer Spannung. Von **physiologischer Haltung** wird gesprochen, wenn sich der Körper in einer stabilen Gleichgewichtslage befindet und der Kraftaufwand gleichmässig auf alle Haltemuskeln verteilt ist. Besonders wichtig für die Aufrichtung des Körpers ist die Position des Beckens, das leicht nach vorne geneigt werden sollte (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).

Hammann (2011) nennt zwei Hauptkriterien, welche im Bereich der Körperhaltung beachtet werden sollen:

- „1. Es dürfen keine Muskelverspannungen erzeugt werden, die die Kehlkopfmuskulatur und damit die Stimme belasten.
2. Der Atem bzw. die Atembewegung in Bauch, Flanken, unterem Rücken und Brustkorb darf nicht eingeschränkt werden (S. 41).“

3.2.4 Atmung

Das Atemzentrum im Hirnstamm steuert die Atemfunktion. Als **Atemruhelage** wird dabei der entspannte Zustand aller Atemmuskeln bezeichnet. Als physiologisch gilt die **kostoabdominale Atmung**, welche eine Kombination aus Brust-, Bauch- und Flankenatmung darstellt. Durch Körperhaltung und Körperaktivität kann es zu Veränderungen der Atmung kommen. In Ruhe sollte die Atmung normalerweise ausschliesslich über die Nase erfolgen (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).

Die Atmung gliedert sich in drei Phasen. Die Einatemphase ist in der Ruheatmung meist gleich lang wie die Ausatemphase, also 1:1, wobei individuelle Abweichungen normal sind. Beim Sprechen oder Singen verkürzt sich die Einatmung. Die Ausatmung wiederum verlängert sich gegenüber der Einatmung auf 1:7 beim Sprechen und auf bis zu 1:50 beim Singen. Die Luft sollte dabei reflektorisch und automatisch einströmen, während die Ausatmung einen aktiven Vorgang darstellt. Die dritte, viel kürzere Phase, ist die Pause, welche manchmal schwer wahrzunehmen, aber dennoch ausserordentlich wichtig ist. Sie folgt gemäss den meisten Atem- und Stimmkonzepten auf die Ausatmung und stellt einen Ruhepunkt dar, bevor erneut eingeatmet wird (Hammann, 2011).

3.2.5 Stimme

Die gesunde Stimme umfasst im Schnitt 2–2.5 Oktaven, wobei im unteren Drittel des Stimmumfangs die **Indifferenzlage** liegt. Dieser Bereich gilt als die goldene Mitte und der Bereich, in dem überwiegend gesprochen werden sollte. Verlässt man diese Tonhöhe oft bis dauerhaft, kann es zu einer Schädigung der Stimme und der Stimmlippen kommen (Tesche, 2006). Die männliche Indifferenzlage liegt zwischen F und c und ist tiefer als diejenige der Frauen, welche zwischen f und c1 liegt, was mit den längeren Stimmlippen der Männer zusammenhängt (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).

Der individuelle Charakter der Stimme wird durch Ausdruck, Stimmklang, Stimmfärbung und Stimm-
ausprägung bestimmt, unter dem Begriff **Resonanz** zusammengefasst und durch die Form der Resonanzräume geprägt. In lockerem, entspanntem Zustand können die Resonanzräume vollständig genutzt werden und die Stimme klingt voll, tragend und ausdrucksstark (Hammann, 2011).

3.2.6 Sprechen

Der motorische Aspekt des Sprechens betrifft die **Artikulation**; der andere Aspekt bezieht sich auf den Ausdruck, die **Art der Ansprache**, die gewählt wird (Hammann, 2011). Dazu erwähnt die Autorin die drei Stichwörter: „situationsverbunden – partnerbezogen – stimmungstragend“ (S. 58), was aufzeigt, inwiefern sich das Sprechen verändern kann. Um ökonomisch sprechen zu können, benötigt eine Person das richtige Mass an Spannung in den Artikulationsorganen (also in Lippen, Zunge, Velum und Unterkiefer). So kann die Stimme entlastet werden (ebd.).

Eine möglichst **genaue Formung und Aneinanderreihung der Laute** verbessern die Verständlichkeit der Aussprache. Zudem wird durch eine klare Artikulation eine Weitung von Mund-, Rachen-, und Kehlräum erreicht, was die Resonanz positiv beeinflusst (Tesche, 2006).

Laut Tesche (2006) sollte eine Stimme bei normaler Dialogstärke in der Zweiersituation problemlos über einen längeren Zeitraum funktionieren (S. 17). Aber auch in einem grösseren Raum mit mehreren Leuten, sollte lautes Sprechen über vier bis fünf Stunden mühelos möglich sein. Die Autorin nennt die **Variabilität der Lautstärke** als ein Kennzeichen einer gesunden Stimme. So helfe auch ein angepasstes **Sprechtempo** der Verständlichkeit. Oft komme es beim schnellen Sprechen zu erhöhter Anstrengung bei der Stimmgebung, was zu weniger Weite führe und damit zu weniger Resonanz (ebd.).

3.3 Stimmstörungen

Eine Stimmstörung, oder auch Stimmerkankung, wird in der Fachsprache als **Dysphonie** bezeichnet und zeigt sich im Wesentlichen durch zwei Leitsymptome: **eingeschränkte Leistungsfähigkeit der Stimme** und vorübergehende oder andauernde **Stimmklangveränderung**. Die Störung des Stimmklanges zeigt sich durch eine Beimischung von Geräuschanteilen, welche als Heiserkeit bezeichnet wird. Ergänzend zu den zwei Leitsymptomen sind im Symptomkatalog der funktionellen Stimmstörungen **Schmerzen oder Missempfindungen**, eine **Verschiebung der Sprechstimmlage**, die **Veränderung von**

Atmung und Muskeltonus und **Einschränkungen in der Kommunikationsfähigkeit** zu nennen (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).

In sprechintensiven Berufen wie bspw. bei Lehrpersonen in Kindergärten und Schulen, sind Stimmkrankungen besonders schwerwiegend. Üblicherweise wird differenziert zwischen funktionellen und organischen Stimmstörungen (Spiecker-Henke, 2014). Auf letztere wird in dieser Arbeit nicht eingegangen, da sie dafür nicht relevant sind.

3.3.1 Formen der funktionellen Stimmstörung

Es wird unterschieden zwischen den sogenannten **hyperfunktionellen**, **hypofunktionellen** und **gemischten Dysphonien** (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017):

Die hyperfunktionelle Dysphonie geht mit einem **erhöhten Kraftaufwand** der Phonations- und Atemmuskulatur einher. Es wird ein stärkerer glottischer Widerstand angenommen, wodurch die Stimmlippen nicht adäquat in Schwingung versetzt werden können. Dies zeigt sich in einer knarrenden Stimme und gepresstem Stimmklang. Verspannungen in den umliegenden Muskeln im Bereich Gesicht, Hals und Nacken sind ebenfalls ein Zeichen (ebd.).

Bei der hypofunktionellen Dysphonie ist im Gegensatz dazu der **Kraftaufwand insgesamt vermindert**. Der geringe glottische Widerstand zeigt sich in einem unvollständigen Stimmlippenschluss. Als häufigstes Symptom ist die entweichende „wilde“ Luft zu nennen, welche als Lufthauch wahrgenommen wird. Ein Hinweis kann auch eine belegte, leise und klangarme Stimme sein (ebd.).

Bei den gemischten Dysphonien liegen in verschiedenster Kombination und Ausprägung sowohl hyperfunktionelle als auch hypofunktionelle Anteile vor. Die gemischte Form ist am häufigsten anzutreffen (ebd.).

„Bei der funktionellen Stimmstörung weist der Kehlkopf keine organischen Auffälligkeiten auf“ (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 55). Als Ursache gilt eine **reine Funktionseinschränkung** des Phonationssystems, verursacht durch ein Ungleichgewicht der Aktivität von Kehlkopf und Atemmuskulatur. Ein physiologischer Ablauf der Stimmlippenschwingung ist nicht gegeben, da der Kraftaufwand zu gross oder zu klein ist (ebd.).

Bei Beeinträchtigungen durch Heiserkeit, Stimmveränderungen und/oder Schmerzen von mehr als drei Wochen empfiehlt Fedrowitz (2016) eine ärztliche Untersuchung beim Phoniater oder bei der Phoniatrin (S. 127).

3.3.2 Faktoren der funktionellen Stimmstörung

Viele Faktoren können zur Entstehung einer funktionellen Stimmstörung beitragen. Nebst Haltungsfehlern oder Veränderungen des Körpertonus auf körperlicher Ebene besteht ein Zusammenhang mit der Gesamtpersönlichkeit. Zudem kommen meist stimmliche, physische oder psychische Belastungen hinzu, wodurch pathologische Muster manifestiert werden (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).

Nawka und Wirth (2008, zitiert nach Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 56) teilen die einzelnen Faktoren ein in:

Konstitutionelle Faktoren: durch anlagebedingte Einschränkungen des Phonationsapparates oder beteiligter Funktionen

Habituelle Faktoren: durch gewohnheitsmässigen Fehlgebrauch erworben

Ponogene Faktoren: infolge Überlastung des Stimmapparates in Sprechberufen

Organische Faktoren: organische Veränderungen durch Entzündungen, Ödeme etc., die auch nach Abheilung bestehen bleiben

Psychogene Faktoren: durch Neurosen, Psychosen oder ein Übermass an Stresssituationen

3.4 Berufsdysphonie bei Lehrpersonen

3.4.1 Ursachen und Ätiologie

Lehrpersonen haben durch den ständigen Einsatz der Stimme in ihrem Berufsfeld ein höheres Risiko, aufgrund ihrer Tätigkeit eine Stimmstörung zu entwickeln als Menschen anderer Berufe. Die Prävalenz liegt bei 57.7%. Verglichen mit anderen Berufsgruppen, die eine Lifetime-Prävalenz von 28.8% aufweisen, ist dies doppelt so hoch (Roy et. al., 2004, zitiert nach Lukaschyk, 2018, S. 6). Weiter hält Lukaschyk (2018) fest, dass gemäss dem Deutschen Bundesministerium für Gesundheit (2015), Stimmstörungen eine häufige Ursache für Fehltage von Lehrpersonen seien (S. 6).

Auch Beushausen et al. (2015) schreiben, dass Lehrerinnen und Lehrer bei der Gruppe der gefährdeten Berufssprecher:innen den zahlenmässig grössten Teil ausmachen (Beushausen 2014b, zitiert nach Beushausen et al., 2015, S. 20). Verglichen mit der Normalbevölkerung sei die Häufigkeit von Stimmstörungen zwei- bis dreimal so hoch (De Jong et al., 2006; Fritzell, 1996; Sliwinska-Kowalska et al., 2006, zitiert nach Beushausen et al., 2015, S. 20). Das Autorinnenteam ergänzt weiter, dass die Frauen häufiger betroffen seien als ihre männlichen Kollegen (Kooijman et al. 2007, Russell et al. 1998, zitiert nach Beushausen et al., 2015, S. 20) und dass jede fünfte Lehrkraft im Laufe ihres Berufslebens an einer Stimmstörung erkrankt (Verdolini & Ramig 2001, zitiert nach Beushausen et al., 2015, S. 20).

Hammann (2014) weiss aus Untersuchungsergebnissen, dass Lehrpersonen pro Stunde 200 bis 300 Sprechakte vollziehen (S. 16). Dies bedeutet 1000 bis 1800 Mal pro Schultag den Gesprächspartner zu wechseln und die Stimme motivierend, scherzend, ermahmend oder korrigierend zu verwenden. Unterschiedliche Emotionen in den Sprechakten verlangen wechselnde Verhältnisse von Druck und Spannung in der Kehlkopfmuskulatur. Die Hälfte der Sprechakte finden in hoher Rufonlautstärke bei mehr als 80 dB statt. Dies belastet Stimme, Muskulatur und Schleimhäute und führt oft zu Fehlspannungen in Nacken, Hals und Brust. Kombiniert mit ungünstiger Atmung entstehen dann Nackenverspannungen oder auch Rückenbeschwerden (ebd.).

3.4.2 Risiko und Ressourcen

Stang und Schleider (2019) zitieren die Autoren Rauin, Kohler und Becker (1994) und nennen Kommunikationsbereitschaft und -fähigkeit, Ich-Stärke, emotionale Ausgeglichenheit, Selbstdisziplin, Geduld, Modellverhalten sowie physische und psychische Belastbarkeit als besondere Aspekte, welche der Lehrberuf abverlangt (S. 74). Weitere Herausforderungen sind negative Rahmenbedingungen wie grosse oder unruhige Klassen und eine verkehrsnah Lage des Klassenzimmers (ebd.). Auch werden die grossen Sprechdistanzen bei hoher Sprechdauer pro Tag und das Fehlen von Hilfsmitteln wie Mikrophon oder Lautsprecher bei schlechter Raumakustik als Beeinträchtigungen genannt (Wlodarz, 2010, zitiert nach Stang & Schleider, 2019, S. 75). Vielfältige Faktoren, welche die Stimme negativ beeinflussen, stammen aus dem Zusammenspiel der Bereiche des Stimmfunktionskreises (Spannung, Körperhaltung, Atmung, Stimme, Sprechen) und beeinflussen auch die Schülerinnen und Schüler (Houtte, Claeys, Wuyts & Lierde, 2012, zitiert nach Stang & Schleider, 2019, S. 75). Laut Eidenmüller (2016, zitiert nach Stang & Schleider, 2019, S. 74) leiden spezifisch die Aufmerksamkeit und das Lernverhalten.

In seiner Auflistung von Anforderungen an eine Lehrerstimme erwähnt Nollmeyer (2016) das Durchsetzungsvermögen gegen Lärm, das Sprechen in akustisch ungünstigen Räumen und einen häufigen (meist ungeplanten) Wechsel der Gesprächsebenen bei einem sprecherischen Alltag, der kaum Verschnaufpausen erlaubt (S. 129).

Beushausen (2014) sammelt Faktoren, welche das Risiko von Stimmstörungen bei Personen in Sprechberufen mitverantworten (S. 12ff). Ihre Einteilung wird in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1: Risikofaktoren zur Stimmgesundheit (Beushausen, 2014)

Interne Faktoren (in der Person begründet):	Externe Faktoren (umweltbedingt):
<ul style="list-style-type: none">• stimmkonstitutionelle Defizite• mangelhafte Stimmtechnik und Stimbewusstsein• stimmbelastende Hobbys• schlechter Allgemeinzustand und Erkrankung der Atemwege	<ul style="list-style-type: none">• erhöhte Sprechbelastung• störende Hintergrundgeräusche• schlechte Raumakustik• niedrige Luftfeuchtigkeit, geringe Luftqualität• schlechte Körperhaltung bei der Arbeit• unzureichende technische Ausstattung• Stress• fehlende Stimmbildung in der Ausbildung

3.5 Stimmbildnerische Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen

3.5.1 Ausbildung PH

Wie eingangs erwähnt, haben die beiden Verfasserinnen, Corinne Kehrlı und Nadine Weber, in ihrer Bachelorarbeit vom Februar 2016 die Ausbildungssituation der angehenden Deutschschweizer Lehrpersonen im Bereich des physiologischen Umgangs mit der Stimme unter die Lupe genommen. Dabei wurden zwölf Ausbildungsstätten per Mail angefragt, welche Studieninhalte zum Thema Stimme in

welcher Form angeboten werden. Es wurde ein Experteninterview mit einem Dozenten der Pädagogischen Hochschule Luzern geführt. Zudem flossen die Antworten eines Fragebogens von 35 Studierenden im 5. Semester in die Arbeit ein.

Auch wenn die Ergebnisse der Arbeit nicht generalisiert werden können, hat sich dennoch gezeigt, dass die Stimme aktuell zu wenig in der Ausbildung von Lehrpersonen thematisiert wird. Gemäss Kehrli und Weber haben Studierende und die Pädagogischen Hochschulen dies bestätigt. Die beiden Verfasserinnen schreiben, dass das Wissen um den schonenden Gebrauch der Stimme für Lehrpersonen bedeutsam sei. Es gehe darum, präventiv Stimmstörungen entgegenzuwirken, aber auch gegenüber den Eltern und Kindern in dieser Hinsicht Verantwortung zu übernehmen. Kehrli und Weber appellieren an die Hochschulen, das Angebot zum Thema Stimme zu erweitern, qualitativ zu verbessern und möglichst einheitlich zu gestalten, da viele Studierende erhebliche Wissenslücken und Unsicherheiten bekundet haben (Kehrli & Weber, 2016).

3.5.2 Weiterbildungen (schulintern oder extern)

In einem Lehrer:innen-Team kommen Lehrpersonen diversen Alters mit unterschiedlichem Bildungsgang zusammen. Das Wissen um die Stimme und deren Pflege für die Ansprüche des Berufs ist somit sehr heterogen. Im Bereich der stimmlichen Weiterbildung sind daher auch die Bedürfnisse sehr unterschiedlich. An der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)¹, der Pädagogischen Hochschule in Luzern (PHLU)² oder auch der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH)³ findet man unter Weiterbildungsangeboten mit dem Suchwort „Stimme“ einzelne Kurse. Da wird einerseits das Zusammenspiel von Atem, Bewegung, Wahrnehmung, Stimme und Sprache in den Fokus genommen; aber auch die Physiologie der Stimme, Atmung und Stimmgebung sowie der Stimmumfang von Kindern sind Themen. Von Stimmfehlern und dem Umgang mit Stimmstörungen, von Falschsängern und Brummern ist die Rede, und man findet Kurse zum wirkungsvollen Sprechen. Oft ist die Stimme als Visitenkarte beschrieben und es wird klar, dass nicht nur Worte und Klang dahinterstecken, sondern die ganze Person. Man findet Kursangebote für die Lehrperson, um im Unterricht oder bei Teamsitzungen die eigene Stimme gezielt einzusetzen. Häufig aber steht das Vermitteln von Stimminhalten für den Unterricht im Vordergrund. So geht es bspw. um das Erproben von Singübungen oder die konkrete Umsetzung von stimmbildnerischen Inputs mit Liedern zum Zyklus 1. Auch die Wirkung von Stimme und Artikulation und die damit verbundene Auftrittskompetenz bei Vorstellungsgesprächen werden thematisiert, was Kompetenzbereiche der Oberstufe sind.

¹ <https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung>

² <https://www.phlu.ch/weiterbildung.html>

³ <https://phzh.ch/de/Weiterbildung>

Diese Kurse finden meist im Umfang von 12–15 Lektionen statt. Vertieften Einblick erhält man in einem CAS für Stimme und Sprechen, welches in Luzern angeboten wird. Der Schwerpunkt liegt hier im Training des eigenen Stimm-, Sprech- und Auftrittsverhaltens. Methoden wie bspw. die *Atemrhythmisch angepasste Phonation nach Coblenzer/Muhar* finden dort ebenfalls Platz.

Die Kurse kann man jeweils als Einzelperson buchen. Zudem besteht teils die Möglichkeit, ein Kursformat für eine schulinterne Weiterbildung zu buchen, wie dies im Kurs „Auftrittskompetenz für Schüler:innen“ an der PHZH möglich ist.

Weit umfangreicher, aber auch unübersichtlicher, ist das Weiterbildungsangebot, wenn man frei im Internet nach Stimmbildungskursen sucht. Da werden Lehrpersonen oft zusammen mit anderen Führungskräften, Politikern und Politikerinnen und Managern und Managerinnen angesprochen. Kursinhalte sind bspw. das Erlernen freien und ausdrucksvollen Sprechens durch Atem- und Sprechtechnik, Strategien zur Vermeidung von Heiserkeit nach langen Arbeitstagen oder das Erleben, wie man mit der eigenen Stimme imponieren kann.

Was aus der Sicht der Autorinnen der vorliegenden Bachelorarbeit (Patocchi & Wullschleger) fehlt, ist ein strukturiertes, übersichtliches und zielgerichtetes Weiterbildungsangebot.

3.6 Erprobte Weiterbildungsinhalte für Lehrpersonen mit Fokus Stimme

Die Ideen und Erfahrungen von Beushausen zur Prävention von Stimmproblemen im Lehrberuf nehmen aufgrund ihrer vertieften Forschung viel Raum ein. 2014 schrieb sie, dass bei der Prävention von Stimmproblemen Seminare helfen können (S. 12). Ein Jahr später berichtete sie mit zwei Kolleginnen darüber, dass solche Fortbildungsangebote sehr beliebt seien (Beushausen et al., 2015, S. 18). Daher legen die Autorinnen vorliegender Arbeit ein grosses Augenmerk auf die Sensibilisierung der Lehrpersonen durch Wissensvermittlung an Seminaren oder Weiterbildungen. Sie haben sich dazu mit verschiedenen Artikeln auseinandergesetzt, in welchen Empfehlungen zur Konzeption und Didaktik von Stimmseminaren sowie Forschungsergebnisse zur Methodik und Effektivität verglichen werden. Ergänzend musste für die Produktentwicklung der vorliegenden Arbeit in den Bereichen Raumakustik und Classroom-Management auf Recherchematerial aus dem Internet zurückgegriffen werden. Alle verwendeten Quellen sind weiter unten in Tabelle 2 aufgeführt.

Nachfolgend haben die Autorinnen vorliegender Arbeit aus den Artikeln die wichtigsten Eckdaten zu den methodisch-didaktischen Aspekten: **Örtlichkeit – Gruppenzusammensetzung und Gruppengrösse – zeitlicher Umfang der Weiterbildung – Bausteine eines Stimmseminars, inklusive Evidenzbasierung** zusammengestellt.

3.6.1 Örtlichkeit

Beushausen et al. (2015) nehmen Bezug auf Hartung et al. (2011) und berücksichtigen als gesundheitsförderliche Massnahme das „Setting“, also der Lebensraum als der Ort, in dem Interventionen am besten greifen (S. 19). Als Örtlichkeit der Intervention die Schule zu wählen, wird zusätzlich damit begründet, dass so die spezifische Raumakustik der einzelnen Klassenzimmer mit einbezogen werden kann und das Coaching einer Lehrkraft direkt an ihrem Arbeitsplatz möglich ist (ebd.). Auch Lukaschyk (2018) stimmt dem zu, mit der Begründung, dass bei sogenannten Inhouse-Schulungen die Nähe zum Arbeitsort vom Lehrer:innen-Kollegium als positiv bewertet wurde (S. 8). Zudem könne man im „On the job training“ Situationen vor Ort simulieren und lernen, bestimmte Verhaltensweisen gleich umzusetzen (ebd.). Beushausen und Meier (2018) berichten, dass im situationsspezifischen Ansatz im Schulalltag konkrete Bewältigungsstrategien für belastende Sprechsituationen vermittelt und individuell erprobt werden (S. 13). So werde den Erwartungen der Lehrkräfte an Stimmseminaren Rechnung getragen (ebd.). Bereits das Verfasser:innen-Team: Echternach, Nusseck, Richter, und Spahn (2014) schrieb, dass die Studierenden der Hochschulen in Baden-Württemberg die Praxisnähe begrüsst; dort fände zwischen den Stimmbildungseinheiten die Erprobung des Erlernten im Schulalltag statt (S. 10).

3.6.2 Gruppenszusammensetzung und Gruppengrösse

Gemäss Beushausen et al. (2015) soll für das Üben in konkreten Sprechsituationen eine Gruppe sinnvollerweise aus nicht mehr als acht bis zwölf Teilnehmenden bestehen (S. 21). Diese Zahl wird drei Jahre später bestätigt (Beushausen & Meier, 2018, S. 13). Zudem ergibt sich laut den Autorinnen die Möglichkeit einer fachbezogenen Gruppenszusammensetzung: Für einen Austausch kann die Gruppe nach Schulform oder Fächerspektrum in stimmrelevante Situationen eingeteilt werden [Turnlehrer:innen, Musiklehrer:innen, Zyklus 1, Zyklus 2] (ebd.). In den von Lukaschyk (2018) geschilderten Studien wird in sieben Gruppen von acht bis 16 Teilnehmenden unterrichtet (S. 7). [Jedoch fehlt in den Fragebogen zur Zufriedenheit die Auswertung der Gruppengrösse.] Dass die Weiterbildung im Gesamtkollegium stattfand, wird als positiv eingestuft, da das Zusammensein zu mehr Verständnis untereinander führe und durch gegenseitiges Erinnern die Wahrnehmung der Stimme gesteigert werden konnte (ebd.).

3.6.3 Zeitlicher Umfang der Weiterbildung

Als zeitliche Angabe sprechen Beushausen und Meier (2015) von einem zweitägigen Seminar à insgesamt achtmal 1.5 Stunden, welche als schulinterne Weiterbildung angeboten werden sollten (S. 13). Gemäss Lukaschyk (2018) wurden Schulungen von unterschiedlicher Dauer durchgeführt und ausgewertet (S.9). Dabei kam die Autorin zum Schluss, dass Kurzprogramme zu 75 Minuten sowie die Seminare von sechs oder acht Übungseinheiten (UE) von den Teilnehmenden als zu kurz eingestuft werden. Sie rät zu 16 UE verteilt auf zwei ganze Tage und einem individuellen Coaching à 45 Minuten im

Einzelunterricht (ebd.). Echternach et al. (2014) stellen als Projekt ein Stimmbildungsprogramm vor, das mit Referendarinnen und Referendaren durchgeführt wurde (S. 10). Empfohlen werden in der Anfangsphase acht regelmässige Unterrichtseinheiten zu 90 Minuten und zwei Wiederholungseinheiten. Ein individueller Unterrichtsbesuch mit anschliessendem Beratungsgespräch soll nach der Hälfte des Referendariats erfolgen (ebd.). Die Inhalte von Präventionsseminaren nach der Akzentmethode werden von Stier und Singer (2014) beschrieben und benötigen zweimal fünf Unterrichtseinheiten à 45 Minuten (S. 8). Wichtig ist die dazwischenliegende Pausenzeit von zwei bis vier Monaten, um die Kursinhalte zu stabilisieren (ebd.).

3.6.4 Bausteine eines Stimmseminars

Allen Quellen in Tabelle 2 ist ein Buchstabe von A–M zugewiesen. So kann in Tabelle 3 und Tabelle 4 vereinfacht auf die Inhalte der Artikel Bezug genommen werden.

Tabelle 2: Quellenverweis Artikel A–M

A	Beushausen, U. (2014). Störungen vorbeugen. <i>Grundschule 8/2014</i> , 12–14.
B	Beushausen, U., Ehlert, H. & Rittich, E. (2015). Gesundheitsförderung und Prävention im Setting Schule. <i>Forum Logopädie Heft 4 (29)</i> , 18–25.
C	Beushausen, U. & Meier, B. (2018). Methodik und Effektivität von Stimmseminaren für Lehrkräfte. <i>Forum Logopädie 32 (6)</i> , 12–16.
D	Eichhorn, C. (2012). Classroom-Management. Voraussetzungen für guten Unterricht. <i>Grundschulzeitschrift 251</i> , 4–7.
E	Echternach, M., Nusseck, M., Richter, B. & Spahn, C. (2014). Nicht im Fokus. <i>Grundschule 8/2014</i> , 9–11.
F	Fedrowitz, H. (2016). Stimmhygiene – ein wichtiger Baustein zur Prävention von Berufsdysphonien bei Lehrern. <i>Praxis Sprache 2</i> , 124–128.
G	Lukaschyk, J. (2018). Prävention von Stimmstörungen bei Lehrkräften. Seminare und Coaching-Erfahrungen und Empfehlungen. <i>Forum Logopädie 32 (6)</i> , 6–10.
H	Stang, Ph. & Schleider, K. (2019). Die Bedeutung des Sprechens und der Stimme für Lehrkräfte. Eine kommunikationswissenschaftliche Einführung zum Sprechen mit einer exemplarischen Handreichung zur Stimmhygiene. <i>Praxis Sprache 2</i> , 74–80.
I	Stier, K.-H. & Singer, K. (2014). Damit sie nicht weg ist. Stimmprävention im Lehrberuf. <i>Grundschule 8/2014</i> , S. 6–8.
J	AlphaPROF (2018). <i>Massnahmen gegen Lärm im Klassenzimmer</i> . Verfügbar unter: https://alpha-prof.de/2018/09/massnahmen-gegen-laerm-im-klassenzimmer/
K	Betzold Lernmedien GmbH (2021). <i>Gemeinsam für Bildung</i> . Verfügbar unter: https://www.betzold.ch/search/?q=Massnahmen+gegen+Lärm
L	Lehrerfreund (2015). <i>Stimmbeschwerden bei Lehrer/innen - Tipps zu Prävention und Behandlung</i> . Verfügbar unter: https://www.lehrerfreund.de/schule/1s/stimmbeschwerden-lehrer-praevention-behandlung/3729
M	Magne, S. C. (2018). <i>Fünf einfache Methoden für praxisnahes Classroom-Management</i> . Verfügbar unter: https://www.cornelsen.de/magazin/beitraege/5-einfache-methoden-fuer-praxisnahes-classroom-management

Bezüglich der Bausteine sollen in Stimmseminaren gemäss Beushausen et al. (2015, S. 18f.), Beushausen und Meier (2018, S. 12) und Lukaschyk (2018, S. 6) **Verhaltensprävention** und **Verhältnisprävention** miteinbezogen und kombiniert werden (Kapitel 2.1).

In Tabelle 3 und Tabelle 4 werden die von Beushausen und Meier (2018) beschriebenen Bausteine mit zusätzlichen Bausteinen der Texte A bis I ergänzt.

Tabelle 3: Verhaltensprävention (eigene Darstellung nach A bis I)

Verhaltensprävention		
I.	Stimm-, Sprech- und Singtechniken in konkreten Situationen	A, B, C
II.	Artikulation	G
III.	Stimmhygiene	C, E, F, G, I
IV.	Warm-up-Übungen, Cool-down-Übungen	B, C
V.	Übungen nach Stimmfunktionskreis, Grundübungen	G, I
VI.	Früherkennung von Stimmstörungen	C, E
VII.	Stressabbau	C
VIII.	regelmässige Kurzpausen	C
IX.	Arbeitsorganisation optimieren	C
X.	Umgang mit lauten Klassen reflektieren	C
XI.	Reduktion der Sprechanteile	A, C
XII.	Eigenwahrnehmung und bewusste Einflussnahme auf die Stimme	E, G
XIII.	Grundlagen der Anatomie	G
XIV.	Motivation zum Üben	G
XV.	Übertragung in den Berufsalltag	E, G
XVI.	„On the job training“, bspw. lautes Rufen im Störschall	A
XVII.	Lautstärkesteigerung	E, I
XVIII.	Info zu Prävalenz & Risiko	E, H, I
XIX.	Umgang mit Stimmversagen	H
XX.	Classroom-Management	D

Tabelle 4: Verhältnisprävention (eigene Darstellung nach A bis I)

Verhältnisprävention		
XXI.	akustische Optimierung des Arbeitsplatzes, akustische Raumsanierung, Massnahmen zur Verbesserung von Raumakustik	A, B, C, G
XXII.	Lärmreduktion im Raum, pädagogische Hilfen zu Vermeidung von Lärm	A, B, C, F, G
XXIII.	gutes Raumklima schaffen, Luftfeuchtigkeit	C
XXIV.	ergonomisches Material	C, G
XXV.	Ruheräume	C
XXVI.	Arbeitsabläufe intern optimieren	C
XXVII.	stimmverstärkende Technikausstattung	C
XXVIII.	Belastung/Anforderung an LP	C
XXIX.	Classroom-Management	D
XXX.	Vermeidung von Noxen und Toxinen am Arbeitsplatz	G

Zu erwähnen ist bei dieser Auflistung, dass sich die von den Fachpersonen vorgeschlagenen Bausteine für Stimmseminare nicht immer trennscharf voneinander abgrenzen lassen und es zu Überschneidungen kommt. So sind Bausteine wie *Verbesserung von Raumakustik, pädagogische Hilfen zu Vermeidung von Lärm* und *Classroom-Management* in ihren Inhalten ähnlich. Auch ist die Unterteilung in Verhaltensprävention und Verhältnisprävention nicht immer eindeutig. Auf besonders relevante Bausteine wird im Folgenden eingegangen:

Baustein Classroom-Management (XX)

Im Bereich Classroom-Management muss sich die Lehrperson dem internen Faktor ihres Verhaltens in der Klasse bewusst sein, aber auch die externen Faktoren berücksichtigen. Dazu muss sie bspw. überlegen, wie sie die Klasse führen und das Klassenzimmer einrichten will. Die in Tabelle 3 und Tabelle 4 genannten Bausteine, wie bspw. VII, VIII, IX, X, XI, XXII, fasst Eichhorn (2012) unter dem Begriff Classroom-Management zusammen (S. 4ff.)

Bausteine Lärmreduktion und Raumakustik (XXI und XXII)

Gemäss Beushausen et al. (2014, 2015, 2018) und Stang und Schleider (2019) sind nebst dem Stressfaktor Lärm grosse Sprechdistanzen und hohe Sprechdauer als Risikofaktoren für die Entstehung von Stimmstörungen bei Lehrpersonen beschrieben. Wertvolle Tipps, diesen entgegenzuwirken, liefert der Artikel von Eichhorn (2012) sowie die elektronischen Beiträge von Magne (2018), AlphaPROF (2018) und Lehrerfreund (2015), die als Zusammenstellung in der Tabelle A 1 im Anhang zu finden sind.

Baustein Stimmhygiene (III)

Der Erhalt der gesunden Stimme ist ebenfalls über den Bereich Stimmhygiene mit Informationen und Handlungsanweisungen anzustreben. Stang und Schleider (2019) stellen in diversen Abbildungen präventive Massnahmen, Anregungen zur Stimmhygiene sowie Massnahmen bei Stimmversagen aus verschiedenen Quellen vor (S. 76f.). Zwei zusammenfassende Tabellen dazu sind im Anhang abgelegt (Tabelle A 2, Tabelle A 3). Als wichtigen Baustein zur Prävention von Berufsdysphonien von Lehrpersonen, wird auch von Fedrowitz (2016) die Stimmhygiene genannt (S. 124ff). In bestimmte Bereiche geordnet, liefert die Autorin exemplarische Beispiele für Übungen, welche als Tipps in den Tabellen A 4 und A 5 im Anhang aufgelistet sind.

Baustein Übungen (IV und V)

Beushausen et al. (2015) und Beushausen und Meier (2018) erwähnen spezifische Warm-up-Übungen für die Stimme. Diese werden aber weniger gewichtet als bspw. die Übungen im Artikel von Lukaschyk (2018), wo die Themen Stimmfunktion, Atmung, Artikulation und Lautstärke jeweils einen einzelnen Seminarbaustein ausmachen (S. 8ff). Auch Stier und Singer (2014) bewerten in der Akzentmethode den Baustein Grundübungen mit den Inhalten Sprechatmung, Phonation, Artikulation, Haltung, Bewegung, Gestik und Sprechen als besonders relevant (S. 8).

3.6.4.1 Evidenzbasierung zu einzelnen Seminarbausteinen

Laut Echternach et al. (2014) zeigen die Ergebnisse, dass nebst verbesserter Stimmleistungs- und Stimmbelastungsfähigkeit auch positive Aspekte im Bereich der psychischen Gesundheit und des arbeitsbezogenen Verhaltens erzielt wurden (S. 10). Die Teilnehmer:innen fühlten sich im Umgang mit der persönlichen Stimme und der Persönlichkeit im Schulalltag gestärkt. Generell wurde die Praxisnähe mit Erprobung von Inhalten im Schulalltag sowie der Unterrichtsbesuch mit individuellem Coaching geschätzt (ebd.).

Auch die Rückmeldungen der Studienteilnehmenden (Tabelle 5) zeigen gemäss Lukaschyk (2018), wie wichtig das persönliche Coaching ist (S. 9). Dieser Baustein, sowie die Artikulation, wurde laut ihr als Vertiefungsthema noch vermehrt gewünscht (ebd.).

Der Bewertung kann entnommen werden, welcher Zufriedenheitswert den einzelnen Bausteinen durchschnittlich zugeteilt wurde. Dabei bedeutet der Wert 1 *sehr hilfreich*, der Wert 5 *nicht hilfreich*:

Tabelle 5: Bewertung der Seminarbausteine (eigene Darstellung nach Lukaschyk, 2018)

Bausteine	Bewertung
Stimmhygiene	1.72
Atmung	1.94
Übungssituationen	1.95
Stimmfunktion	1.97
Lautstärke	1.98
Artikulation	2.17
Coaching	2.23

Dass die Stimmhygiene die beste Bewertung erhielt, deutet Lukaschyk (2018) damit, dass dieser Baustein leicht verständlich und umsetzbar ist (S. 9). Sie erwähnt weiter, dass das Coaching in den Seminaren nur einen kleinen Anteil ausmachte, da es sich um Gruppenseminare handelte. Dieser Baustein schien den Teilnehmenden jedoch sehr wichtig zu sein, was den relativ tiefen Zufriedenheitswert erklärt (ebd.).

Der Wunsch der Seminarteilnehmenden nach konkreten Bewältigungsstrategien, die man direkt im Schulalltag individuell erfahren kann, beschreibt auch Beushausen (2014, S.13). Diesem Wunsch kann durch den situationsspezifischen Ansatz nachgekommen werden (ebd.). Beushausen und Meier (2018) haben bei der Evaluation ihrer Seminare drei Monate später nachgefragt, was die Teilnehmenden nun im Alltag umsetzen (S.14). Daraus hat sich folgende Liste gemäss Abbildung 2 ergeben:

Abbildung 2: Anwendung der Seminarinhalte im Berufsalltag (Beushausen & Meier, 2018, S. 14)

Bezüglich der Evidenz schreiben Stier und Singer (2014), dass gemäss der Studie von K.-H. Stier (2013) die Akzentmethode für die Prävention und Therapie von Stimmstörungen in kurzer Zeit sehr effektiv sei (S. 8). Dabei wird mit direktem Stimmtraining, kombiniert mit stimmhygienischer Beratung und häuslichen Übungen, gearbeitet (ebd.). Inhalte der Akzentmethode sind in Tabelle 3 aufgeführt.

3.6.4.2 Modularisierung

Beushausen et al. nehmen in verschiedenen Artikeln (2014, 2015, 2018) bei der Konzeption ihrer Stimmseminare Stellung zu den unterschiedlichen Ausprägungen der Belastung, denen Lehrpersonen ausgeliefert sind (darüber wird in Kapitel 3.4 aus vielen Fachartikeln zitiert). Daraus folgern sie, dass die genannten Bausteine in folgende drei Module zusammengefasst werden sollen:

Modul 1 *Stimmtechnik in konkreten Sprechsituationen*, Modul 2 *Coaching in konkreten Sprechsituationen*, Modul 3 *Lärmbewältigung in konkreten Sprechsituationen* (Beushausen et al., 2015). Eine genauere Übersicht befindet sich in der Tabelle A 6 im Anhang. Sie setzen damit konkrete Sprechsituationen in spezifischen raumakustischen Umgebungen in den Mittelpunkt von Seminaren, wobei isolierte Übungen zu Sprecherziehung, Stimm- und Atemtechnik eine untergeordnete Rolle haben (ebd.).

Das Arbeiten an beispielhaften Situationen erläutern Beushausen und Meier (2018, S. 12). Sie weisen darauf hin, dass ein gemeinsames Reflektieren über Situationen in Stimmseminaren angezeigt ist. Parallel dazu empfehlen sie, Infoblöcke einzubauen, um Strategien zu erlernen, die helfen, die beschriebenen Situationen zu meistern (ebd.). Ihre Vorschläge wurden in der Tabelle A 7 zusammengefasst und sind im Anhang einsehbar.

Ebenfalls im Anhang (Tabelle A 8) einsehbar, ist eine von Lukaschyk empfohlene, exemplarische Konzeption für ein Zweitage-Seminar (S. 10).

4 Entwicklung

4.1 Von der Idee zum Konzept

Aus den Grundlagen ist zu schliessen, dass im Lehrberuf ein Defizit im Bereich Sensibilität und Wissen um Stimmschonung und Stimmeinsatz besteht (Kapitel 3.5). Nicht nur die älteren Lehrpersonen, die ihre Ausbildung an den ehemaligen Lehrerseminaren abgelegt haben, sondern auch die jüngeren, welche die PH besucht haben, sind darüber wenig informiert. So fehlt es an Wissen über die Pflege, das Training und die Schonung der Stimme.

Inhalte und Formen von nützlichen, präventiven Stimmseminaren für Lehrpersonen sind teilweise bereits evaluiert worden (Kapitel 3.6). Diese sind jeweils in einem sehr umfangreichen Rahmen empfohlen. Sie werden von externen Fachpersonen an Schulen geleitet oder müssen von Lehrpersonen in Eigeninitiative und Eigenorganisation besucht werden. Es fehlt ein ortsnahes, niederschwelliges und nachhaltiges Präventionsangebot.

In vielen Schulhäusern in der Schweiz ist das Wissen für Stimmprävention vorhanden, wenn die logopädische Fachperson vor Ort dieses weitergibt. Aufgrund aller oben genannten Fakten entwickelten die Autorinnen der vorliegenden Arbeit die Konzeptidee „LOGO vor Ort“.

Mithilfe eines Brainstormings sammelten sie Ideen für den Inhalt des Präventionskonzeptes. Aus der konsultierten Fachliteratur resultierte, dass ein Stimmseminar zur Wissensvermittlung über Stimmschonung und Stimmeinsatz für die Lehrpersonen einen grossen Nutzen bringt (Kapitel 3.6). Schnell wurde den Autorinnen klar, dass sie praktisch arbeiten und eine solche Weiterbildung theoriebezogen entwickeln und durchführen wollten.

4.2 Ziel und Inhalt: Konzept „LOGO vor Ort“

Das Konzept soll das Ziel verfolgen, die logopädischen Fachpersonen der Schulen zu motivieren, im Bereich Stimmprävention bei Lehrpersonen aktiv zu werden und ihnen damit eine Intervention an der Schule zu erleichtern. Zu den konkreten Komponenten, welche die Autorinnen für das Konzept „LOGO vor Ort“ vorgesehen haben, gehört einerseits eine **modular aufgebaute Kurzweiterbildung**. Diese wird als Pilotversuch geplant, zweimal durchgeführt und evaluiert. Sie soll das Herzstück des gesamten Konzeptes bilden und aus vier eigenständigen Modulen zusammengesetzt sein. Eine weiterbildungsbegleitende Broschüre ergänzt diese Komponente. Andererseits sind **alternative oder weiterführende Ansätze** sowie **Ideen für ein mögliches individuelles Coaching** weitere Komponenten, die das Präventionskonzept vervollständigen.

Dazu wird der LFP, wie in Kapitel 4.4.2 *Der Leitfaden zum Präventionskonzept* formuliert, ein Leitfaden an die Hand gegeben. Er soll helfen, sich in kurzer Zeit wieder mit dem Thema „Stimmstörungen bei Lehrpersonen“ vertraut zu machen. Zudem dient er als Handbuch, das der LFP bei der Durchführung

der einzelnen Komponenten des Präventionskonzeptes Sicherheit und Stütze gibt. Sie spart damit Vorbereitungszeit, die sie für die Weiterbildung sowie andere vertiefende Inputs und/oder das oben erwähnte Coaching einzelner Lehrpersonen einsetzen müsste.

4.3 Argumentation der Autorinnen

Das genannte Konzept bietet in den Augen der Autorinnen viele Vorteile. Sie erhofften sich, diese durch die Ergebnisse der Gruppendiskussionen (Kapitel 6.1.5) bestätigen zu können.

Ein grosser Gewinn kann in den **zeitlichen Ressourcen** liegen: Es kann viel Zeit gespart werden, wenn die Lehrpersonen nicht für Weiterbildungen an externe Orte fahren müssen. Die Schulleitung hat an ihrer Schule keinen **organisatorischen Aufwand** bei einer durch die LFP vor Ort geplanten Weiterbildung im Bereich Stimmprävention.

Auch **finanziell** sehen die Autorinnen einen Gewinn: Die logopädischen Fachpersonen sind zum einen an den Berufsauftrag gebunden, durch den die Schulleitung – in gemeinsamer Absprache – Einsätze wie diese festlegt. Zum anderen könnten sie auch durch das Weiterbildungsbudget direkt entlohnt werden, was preiswerter ist, als wenn jede Lehrperson einzeln an einer Weiterbildung teilnehmen würde.

Die LFP kennt die Lehrpersonen und die Situation **vor Ort**. So kann sie passende Übungen alltagsnah im Kurs anbieten, was den Transfer in den Alltag unterstützt. Ein grosser Vorteil kann in den realitätsnahen Inputs/Übungen liegen; es kann direkt vor Ort in den Schulzimmern geübt werden.

Die Kursleitung bleibt auch nach dem ersten Input im Team vor Ort und kann so jederzeit angesprochen werden, wenn die Umsetzung einer Übung vergessen gegangen ist oder wenn Material (Brochure, Gummischlauch etc.) kaputt- oder verlorengegangen ist. Auch bei Unsicherheiten bzgl. akuter Heiserkeit ist es unkomplizierter, direkt einen Ratschlag bei der LFP vor Ort zu holen. Dies ist einfacher als einen Termin bei dem Arzt oder der Ärztin zu organisieren oder sich mit der externen Kursleitung in Verbindung zu setzen.

Ebenso sind **persönliche Beratungen** durch die LFP denkbar, sei es mit vorgängiger Beobachtung des Unterrichts in Bezug auf die Stimmbenutzung der Lehrperson im Klassenzimmer oder im kleineren Rahmen durch Tipps beim Aufeinandertreffen im Schulhaus.

Inputs im Bereich Stimmprävention könnten im Team **regelmässig** stattfinden. Dabei können Zeitumfang und Inhalte flexibel organisiert werden, was zu mehr Nachhaltigkeit führt als ein einmaliges Seminar.

Durch das Fachwissen der LFP kann bei baulichen Massnahmen ein Nutzen gewonnen werden, wenn sie der Baukommission beratend zur Seite stehen würde.

Einen besonderen Wert hat der Umstand, dass das hier vorgestellte Konzept von Autorinnen entwickelt wurde, die als Lehrpersonen langjährige methodisch-didaktisch Erfahrung u. a. auch in Erwachsenenbildung haben.

4.4 Entwicklung des Präventionskonzeptes mit Leitfaden

Anhand eigener Vorüberlegungen und gelesener Literatur musste das Konzept mit den verschiedenen Komponenten (Kapitel 4.2) aufgegleist und erarbeitet werden. Wie oben erwähnt, wurde die Kurzweiterbildung mit zwei Teams getestet, anschliessend evaluiert und angepasst. Diese musste vorgängig geplant und intensiv vorbereitet werden.

Die Rahmenbedingungen für die Pilotversuche waren nicht in allen Punkten – wie bspw. Freiwilligkeit der Teilnahme, Anzahl Fachpersonen in der Kursleitung etc. – kongruent mit der endgültigen Komponente der Kurzweiterbildung (KWB). Bei der Anpassung von KWB 2 hin zur finalen modularen Weiterbildung musste dies entsprechend berücksichtigt werden.

Die Erarbeitung des Leitfadens erfolgte parallel und on-going. Beiträge zum Coaching sowie zu den alternativen und weiterführenden Ansätzen (AWA) wurden zeitlich nach den Gruppendiskussionen geschrieben, die anschliessend an die Piloten der Kurzweiterbildung stattgefunden haben. Abbildung 3 zeigt modellhaft den zeitlichen Ablauf.

Abbildung 3: Modellhafte Darstellung der Produktentwicklung (eigene Darstellung, 2021)

4.4.1 Entwicklung der Kurzweiterbildung

Da die Kurzweiterbildung, wie erwähnt, das Herzstück des Konzeptes ist und die Grundlage für die Evaluation anhand der Gruppendiskussionen bildet, wird im Bereich der Entwicklung zuerst darauf eingegangen.

Ausgehend von untersuchter Literatur und von Studien (Kapitel 3.6), die Stimmseminare beschrieben und evaluiert haben, wurde der Inhalt der Module für die Kurzweiterbildung ausgewählt. Um die Auswahl der Inhalte zu begründen, wird in diesem Kapitel Bezug auf die Texte A–M aus Tabelle 2 genommen. Die Autorinnen wollten die Übersicht über die vielen Eckdaten der Primär- und Sekundärliteratur sowohl bei der Gestaltung der Kurzweiterbildung als auch bei der Erstellung ihres Leitfadens nicht verlieren. Deshalb hielten sie sich an die im Theorieteil erstellte Einteilung nach den folgenden methodisch-didaktischen Aspekten: **Örtlichkeit – Gruppenzusammensetzung und Gruppengrösse –**

zeitlicher Umfang der Weiterbildung – Bausteine eines Stimmseminars, inklusive Evidenzbasierung.

Die Aufteilung der Kurzweiterbildung nach Modulen machte in ihren Augen Sinn. So wird den verschiedenen Formen der Weiterbildung, auf die in Kapitel 4.4.2.2 *Inhalte des Leitfadens* vertieft eingegangen wird, Rechnung getragen und das flexible Auseinandernehmen der Einheiten ermöglicht.

4.4.1.1 Methodisch-didaktische Aspekte

4.4.1.1.1 Örtlichkeit

Das Konzept „LOGO vor Ort“ basiert darauf, dass der Kurzweiterbildungsnachmittag an der Schule des Lehrer:innen-Teams der entsprechenden LFP durchgeführt wird. Die Schule als Örtlichkeit zu wählen, deckt sich mit der Theorie (Kapitel 3.6.1). Da die Autorinnen der vorliegenden Arbeit beide als Lehrpersonen an Schulen tätig waren und teilweise noch tätig sind, ergab sich schnell die Idee, je einen Pilotversuch an den jeweiligen Schulorten durchzuführen.

4.4.1.1.2 Gruppenzusammensetzung und Gruppengrösse

Es wurde zu Werbe- und Anmeldezwecken ein Flyer (Anhang) erstellt. So sollte gewährleistet werden, dass sich für den Piloten diejenigen Personen anmelden, welche am Thema Stimme interessiert sind und allenfalls bereits eine Stimmproblematik aufweisen. Bei der Anmeldung wurde berücksichtigt, dass die von Fachleuten empfohlene Gruppengrösse von maximal 16 Personen nicht überschritten wird.

4.4.1.1.3 Zeitlicher Umfang der Weiterbildung

Gemäss Literatur (Kapitel 3.6.3) wäre eine zweitägige Weiterbildung optimal gewesen, was die Autorinnen jedoch aufgrund der zeitlichen Belastung von Lehrpersonen als unverhältnismässig erachteten. Sie legten fest, in welchem Umfang es für sie selbst möglich wäre, die Piloten der Weiterbildung durchführen zu können. Zudem fragten sie sich, welcher Rahmen eine möglichst grosse Teilnehmer:innenzahl generieren würde. Aus diesen Überlegungen entstand das Angebot von zwei Piloten an je einem Mittwochnachmittag von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr. Dies entspricht vier Modulteilern an 45 Minuten (Tabelle 6). Im Verlauf der Methodenplanung wurde entschieden, je eine Gruppendiskussion anschliessend an die Kurzweiterbildung durchzuführen. Deshalb verlängerten sich die Pilotdurchführungen um eine Viertelstunde, bis 17:15 Uhr. Die einzelnen Modulteile wurden inhaltlich und zeitlich mithilfe des Pretests (Kapitel 5.1) evaluiert und wie in Kapitel 5.3.2 *Evaluation – Ergebnisse – Anpassung der Kurzweiterbildung* beschrieben, angepasst.

4.4.1.1.4 Bausteine und Evidenzbasierung

Die von den Autorinnen gewählten *Bausteine eines Stimmseminars* (Tabelle 6) sowie deren *Evidenzbasierung* wurden bei der Entwicklung der einzelnen Module genauer beschrieben (Kapitel 4.4.1.2.1 bis 4.4.1.2.5).

4.4.1.2 Module

Tabelle 6: Planung der Kurzweiterbildung, aufgeteilt nach Modulen

ABLAUF	BLOCK à 45' (kann individuell auf 60' erweitert wer- den)	INHALT	ZEIT	MATERIAL
Modul 1	Theorie-Teil zur Sensibilisierung, Selbsteinschätzung	<ul style="list-style-type: none"> - Begrüssung - „Stimmen-Potpourri“ - Inhalte bekanntgeben - Film: Berufsdysphonie bei Lehrpersonen - Hören pathologischer Stimme - Selbsteinschätzung - Anatomische Grundlagen - Stimmfunktionskreis 	1' 2' 3' 13' 3' 8' 10' 5'	<ul style="list-style-type: none"> - PPP1 („Stimmen-Potpourri“ und Film inklusive) - Broschüre (S. 1–8, 28) - RBH-App.
Kurze Pause, Raum einrichten, Lüften: 5'				
Modul 2	Übungsteil: Entspannungs- und Stimmübungen Schulen der Eigen- wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung: haltungsbedingte Stimm- klangveränderungen* - Wahrnehmung: Körperreise - Wahrnehmung: Körper abstreichen* - Wahrnehmung & Anspannung-Entspannung: Tennisball - Atmung: Ruheatmung wahrnehmen - Atmung: Zwischenrippenmuskulatur stärken - Haltung: Haltungsaufbau - Haltung: Aufrichten und Langziehen der Wir- belsäule - Spannung-Entspannung: Lockerung der Ge- sichtsmuskulatur - Stimme: Lippenübungen - Stimme: Summen, Phonieren* - Sprechen: Artikulation trainieren - Atmung: Abspannen 	8' 8' 3' 3' 4' 2' 5' 8' 2' 2' 6' 8' 4'	<ul style="list-style-type: none"> - PPP2 (Folien 5–8), Übungs- karte 1 - Übungskarte 2 - Übungskarte 3 - Tennisbälle, Übungskarte 4 - Übungskarte 5 - Übungskarte 6 - Übungskarten 7.1, 7.2 - Übungskarte 8 - PPP2 (Folie 11), Übungskarte 9 - Übungskarte 10 - PPP2 (Folie 13), Übungskar- ten 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 - PPP2 (Folien 15–16), Korken, Übungskarten 12.1, 12.2 - Übungskarte 13
Lange Pause, Raum einrichten, Lüften: 15'				
Modul 3	Setting Schulalltag	<ul style="list-style-type: none"> - Massnahmen zur Stimmhygiene (präventiv und Akutfall) - Ideensammlung zu Raumakustik und Class- room-Management - Ranking der Ideen, Gruppenabstimmung und eigene Priorisierung der Massnahmen* 	15' 30' 10'	<ul style="list-style-type: none"> - PPP3 (Beachte Folien 17–18: Schallabsorber und Apps, wel- che nicht in der Broschüre auf- geführt sind) - Broschüre (S. 16–25)
Kurze Pause, Raum einrichten, Lüften: 5'				
Modul 4	„On the job train- ing“ „Blubber“-Konzept in Anlehnung an LAX VOX® Tipps und Tricks für die Umsetzung im Alltag Feedback	In Halbgruppen <ul style="list-style-type: none"> - Selbsterfahrung in Anlehnung an LAX VOX® - Übungen in PA im Schulzimmer: <ul style="list-style-type: none"> - mit Selbst- und Fremdwahrnehmung (Unterrichtsstimme, Rufstimme, lär- mende Gruppe) - Austausch, was sie aus dem Kurs mit- nehmen wollen. Wie setzen sie es konkret um? (Bildhinweis ...) - Abschluss im Plenum mit Rückmeldungen aus den Gruppen - Ausblick und Bedürfnisabklärung - Gemeinsamer Ausklang 	15' 15' 10' 3' 2'	<ul style="list-style-type: none"> - PPP4 - Schläuche - PET-Flaschen (TN) - Handspiegel - kurze Wege in die Schulzim- mer - Broschüre (S. 26–28)

mit Sternchen gekennzeichnete Inhalte können verkürzt durchgeführt, ganz weggelassen oder den Teilnehmenden (TN) als Auftrag nach Hause gegeben werden.

4.4.1.2.1 Module allgemein

Für jedes der vier Module wurde jeweils eine Planung (Tabellen A 9–A 12, Anhang) mit passender Powerpoint-Präsentation (PPP) erstellt; mit dem Gedanken, der LFP einen roten Faden durch die Kurzweiterbildung zu geben. Zwecks einheitlicher Darstellung wurde eine Vorlage gestaltet, nach welcher alle vier PPP erstellt wurden. Dazu übernahmen die Autorinnen ein Muster aus dem Microsoft Powerpoint-Programm, das sie nach ihrem Wunsch abänderten. Die Motive der Vorlage lassen sich auch in der Broschüre, im Leitfaden und auf den Übungskarten finden. Die PPP-Folien wurden alle zur Vereinfachung für die LFP sorgfältig kommentiert. Für die Darstellung und Erklärung der Inhalte wurde auf diverse Fachliteratur zurückgegriffen. Diese wurde im Quellen- und Literaturverzeichnis auf der letzten Folie der jeweiligen PPP vermerkt.

4.4.1.2.2 Modul 1

Evidenzbasierte Wahl der Bausteine: Im Startmodul ist das oberste Ziel die Sensibilisierung. Dieses wird dadurch erreicht, dass die Teilnehmenden Kenntnisse über die häufigsten Stimmstörungen sowie Informationen zu Prävalenz und Risiko vermittelt bekommen (Stang & Schleider, 2019; Stier & Singer, 2014). Um das komplexe System der Stimmgebung zu verstehen, sind anatomische Grundlagen notwendig. Diese sowie die Schulung der Eigenwahrnehmung werden von Lukaschyk (2018) beschrieben (S. 6). Auf die Empfehlungen wird eingegangen, indem die Teilnehmenden durch einen Film, bzw. eine vertonte PPP, sensibilisiert und informiert werden. Das anatomische Grundwissen wird anhand eines Vortrages durch die Kursleitung erläutert. Eine persönliche Stimmaufnahme sowie ein Selbsteinschätzungsbogen ermöglichen den Teilnehmenden eine direkte Auseinandersetzung mit der eigenen Stimme. Da in mehreren Artikeln als wichtige Grundlage die Übungen aus den Bereichen des Stimmfunktionskreises beschrieben werden, wird dieses Modell (Abbildung 1) ins Modul 1 aufgenommen. Aus den Beweggründen zur Teilnahme, welche die Teilnehmer:innen bei der Anmeldung angegeben hatten, sahen sich die Autorinnen bestätigt, im Einstiegsmodul stimmrelevantes Wissen zu vermitteln (Kapitel 5.1, Tabelle 8).

Umsetzung: Die Kurzweiterbildung startet anhand der PPP1 mit einer akustischen Einstimmung. Verschiedene Stimmen lesen oder rezitieren Sprüche zum Thema Stimme („Stimmen-Potpourri“). Für die Aufnahmen, welche mit der App Voice Recorder⁴ vorgenommen wurden, wurden über 30 Personen angefragt, von welchen wiederum 26 Personen oder deren Eltern die Einverständniserklärung für die freie Benutzung ihrer Äusserungen während der PPP unterzeichneten (Tabelle A 13, Anhang).

Zur Vereinfachung der Präsentation für die LFP wurde ein Teil der PPP durch die Autorinnen bereits vertont (Planung Film, Tabelle A 14, Anhang). Dabei nahmen sie bspw. einen Dialog über die Bedeutung

⁴ App Voice Recorder: <https://livebirdtechnologies.com>

des Begriffes „Berufsdysphonie“ auf oder veranschaulichten in einem kurzen, eigens produzierten Animationsfilm den Ausdruck „Räusper-Teufelskreis“. Um den Teilnehmenden ein Tool zur Selbsteinschätzung bereitzustellen, bedienten sich die Autorinnen des VHI-Bogens⁵ (DGPP, 2021). Zwecks Visualisierung der Lerninhalte zu den anatomischen Voraussetzungen für die Stimmbildung und zum Stimmfunktionskreis finden sich in der PPP diverse vorgefertigte Folien.

4.4.1.2.3 Modul 2

Evidenzbasierte Wahl der Bausteine: Die in den Fachartikeln erwähnten Übungen werden durch ihre Verfasser:innen unterschiedlich bezeichnet und priorisiert. So werden bspw. Atemtechnik beim Vorlesen und stimmschonendes Rufen als relevante Bausteine für ein Stimmseminar genannt. In anderen Artikeln liegen die Schwerpunkte eher auf Artikulation, Haltung, Bewegung und Gestik. Dies brachte die Autorinnen der vorliegenden Arbeit dazu, aufbauend auf dem Stimmfunktionskreis eine vereinfachte Übungssammlung zu erstellen. Den Teilnehmenden kann dadurch der Zusammenhang der einzelnen Bereiche klar vermittelt werden. Als Quellen dienten zwei praktische Übungssammlungen: *Therapie funktioneller Stimmstörungen. Übungssammlung zu Körper, Atem, Stimme* (Brügge & Mohs, 2019) und *Wie bleibe ich bei Stimme? Praktisches Stimmtraining für Lehrerinnen und Lehrer* (Knie, 2008).

Umsetzung und Auswahl der Übungen: In der genannten Literatur sind unzählige, den Funktionsbereichen zugeordnete Übungen zu finden. So machte es Sinn, die Auswahl einzuschränken und dazu folgende Kriterien festzulegen: – Einfachheit in Erklärung, Verständnis und Umsetzung – Effizienz der Übung – geringer Materialaufwand. Den ersten Punkt prüften die Autorinnen in einem Selbsttest, indem sie sich gegenseitig anleiteten. Durch die Selbsterfahrung konnte auch gleich die Effizienz der Übung ermittelt werden. In Bezug auf den Materialaufwand kamen viele Übungen nicht in Betracht: bspw. mit Keulen, Fahrradschläuchen, Holzkugeln oder Ausführungen im Liegen (da ein Vorhandensein von Liegemöglichkeiten nicht gewährleistet werden kann). Für die Umsetzung des Übungsteils wurden Übungskarten verfasst, die der LFP für die Anleitung wichtige Hinweise liefern. In der Broschüre (S. 9–15) sind alle Übungen für die Teilnehmenden beschrieben. Zur Veranschaulichung wurden dazu von den Autorinnen Zeichnungen angefertigt.

4.4.1.2.4 Modul 3

Evidenzbasierte Wahl der Bausteine: Zum Bereich der Stimmhygiene haben Fedrowitz (2016) und Stang und Schleider (2019) sehr ausführlich berichtet. Aus den von den Autorinnen der vorliegenden Arbeit verfassten Zusammenstellungen (Tabellen A 2–5, Anhang) wurden eigene, gekürzte Merkblätter verfasst. Diese beschreiben Massnahmen zur allgemeinen Prävention und für den Akutfall. Einen

⁵ VHI-Bogen: <https://dgpp.de/de/leitlinien-konsensus/voice-handicap-index-vhi/>

hohen Stellenwert in den Stimmseminaren haben gemäss verschiedenster Artikel die Lärmbewältigung in konkreten Sprechsituationen und die Raumakustik. Daher wird geraten, Strategien zur Verminderung der stimmlichen Aktivität zu thematisieren sowie auf organisatorische, pädagogische oder methodische Massnahmen hinzuweisen. Konkretere Tipps und Tricks zu solchen Strategien wurden in den Artikeln nur wenige gegeben. Deshalb mussten die Autorinnen der vorliegenden Arbeit ergänzend auf eine Internetrecherche zurückgreifen. Eine Zusammenstellung dazu findet sich im Anhang (Tabelle A 1).

Umsetzung: Das Modul 3 startet mit einem Vortrag der LFP, die mittels PPP durch die Massnahmen im Bereich Stimmhygiene führt. Die Teilnehmenden lesen währenddessen in den Tabellen der Broschüre (S. 16–18) mit. Um die *do's* und *don'ts* zu kennzeichnen, wurden die Formulierungen mit Plus- und Minuszeichen versehen. Auch hier sind zu den Tipps der einzelnen Bereiche von den Autorinnen gezeichnete Bilder angefügt worden. Diese dienen der Visualisierung und als Erinnerungshilfe für die Teilnehmenden. Während des Vortrags werden alle dazu angehalten, zu markieren, welche Massnahmen zur Stimmhygiene sie bereits kennen, bzw. sie präventiv und/oder im Akutfall gerne ausprobieren und anwenden möchten.

Im 2. Teil geht es um die Themen Raumakustik und Classroom-Management. Dazu haben die Autorinnen ihre zusammengetragenen Tipps aus Fachliteratur und Internetrecherche mit ihrer fachlichen Expertise als Primarlehrerinnen ergänzt und in Form von Plakaten festgehalten. Die Plakate und die Fragestellung zum folgenden Austausch sind ebenfalls in der Broschüre (S. 20–25) zu finden. Der Austausch zu den Plakaten findet entweder zu zweit, in kleinen Gruppen oder gleich im Plenum statt. Im Anschluss ist eine Abstimmung geplant, in welcher die Teilnehmenden sich selbst reflektieren und ihre geplanten Herangehensweisen für die Umsetzung im Unterricht vergleichen.

4.4.1.2.5 Modul 4

Evidenzbasierte Wahl der Bausteine: Zum Thema Transfer werden in den Theorien Inhalte wie Stimmtechnik in konkreten Sprechsituationen oder die Übertragung in den Berufsalltag aufgezählt. Auch in den Auswertungen zu Stimmseminaren berichten Fachpersonen, dass die Praxisnähe bei der Erprobung von Inhalten im Schulalltag geschätzt wurde. Vorgeschlagene Inhalte sind das Üben von lautem Rufen im Störschall (Turnhalle, Aula oder laute Klasse) oder Ausdauer erfordernden Situationen (betontes Vorlesen oder Singen). Die Autorinnen dieser Arbeit wollten diesen Vorgaben im Modul 4 unter dem Titel „On the job training“ gerecht werden.

Gemäss Fedrowitz (2016) arbeitet die Methode LAX VOX® nach einem einfachen Prinzip: Durch einen Schlauch, den man in eine Flasche mit etwas Wasser steckt, wird stimmhaft Luft geblasen, wodurch die Schleimhaut der Stimmlippen eine sanfte Massage erhält (S. 126). Wiederholtes Üben kann helfen,

Stimmstörungen vorzubeugen. In Anlehnung an diese Methode wollen die Autorinnen den Lehrpersonen mit dem „Blubber“-Konzept ein einfaches und effizientes Tool an die Hand geben.

Umsetzung: Das Modul wird je nach Gruppengrösse in Halbgruppen absolviert. Dieses Vorgehen wird zu Beginn des Moduls via PPP aufgezeigt.

Dabei widmet sich die eine Gruppe in ihren eigenen Schulzimmern mithilfe der Broschüre (S. 27–28) dem „On the job training“. Dazu wurden Aufträge formuliert, wie das Begrüssen einer Klasse, das Ansprechen gegen Lärm oder das betonte Vorlesen des Textes „Der Nordwind und die Sonne“. In der Zweiersituation erfolgt anhand einer Tabelle eine Selbst- und Fremdwahrnehmung zu individuell ausgewählten Bereichen des Stimmfunktionskreises.

Die andere Gruppe wird von der LFP in das „Blubber“-Konzept eingeführt. Für die Instruktionen zur Selbsterfahrung haben sich die Autorinnen mit der betreuenden Dozentin der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Bezug auf die rechtlichen Grundsätze abgesprochen: Da das Konzept LAX VOX® geschützt ist, wird kurz über die Entwicklerinnen berichtet, die es erfunden, beziehungsweise für den deutschen Sprachraum angepasst und patentiert haben. Die anschliessende Selbsterfahrung kann dann in Anlehnung an LAX VOX® mit dem von den Autorinnen dieser Arbeit gewählten Namen „Blubber“-Konzept angeleitet werden. Um mögliche positive Auswirkungen des Konzeptes zu demonstrieren, wird zu Beginn der Selbsterfahrung in der Gruppe ein Lied gesungen, welches im Anschluss an die Übungen zwecks Stimmvergleich repetiert wird. Im letzten Teil des Moduls wird ein Austausch mit allen angeleitet. Darin werden gemeinsam die von den Lehrpersonen gesammelten Tipps und Tricks für die Umsetzung im Alltag besprochen und via PPP durch die Ideen der Kursleitung ergänzt.

4.4.1.3 Broschüre für Lehrpersonen

Die weiterbildungsbegleitende Broschüre ist als Arbeitsinstrument für die Lehrpersonen gedacht. Darin können parallel zur Präsentation Inhalte mitgelesen, vertieft und bearbeitet werden. Sie dient auch als Erinnerungshilfe zu den Übungen und zu Tipps und Tricks. Der LFP wird zudem die Präsentation erleichtert, da sie auf Inhalte in der Broschüre verweisen kann.

Die Erstellung erfolgte zeitgleich mit den Modulen. Somit konnte laufend festgelegt werden, welche Inhalte aufgrund ihrer Wichtigkeit einen Platz in der Broschüre finden sollten. Viele gut durchdachte und sorgfältig erstellte Powerpoint-Folien wurden direkt übernommen. Ebenfalls wurde Wissenswertes aus der vertonten PPP zusammengefasst dargestellt. Es wurde Wert daraufgelegt, dass die Teilnehmenden sich – ohne mitschreiben zu müssen – auf die Vorträge konzentrieren können.

4.4.2 Der Leitfaden zum Präventionskonzept

4.4.2.1 Erstellung des Leitfadens

Beide Autorinnen können auf eine langjährige Erfahrung mit Handbüchern für Lehrkräfte zurückgreifen; deren Qualitätsmerkmale haben sie auf die Erstellung des Leitfadens übertragen. Dabei wurden folgende zwei Dimensionen besonders beachtet: die Art der **Gestaltung** und die Wahl der **Inhalte**.

Gestaltung: Hier stützten sich die Autorinnen in erster Linie auf ihre eigene Expertise als Lehrerinnen. Bei der gestalterischen Umsetzung legten sie Wert auf ein ansprechendes, einheitliches Layout mit sinnvoller Strukturierung der Inhalte. Die Anweisungen sollten verständlich und klar beschrieben sein. Für die Kurzweiterbildung sollte der Leitfaden der LFP wie eine Art Umsetzungshilfe dienen. So sind Ziele, Ablauf und Materialien zu den einzelnen Modulen detailliert beschrieben und zur direkten Anwendung vorbereitet.

Inhalte: Die Inhalte des Leitfadens entsprechen den Komponenten des Präventionskonzeptes (Kapitel 4.2). Diese sowie die Konzeptidee sollen vorgestellt und beschrieben werden. Für den Fall, dass sich die LFP in der Thematik der Stimmstörungen zu unsicher fühlt, um eine Weiterbildung anbieten zu können, bietet das Kapitel *Wissenswertes* im Leitfaden einen Input zu Hintergrundwissen. Über angegebene Literatur und Links kann die LFP fachlich wieder mehr Sicherheit erlangen.

Einzelne Kapitel des Leitfadens entstanden parallel zur Planung und Durchführung der Module (Kapitel 4.4). So konnten Stolpersteine eruiert und Anpassungen vorgenommen werden. Nebst dieser Ongoing-Erarbeitung des Leitfadens verfassten die Autorinnen weitere Beiträge anschliessend an die Ergebnisauswertung (Kapitel 6.1.5) und Diskussion (Kapitel 6.3).

4.4.2.2 Inhalte des Leitfadens

Der Leitfaden startet mit dem Vorwort, um der LFP aufzuzeigen, wie relevant die Prävention im Bereich Berufsdysphonie ist. In einem einleitenden Kapitel werden anschliessend der Anwendungsbereich, der Aufbau und die Benutzung des Leitfadens erklärt. Kapitel 3 des Leitfadens gibt einen Überblick über die modular aufgebaute Kurzweiterbildung und beschreibt, wie diese aufgeteilt und umgesetzt werden kann. Es folgen methodisch-didaktische Überlegungen sowie Hinweise zur weiterbildungsbegleitenden Broschüre, zu Anwendungshilfen, zu benötigtem Material (bspw. Kursbestätigung, Anhang) und zu verwendeter Literatur. Da die Module beliebig ausgebaut und unterschiedlich kombiniert werden können, entschieden sich die Autorinnen, diese im Leitfaden einzeln ausführlich zu beschreiben (Kapitel 4 bis 7). So werden jeweils als Anwendungshilfen die Lernziele und die Planung erläutert. Anschliessend werden Tipps zur Durchführung sowie Hinweise zu den Powerpoint-Folien, inklusive Notizen, aufgeführt. Um die gewählten Inhalte zu vermitteln, nutzt jedes Modul verschiedene Elemente, die in einem weiteren Unterkapitel beschrieben werden (bspw. die Verwendung des „Stimmen-Potpourris“, des Films, der RBH-App., der Übungskarten etc.).

Ein weiteres Kapitel widmet sich Ansätzen, wie im Bereich Stimmprävention mit dem Konzept „LOGO vor Ort“ alternativ und weiterführend gearbeitet werden kann. Hier konnte von der On-going-Evaluation profitiert werden: Nebst ihren eigenen Ideen, liessen die Autorinnen dieser Arbeit viele Vorschläge der Lehrpersonen aus den Gruppendiskussionen einfliessen. Tabelle 7 liefert der LFP Ideen, in welcher Form sie ihr Fachwissen, nebst der Kurzweiterbildung, in Absprache mit ihrem Team und der Schulleitung einbringen kann.

Tabelle 7: Ideen für alternative oder weiterführende Ansätze

Inputs an Schule/Team	Inputs an Klasse	andere
- regelmässige kleine Inputs (Übungen) vor/an Teamsitzungen	- LFP unterrichtet 1–2 Lektionen pro Jahr, in welcher Themen wie Lautpegel, Stimme und Stimmgesundheit thematisiert werden	- Beratung der Baukommission hinsichtlich Raumakustik/Schallabsorbierung
- Austausch einige Zeit nach der Kurzweiterbildung leiten, mit den Diskussionsthemen: Was hat in der Umsetzung funktioniert? Wer macht was? In welchen Fächern hilft was?	- fächerspezifische Inputs an Klasse → LFP kommt in den Unterricht eines bestimmten Fachs, gibt dort fächerspezifische Infos und zeigt passende Übungen (bspw. beim Singen im Musikunterricht oder bei Theaterprojekten)	- Vereinheitlichung von Konzepten: an allen Klassen (stufenangepasst) gleiche Piktogramme, gleiche Zeichen für Ruhe etc.
- Crash-Kurs einige Zeit nach der Kurzweiterbildung	- Classroom-Management: LFP kommt vorbei, beobachtet die Klasse und führt in einem weiteren Schritt mit der Lehrperson gemeinsam Zeichen, Strategien, Abmachungen passend zu dieser Klasse ein	
- Austausch im pädagogischen Team unter der Leitung der LFP (in Form von Intervision)		
- „Logo-(Stimm)-Grüpli“ jeweils über den Mittag, in welchem Stimmübungen gemeinsam unter der Leitung der LFP durchgeführt werden		

Die Komponente des individuellen Coachings folgt im anschliessenden Kapitel. Den Autorinnen ist bewusst, dass die LFP vor Ort kaum eine Zulassung für regelmässige Therapien von Stimmstörungen bei Erwachsenen hat. Deshalb sollte das Coaching niederschwellig gehalten werden und im Rahmen von Stimmhygiene und Prävention stattfinden. Im Falle eines fakultativen Coachings in der Schule hat die LFP die Möglichkeit, mit einer Lehrperson vor Ort spezifische Unterrichts Anpassungen zu besprechen. Dabei können Übungen aus dem Stimmfunktionskreis individuell empfohlen und die betreffende Person betreut und beobachtet werden. Sofern im Akutfall (trotz Massnahmen) nach drei Wochen keine Besserung eintritt, muss geraten werden, sich bei einem HNO oder Phoniater oder einer HNO oder Phoniaterin vorzustellen. Diese:r stellt bei Therapiebedarf eine Verordnung aus.

Abschliessend finden sich im Kapitel *Wissenswertes* ein Input zum Hintergrundwissen, weiterführende Literatur und Links.

Den Autorinnen war es wichtig, im Anhang des Leitfadens konkretes Material für die direkte Umsetzung zur Verfügung zu stellen. Dies sind die Kopiervorlagen für die Lernziele, die Übungskarten für das

Modul 2 – um der LFP die Umsetzung der Übungen zu erleichtern – und die Plakate für den Austausch im Bereich Raumakustik und Classroom-Management. Letztere müssen von der LFP noch auf A2 vergrößert werden. Ebenfalls findet sich dort der von den Autorinnen entworfene Flyer für die Pilotdurchführungen der Kurzweiterbildung. Anhand dieses Beispiels kann die LFP ihre eigene Ausschreibung gestalten. Für eine individuelle Anpassung der Kopiervorlagen liefert ein Stick die Vorlagen teilweise in Word-Format.

5 Durchführung der Kurzweiterbildung

5.1 Pretest und Vorbereitungen

Der Pretest der Kurzweiterbildung mit kursbegleitender Broschüre fand im Vorfeld durch die Autorinnen mit ihrer Expertise als Lehrpersonen und angehende Logopädinnen statt. Die Module des Nachmittages wurden zu zweit während eines Tages anhand der PPP und der Broschüre durchgeführt, wobei die Zeit gestoppt wurde. Anschliessend erfolgten zeitliche und inhaltliche Anpassungen zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes. Für Modul 2 wurden die Auswahl der Übungen sowie die von den Autorinnen gestalteten Übungskarten mit drei Personen aus dem Umfeld der Autorinnen auf ihre Funktionalität geprüft.

Für die Pilotversuche der Kurzweiterbildung mussten freiwillige Teilnehmende eines Lehrer:innen-Teams mittels Flyer (Anhang) gefunden werden. Da beide Autorinnen als Klassenlehrpersonen tätig gewesen waren, fragten sie bei den Schulleitungen ihrer (ehemaligen) Schulen an.

Pilot 1 wurde am 10. November 2021 von 13:30 Uhr bis 17:15 Uhr in Schafisheim durchgeführt. Anwesend waren sechs Lehrerinnen und ein Lehrer im Alter von 28 bis 60 Jahren.

Pilot 2 fand am 24. November 2021 von 13:30 Uhr bis 17:15 Uhr in Hedingen statt. Teilgenommen haben fünf Lehrerinnen im Alter von 39 bis 57 Jahren. Eine weitere Lehrperson hat sich kurzfristig vom Kurs abmelden müssen.

Tabelle 8 zeigt, welche Beweggründe von den insgesamt zwölf Teilnehmenden für den Besuch der Kurzweiterbildung angekreuzt wurden. Dabei wurde die entsprechende Anzahl Nennungen summiert. Ergänzend konnten die Teilnehmenden ihre Beweggründe auch eigenhändig ausformulieren (in der Tabelle *kursiv dargestellt*).

Tabelle 8: Beweggründe für die Kursteilnahme

Ich bin interessiert, weil	
ich wenig über das Thema Stimme weiss.	6
ich häufig abends oder vor allem nach den ersten Schultagen nach den Ferien heiser bin.	5
ich beim Singen einen Reiz im Halsbereich spüre.	4
ich mich vermehrt räuspern muss.	0
ich häufig laut sprechen muss.	6

mir das Sprechen nicht mehr in allen Stimmlagen gleich gut gelingt.	2
... mich auf dem Flyer das Zitat „der Klang der Stimme verrät den Zustand der Seele“ spannend dünkte.	1
... weil mich das Thema interessiert.	1
... weil ich wieder mal gerne eine Aussensicht mit Input zum Thema Stimme erhalte, die ich eventuell meinen Chorsängern weitergeben kann oder für mich nutzen will.	1

An beiden Standorten musste im Vorfeld durch die Autorinnen (als Kursleitung) Organisatorisches betreffend Raum, Material und Elektronik geklärt und getestet werden. Am jeweiligen Kurstag wurden die Räume durch die Kursleitung so eingerichtet, dass alle Teilnehmenden an je einem Tisch sitzen konnten und eine ungestörte Sicht zur Leinwand hatten. Jeder Person musste für die Umsetzung der Stimmübungen genügend Platz zur Verfügung stehen. Dies brachte zudem den Vorteil, dass das Einhalten der Abstandsregeln bezüglich Corona gewährleistet wurde.

Die Kursleitung legte grossen Wert auf eine angenehme Arbeitsatmosphäre: Ein Büchertisch, Muster von empfehlenswerten Halspastillen, Plakate an Stellwänden sowie eine Wandtafel mit der bunten Aufschrift „Herzlich Willkommen“ luden die Teilnehmer:innen zum Weiterbildungsnachmittag ein. An den Arbeitsplätzen warteten ein süsses Dankeschön, eine Wasserflasche sowie der Prototyp der weiterbildungsbegleitenden Broschüre (Impressionen aus den Kurzweiterbildungen, Abbildungen A 1 und A 2, Anhang).

Die Plakate mit den durch die Kursleitung gesetzten Lernzielen der Kurzweiterbildung wurden klar sichtbar aufgehängt. Damit wollte die Kursleitung Transparenz schaffen. Um die intrinsische Motivation nicht durch vorgegebene Lernziele zu schwächen, wurde der Fokus jedoch weniger darauf gelegt. Bei beiden Pilotversuchen wurden die entwickelten Module zeitlich etwas angepasst, da an den Nachmittagen im Anschluss an die Kurzweiterbildungen die für die Evaluation notwendigen Gruppendiskussionen stattgefunden haben.

5.2 Pilot 1

5.2.1 Zeitplan

Aufgrund des Pretests der Kurzweiterbildung (Kapitel 5.1) hatten die Autorinnen für Pilot 1 den folgenden Zeitplan vorgesehen (Tabelle 9):

Tabelle 9: Zeitplan Pilot 1

Zeit	Inhalt	Dauer
13:30	Begrüssung, Modul 1	45'
14:15	Pause	5'
14:20	Modul 2	60'
15:20	Pause	15'
15:35	Modul 3	35'
16:10	Pause	5'
16:15	Modul 4, Umstellen	35'
16:50	Gruppendiskussion	20'
17:10	Dank, Verabschiedung	5'

5.2.2 Evaluation – Ergebnisse – Anpassung der Kurzweiterbildung

Für die Selbstevaluation des Piloten 1 der Kurzweiterbildung entschieden sich die Autorinnen, einerseits die Themenbereiche *Allgemeiner Eindruck*, *Lokalität* und *Raumeinrichtung* sowie *Zielerreichung* zu überdenken und andererseits *inhaltlich-methodisch-didaktische Aspekte* zu diskutieren und gegebenenfalls anzupassen.

5.2.2.1 Allgemeiner Eindruck, Lokalität und Raumeinrichtung, Zielerreichung:

Der Nachmittag verlief in den Augen der Autorinnen durchwegs positiv. Die Raumeinrichtung und das Schaffen der freundlichen Atmosphäre bewährten sich. Diese sind aber immer abhängig von den gegebenen Örtlichkeiten sowie vorhandenen Materialien (Tische, Beamer, Wandtafel, Stellwände etc.). Die Kursleitenden empfanden die Teilnehmenden von Beginn weg als offen und aktiv. Die Relevanz der eigenen Stimme im Lehrberuf wurde den Lehrpersonen vermittelt. Sie sind nun sensibilisiert und motiviert, Tipps und Tricks umzusetzen, um im Bereich der Prävention erfolgreich zu sein.

5.2.2.2 Inhaltlich-methodisch-didaktische Aspekte:

5.2.2.2.1 Modul 1

Tabelle 10: Reflexion Modul 1

Bewährte Inhalte und Materialien	Anpassung für Pilot 2
+ gelungener Einstieg + Wissensvermittlung per Film + PPP1 + Rhythmisierung + Inhalte Broschüre + zeitlicher Umfang passt	- anatomische Grundlagen in Broschüre nach vorne schieben

Das Startmodul war ein gelungener Einstieg. Auch die Lehrpersonen genossen es, einmal zu konsumieren, Wissen vermittelt zu bekommen und dieses im Verlauf direkt umzusetzen. Der Prototyp der PPP1 konnte direkt als Endprodukt verwendet werden und musste für den Piloten 2 nicht abgeändert werden.

Damit die Benutzung der Broschüre chronologisch erfolgen kann, wurden die anatomischen Grundlagen hingegen weiter vorne platziert.

5.2.2.2.2 Modul 2

Tabelle 11: Reflexion Modul 2

Bewährte Inhalte und Materialien	Anpassung für Pilot 2
+ PPP2 + Rhythmisierung + Inhalte Broschüre + Auswahl der Übungen + Übungskarten	- Kürzung der Übung zur Fremdbeurteilung um 5' (die Folien der PPP2 bleiben unverändert)

Die Kursleiterinnen hatten den Eindruck, dass die Lehrpersonen die Übungen sehr schätzten. Die Teilnehmenden gaben die Rückmeldung, dass es schön war, einmal etwas für sich zu machen und in den Übungen wirklich zu spüren, wie es dem Körper ging. Alle liessen sich auf die Übungen ein, waren konzentriert dabei, und niemand brauchte eine Pause. Es entstand ein reger Austausch über die Wirkung der Übungen. Die Teilnehmenden merkten, wie die verschiedenen Bereiche des Funktionskreises der Stimme zusammenhängen. Aufgrund all dieser Beobachtungen und direkten Rückmeldungen hat sich der Entscheid, diesem Modul genug Zeit und Raum zu geben, als richtig erwiesen. Hilfreich war der Prototyp der Übungskarten, die der LFP das Erklären der ausgewählten Übungen erleichterten. Es brauchte hier keine Veränderung. Die Prototypen der Übungskarten und der PPP2 konnten als Endprodukte so übernommen werden.

Dennoch wurde es als sinnvoll erachtet, aus zeitlichen Gründen die Übung zur Fremdwahrnehmung für den Piloten 2 etwas zu kürzen, ohne die PPP2 zu verändern. Es wurde deshalb entschieden, bei der Durchführung nur die Bilder von einer der drei Folien zu besprechen.

5.2.2.2.3 Modul 3

Tabelle 12: Reflexion Modul 3

Bewährte Inhalte und Materialien	Anpassung für Pilot 2
+ wertvolle Inhalte zu den Bereichen Stimmhygiene und Classroom-Management	- PPP3 anpassen beim Teil zur Stimmhygiene
+ Rhythmisierung	- zeitliche Aufteilung ändern
+ Inhalte Broschüre	- statt Partner:innen-Arbeit mit Plakaten, erfolgt Austausch dazu im Plenum mithilfe der Broschüre
+ Abstimmung fürs Präventionskonzept beibehalten	- Abstimmung weglassen

Gemäss dem Pretest (Kapitel 5.1) war bereits im Vorfeld klar, dass die zur Verfügung stehenden 35 Minuten für diesen Teil nicht reichen würden. Die gesammelten Tipps und Tricks fanden Anklang. Gerne hätten sich die Teilnehmenden noch länger in einem Diskussionsteil damit befasst! Die Durchführung der Abstimmung (Kapitel 4.4.1.2.4) und das Sichten der Ergebnisse war spannend.

Trotzdem wurde für den Piloten 2 aus zeitlichen Gründen darauf verzichtet. Es wurde angedacht, im Bereich der Stimmhygiene parallel mit den abgeänderten Prototypen der PPP3 und der Broschüre zu arbeiten. So könnten die Teilnehmenden zeitgleich mit dem Vortrag Kreuzchen setzen, Arbeitsaufträge erledigen und bei Unklarheiten direkt Fragen stellen. Dadurch und aufgrund des Weglassens der Abstimmung sollte für die zweite Durchführung etwas Zeit gewonnen werden. Dabei wurde entschieden, diese für die Auseinandersetzung mit den Plakaten zu nutzen.

5.2.2.2.4 Modul 4

Tabelle 13: Reflexion Modul 4

Bewährte Inhalte und Materialien	Anpassung für Pilot 2
+ PPP4 + Inhalte Broschüre + wertvolle Selbsterfahrung in Anlehnung an LAX VOX®	- „On the job training“ weglassen - in PPP und Broschüre den Begriff „On the job training“ vereinheitlichen - zusätzlich Tipps und Tricks in Broschüre aufnehmen und besprechen

Im Verlauf des Nachmittages wurde klar, dass die Zeit für den Transfer in den Schulzimmern nicht reichen würde, weshalb dieser gestrichen wurde. Anstatt des gemeinsamen Sammelns von Ideen, vermittelten die Kursleiterinnen die Tipps und Tricks aus der PPP. Die Selbsterfahrung mit dem „Blubbern“ kam an und hat ihre Wirkung gezeigt.

Für den Piloten 2 wurde der Fokus wiederum auf den Selbsterfahrungsteil mit dem „Blubbern“ gelegt, und der Transferteil wurde gekürzt. Dennoch ist das Suchen gemeinsamer Ideen für einen möglichen Transfer in den Alltag empfehlenswert. Dem wird im Leitfaden mit der Möglichkeit des freien Zusammenstellens und dem Anpassen von Modulen Rechnung getragen.

5.3 Pilot 2

5.3.1 Zeitplan

Aufgrund der Selbstevaluation (Kapitel 5.2.2) passten die Autorinnen den Ablauf für Pilot 2 gemäss Tabelle 14 an:

Tabelle 14: Zeitplan Pilot 2

Zeit	Inhalt	Dauer
13:30	Begrüssung, Modul 1	45'
14:15	Pause	5'
14:20	Modul 2	60'
15:20	Pause	15'
15:35	Modul 3	45'
16:20	Modul 4	25'
16:45	Umstellen, Pause	5'
16:50	Gruppendiskussion	20'
17:10	Dank, Verabschiedung	5'

5.3.2 Evaluation – Ergebnisse – Anpassung der Kurzweiterbildung

Für die Selbstevaluation des Piloten 2 der Kurzweiterbildung gingen die Autorinnen gemäss dem Schema aus Kapitel 5.2.2 vor:

5.3.2.1 Allgemeiner Eindruck, Lokalität und Raumeinrichtung, Zielerreichung:

Der Nachmittag konnte aufgrund des verspäteten Eintreffens einiger Kursteilnehmerinnen erst um 13:40 Uhr begonnen werden. Dies löste bei der Kursleitung aufgrund des eher knapp berechneten Zeitplans Stress aus, nicht auf alle Inhalte des Programms genügend eingehen zu können. Die

gegebenen Örtlichkeiten sowie vorhandenen Materialien (Tische, Beamer, Wandtafel, Stellwände etc.) bewährten sich auch beim Piloten 2 und es herrschte eine gute Stimmung. Die Teilnehmenden beteiligten sich rege und zeigten grosses Interesse an den verschiedenen Inputs. Es gelang den Kursleiterinnen, den Teilnehmenden die Bedeutsamkeit der eigenen Stimme für den Lehrberuf zu vermitteln. Das Hauptziel betreffs Sensibilisierung wurde erreicht. Ein erster Schritt im Bereich der Prävention hat stattgefunden.

5.3.2.2 Inhaltlich-methodisch-didaktische Aspekte:

5.3.2.2.1 Modul 1

Alle Prototypen zu den Bausteinen des Moduls 1 bewährten sich und können weiter so verwendet werden.

5.3.2.2.2 Modul 2

Die Autorinnen empfehlen, den Prototypen der PPP2 als endgültiges Produkt zu verwenden. Die LFP hat so die Möglichkeit, selbst auszuwählen, welche der Folien zur Fremdwahrnehmung sie benutzen möchte. So half auch die verkürzte Übung zur Fremdwahrnehmung, den Teilnehmenden die Relevanz der Körperhaltung im Zusammenhang mit der Stimme aufzuzeigen.

5.3.2.2.3 Modul 3

Die Kreuzchen in der Stimmhygiene-Tabelle der Broschüre (S. 16–18) parallel zum Vortrag der Kursleitung zu setzen, machte Sinn. Für die Auseinandersetzung mit den Ideen im Schulalltag blieb auch bei der Durchführung des Piloten 2 die Zeit knapp. Zum Thema Raumakustik und Classroom-Management raten die Autorinnen bei einem grossen Lehrer:innen-Team, sich mit den Plakaten in Partner:innen-Arbeit auseinanderzusetzen. Dazu sollten die vier Plakate sinnvollerweise in einem Copy-Shop auf die Grösse A2 hochkopiert werden. In kleineren Teams kann direkt in der Gesamtgruppe mithilfe der Broschüre diskutiert werden. Der Prototyp der Broschüre kann bezogen auf die Inhalte des Moduls 3 als Endprodukt übernommen werden. Grundsätzlich sollte für diesen Austausch genügend Zeit eingeplant werden; mindestens eine halbe Stunde. Wenn das Modul in 45 Minuten durchgeführt werden soll, raten die Autorinnen, die *Abstimmung* (Kapitel 4.4.1.2.4) wegzulassen. Grundsätzlich wäre ein Zeitfenster von 60 Minuten für das Modul 3 optimal. Für die definitive Fassung der PPP3 kann der Prototyp des Piloten 2 übernommen werden.

5.3.2.2.4 Modul 4

Wie geplant, wurde der Fokus auf den Modulteil mit dem „Blubbern“ gelegt. Für den Transfer in den Alltag konnten im Plenum Ideen gesucht und besprochen werden. Der Prototyp der Broschüre mit den ergänzten Tipps und Tricks bewährte sich für den Alltagstransfer und kann deshalb so als Endprodukt übernommen werden.

Das Modul 4 konnte aufgrund der für die Gruppendiskussion benötigten Zeit in beiden Piloten nur verkürzt durchgeführt werden. Die Autorinnen können daher nur eine Einschätzung abgeben, was zeitlich sinnvoll wäre. Je nach Zeitbudget, welches man für das „On the job training“ einsetzen möchte, raten sie, mindestens 45, besser 60 Minuten für das gesamte Modul 4 einzuplanen.

Abschliessend ergeben sich, wie in Tabelle 15 aufgeführt, folgende Möglichkeiten, um eine Kurzweiterbildung an einem Nachmittag in einem Lehrer:innen-Team durchzuführen:

Tabelle 15: Zeitpläne der Kurz- und Langversionen der Kurzweiterbildung

Kurzversion: 3h 45'

Langversion: 4h 15'

Zeit	Inhalt	Dauer
13:30	Begrüssung, Modul 1	45'
14:15	Pause, Umstellen	5'
14:20	Modul 2	60'
15:20	Pause	15'
15:35	Modul 3	45'
16:20	Pause	5'
16:25	Modul 4	45'
17:10	Dank, Verabschiedung	5'
17:15	Ende der Kurzweiterbildung	

Zeit	Inhalt	Dauer
13:30	Begrüssung, Modul 1	45'
14:15	Pause	5'
14:20	Modul 2	60'
15:20	Pause	15'
15:35	Modul 3	60'
16:35	Pause	5'
16:40	Modul 4	60'
17:40	Dank, Verabschiedung	5'
17:45	Ende der Kurzweiterbildung	

Alternativ schlagen die Autorinnen vor, die Langversion an einem Morgen anzubieten. Zum zeitlichen Ablauf sei hier erwähnt, dass die LFP ihre Inputs im Team auseinandernehmen und flexibel wählen kann. Die Überlegungen, dass dies ein grosser Vorteil der „LOGO vor Ort“ ist (Kapitel 4), wird aufgrund der durchgeführten Pilotversuche bestätigt.

6 Datengewinnung und Evaluation

6.1 Gruppendiskussion

Aufgrund der Aussage von Hug und Poscheschnik (2020), dass sich kollektive Einstellungen, Meinungen und Ansichten zu einem bestimmten Forschungsgegenstand durch die Gruppendiskussion sammeln lassen, haben die Autorinnen diese Form der Datenerhebung gewählt. So konnte das Lehrer:innen-Team als Zielgruppe angesprochen und in kurzer Zeit eine grosse Menge an Inputs generiert werden. Die Gruppendiskussion kann, ähnlich wie ein Interview, stärker strukturiert oder offener umgesetzt werden (ebd.). Die Autorinnen entschieden sich für eine weniger strukturierte Form der Datengewinnung, welche mithilfe eines Leitfadens vorbereitet und umgesetzt wurde.

6.1.1 Erarbeitung des Leitfadens für die Gruppendiskussion

Gemäss Helfferich (2011) eignen sich Leitfaden-Interviews, um subjektive Theorien und Formen des Alltagswissens zu rekonstruieren und um maximale Offenheit zu gewährleisten (S. 179). Um die passenden Fragen für den Leitfaden zu finden, wurde nach dem sogenannten SPSS-Prinzip vorgegangen.

In gemeinsamer Absprache befolgten die Autorinnen die vier Schritte: Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsumieren (ebd.).

Es wurden drei Leitfragen generiert, um einen Teil der Forschungsfragen über die Meinungen der Versuchsteilnehmer:innen zu beantworten. Anhand der jeweiligen Unterfragen konnte während der Gruppendiskussion nachgehakt werden, wenn Inhalte fehlten oder jemand zu sehr vom Thema abschweifte (Leitfragen zur Gruppendiskussion, Tabelle A 15, Anhang). Ein Pretest für die Gruppendiskussion im herkömmlichen Sinne konnte nicht durchgeführt werden, da dafür die Kenntnisse der Kurzweiterbildung Voraussetzung gewesen wären. Deshalb erfolgte die Auswahl der Diskussionsleitfragen in Rücksprache mit der Methodenberaterin der HfH.

6.1.2 Durchführung der Gruppendiskussion

Die Gruppendiskussion fand anschliessend an die Kurzweiterbildung statt. Der Zeitrahmen der Diskussionen beider Piloten lag bei 20 Minuten. Vor deren Start wurde das Team über das Ziel der Diskussion informiert. Die Autorinnen bekundeten ihr Interesse an ehrlichen Rückmeldungen und Anregungen seitens der Lehrpersonen, um das Präventionskonzept effektiv weiterzuentwickeln. Alle haben eine Einverständniserklärung für Audio- und Videoaufnahmen (Einverständniserklärungen Gruppendiskussion und Tabelle A 16, Anhang) unterschrieben.

Gruppendiskussion 1 (GD 1) fand am Mittwoch, 10. November 2021, mit 7 Teilnehmenden von 16:55 Uhr bis 17:15 statt.

Gruppendiskussion 2 (GD 2) fand am Mittwoch, 24. November 2021, mit 4 Teilnehmerinnen von 16:50 Uhr bis 17:10 Uhr statt (eine Teilnehmerin musste den Kurs vor der Gruppendiskussion verlassen).

Die Autorinnen setzten sich mit allen Teilnehmenden in einen Halbkreis. So konnten sich alle gegenseitig sehen. Zur Transparenz wurden die Leitfragen an eine Leinwand projiziert. Beide Male wurden eine Audio- sowie eine Videoaufnahme erstellt, um die Daten anschliessend auswerten zu können.

6.1.3 Datenaufbereitung

Für die Aufbereitung der Daten transkribierten die Autorinnen die GD 1 vollständig. Im Transkript wurde jeder Person ein Buchstabe zugewiesen. Die Sprecherwechsel sind mit der Zeitangabe gekennzeichnet. Die Transkription wurde in schweizerdeutscher Umgangssprache aufbereitet. Sie bot die Basis für eine inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014), die in Absprache mit der Methodenberaterin und der betreuenden Dozentin etwas angepasst wurde: So diente die GD 2 nur als Ergänzung, welche direkt über die Audioaufnahme bearbeitet wurde. Neue, in GD 1 nicht erwähnte Aussagen wurden direkt den bestehenden Kategorien zugeordnet. Das Kategoriensystem wird in Kapitel 6.1.4 *Auswertung der Gruppendiskussionen* beschrieben.

6.1.4 Auswertung der Gruppendiskussionen

Die Autorinnen interessierte, was die Teilnehmenden inhaltlich sagten. Deshalb haben sie eine kategorisierende Analyse nach Kuckartz (2014) vorgenommen. Er schreibt: „Die Bildung der Kategorien und Subkategorien kann sowohl induktiv am Material als auch auf der Basis von theoretischem Wissen und Literaturstudium erfolgen. In den meisten Fällen wird eine Mischung aus beidem praktiziert [...]“ (S. 112). Auch für die vorliegende Auswertung machte eine Mischung aus Induktion und evidenzbasiertem Wissen (Theorie und eigene praktische Erfahrung) Sinn.

Die Autorinnen zergliederten das Textmaterial in Sinn-Einheiten gemäss Hug und Poscheschnik (2020, S. 189ff). Die abstrakten Kategorien und Unterkategorien entstanden deduktiv aufgrund der Vorüberlegungen zu möglichen Antworten auf die Forschungsfragen. Auf der Basis des Volltranskriptes der GD 1 konnten bei der weiteren Arbeit am Material induktiv zusätzliche Unterkategorien generiert werden. Diese finden sich im Kategoriensystem (Tabelle A 17, Anhang) in unterstrichener Schreibweise.

Um die Gütekriterien dieses qualitativen Designs zu erfüllen, fand bei der Bildung der Kategorien ein vertiefter Austausch unter den Autorinnen statt. Nebst dieser intersubjektiven Nachvollziehbarkeit legten sie Wert auf Transparenz. Deshalb wurden das Kategoriensystem so exakt wie möglich präzisiert, die Unterkategorien genau definiert sowie jeweilige Ankerbeispiele genannt (ebd.). Im Kategoriensystem wurden die Unterkategorien eingefärbt, um damit die passenden Aussagen im Transkript zu kennzeichnen (Tabelle A 18, Anhang). Eine Sammlung aller zugeordneten Aussagen aus dem Transkript (GD 1) und ergänzenden Aussagen aus der Audioaufnahme (GD 2) ist ebenfalls im Anhang zu finden (Gesammelte Aussagen der Gruppendiskussionen).

Für die Darstellung der Ergebnisse trugen die Autorinnen aus ihrem Kategoriensystem mit den wichtigsten Ankerbeispielen die Hauptgedanken zusammen. Durch die Bildung zweier zusätzlicher Überkategorien schafften sie eine bessere Übersicht über die Kategorien. Um der/dem Lesenden einen Einblick ins Originalmaterial zu geben, wurden direkte, anonymisierte Zitate aus den Gruppendiskussionen verwendet.

6.1.5 Ergebnisse der Gruppendiskussionen

In Aufsatzform präsentieren sich die Ergebnisse zu folgenden Themen: **Inhalte und methodisch-didaktische Aspekte der Kurzweiterbildung** und **Nachhaltigkeit in der Stimmprävention bei Lehrpersonen**.

6.1.5.1 Inhalte und methodisch-didaktische Aspekte der Kurzweiterbildung:

Aussagen wie „es esch guet gsi, dass d’ Stimm überhaupt emal im Mittelpunkt gstande esch“ oder „es wird eim so chli bewusst, dass das ja eigentlich oises alltägliche Mittel isch, wo mir demit schaffed“ zeigen, dass es zentral ist, den Lehrpersonen in einer Weiterbildung zu verdeutlichen, wie wichtig ihre Stimme ist, um den Unterricht zu gestalten; und dass sie unabdingbar ist, um den Beruf auszuführen. Wenn deren Wichtigkeit klar wird („eg due de Stemm zwenig Sorg gäh, d’ Stimm goht mer vergässe,

dass mer au a dere cha schaffe“), nimmt man sich bewusst Zeit für die Stimme und realisiert, dass man ihr besser Sorge tragen sollte.

Die Teilnehmenden waren zudem froh um die anatomischen Grundlagen zur Stimmgebung: „ ... d' Sache mit em Zwerchfell, wo d' erchlärt hesch, isch mer jetzt nöd so bewusst gsi.“

Sie schätzten aber auch die Stimmübungen und bestätigten, dass es sinnvoll wäre, diese immer wieder anzuwenden. Aussagen wie „mer hets au wirklich vöu brocht, so handfeshti Sache, woni grad cha usprobiere“, „da hät's so vill tolls druff“, „es wird as Beruihig vom Unterricht usgleit, und eigentlich nie zum Schutz vo oisere Stimm“, zeigen die Bedeutsamkeit der Infos zur Stimmhygiene und der Ideen zu den Bereichen Raumakustik und Classroom-Management.

Der ganze Nachmittag wurde als kurzweilig empfunden: „und jetzt isch de Namittag im Schnuz ume.“

Die Teilnehmenden schätzten den Wechsel von Theorie und Praxis, sich einmal hinsetzen und konsumieren zu können und in der ihnen bekannten Gruppe Zeit für einen fachlichen Austausch zu haben. Auch die Gestaltung der Videos und Präsentationen sowie die informative Broschüre erhielten viel positives Feedback: „d' Underlage sind ganz lässig, sehr amächeligi au; nöd eifach sonen fhnw-wüsch.“ Sie empfanden es als Vorteil, sich in der vertrauten Gruppe auszutauschen, hätten dafür aber gerne mehr Zeit aufgewendet, um gemeinsam Tipps und Tricks zur Stimmschonung anhand der Classroom-Management-Plakate zu besprechen: „grad de Erfahrungsustusch hett mich jetzt sehr wunder gno.“ Aussagen wie „eg fends au guet, hei mer d' Üebige grad usprobiert, es hilft meh, weder wenni's nor as Buechli dihei het“ zeigen, dass es richtig war, ausreichend Zeit für die Stimmübungen aufzuwenden.

6.1.5.2 Nachhaltigkeit in der Stimmprävention bei Lehrpersonen

Den Lehrpersonen wurde bewusst, dass sie das Fachwissen der LFP auch für sich nutzen könnten, statt nur im Austausch über die Kinder: „aber mer isch da gar ned bewusst gsi, was für nes Wüsse sie eigentlich hätti.“ Während der Diskussion entstanden viele Ideen darüber, wie man die LFP im Bereich Stimme einsetzen könnte. Es ergaben sich Vorschläge, dass einzelne Personen eine Beratung und/oder einen Reminder erhalten könnten; oder auch, dass das ganze Lehrer:innen-Team oder die Klassen von der LFP profitieren könnten: „es get Lüt di bruche sone Reminder“, „eg glaub scho, dass för einzeln Persone es Coaching hälfe kann“, „[...] i muess immer irgendwie mich räuspere. Hesch mer en Tipp?“, „oder als Logopädin [...] villicht au en Churz-Crashkurs gäh für d' Lehrpersone ebe zum Thema, churz villicht e Stund, aber dass alli mal gwüssi Sache wie namal ghört händ oder au paar Idee händ.“ Es kam die Idee auf, dass die LFP den Klassen kleinere Inputs im Bereich Stimme geben könnte, welche die Klassenlehrperson dann weiterführt: „übernimm du die erscht Viertelstund, mach irgendwie öpis mit de Chind zum Thema Stimm. Ja und de hätt ich das villicht all Tag eifach churz emal echli gmacht mit ine.“

Äusserungen wie „[...] wenn’s en Logopädin vor Ort wör mache, [...] in regelmässige, sporadische Setzige, wo alli ome wäre, dass me chönnti so afange, alli metenand, immer glich [...], dass es en Routine git. Das chönnti derzueführe, dass d’Lüt allgemein chli me dra danke“ zeigten, dass sich die Lehrpersonen für eine nachhaltige Stimmprävention stark machen. Auch waren sie der Meinung, dass eine Regelmässigkeit der Inputs wichtig wäre im Sinne von kleineren Sequenzen an den regelmässigen Teamsitzungen: „aber denn wär’s wie es chunnt nomal und s’ chunnt nomal, [...] und [...] mer de wüsst, meh hät öpis no für im Unterricht. Denn wär’s denn glich präsent eso.“ Ein anderer Ansatz der Teilnehmenden war, einen grösseren Beitrag nach den Sommerferien und anschliessend nochmals unter dem Jahr als eine Auffrischung ins Team zu bringen. Eine andere Person sah eine Möglichkeit darin, einmal im Quartal zu Beginn einer Sitzung einen Input zu machen. Als weiterer Gedanke wurde geäussert, die LFP im Sinne von Intervisionen einzusetzen. Um den individuellen Bedürfnissen der Lehrpersonen gerecht zu werden, kam auch der Vorschlag, in einer freiwilligen Gruppe unter Anleitung der LFP regelmässige Übungen durchzuführen: „statt met aune de Touch von Gspürschmi Züg chönnt me wie es Yoga-Grüppli es Logo-Grüppli mache, öbere Mettag.“

Gewisse Aussagen der Teilnehmenden zeigten, dass bereits das gemeinsame Besuchen der Weiterbildung im Team oder das persönliche Engagement Nachhaltigkeit fördern können: „da muss i denn i aller Rueh namal schnäll dureläse[...]“, „die Übige muess eg för me mache“, „dass me sech im pädagogische Team cha ustusche, wo besch du witer cho“, „[...] will mängisch [...] git’s denn gueti Tipps under de Kollege und de Kolleginne, wie sie denn das mached mit de Stimm.“ Den Teilnehmenden half auch das Setzen von Markierungen während dem Übungsteil oder die farbigen Hinweise mit den individuell gesetzten Prioritäten: „Ich weiss, wo mini rote Pünktli sind uf dere Lischte. Und wemmer sie gseht, gseht’s wieder andersch us.“

In einem weiteren Gedankengang kam eine Gruppe zum Ergebnis, dass die LFP ihre Lehrpersonen coachen könnte: „eg glaub scho, dass för einzelni Persone es Coaching hälfe kann.“ Dass die LFP ein Gesamtkonzept entwickeln könnte, welches in der ganzen Schule umgesetzt wird, war ein anderer Vorschlag. Dies könnten bspw. einheitliche Symbolkarten gegen Lärm sein: „do chönnt villicht d Logopädin eso de Brüggebouwer sii, dass sie das wie is Team bringt und mit dem schafft.“

Diese gesammelten Ergebnisse von GD 1 und GD 2 fanden nicht nur im Kapitel 6.3 (*Diskussion der Ergebnisse*) Platz, sondern halfen den Autorinnen auch gleich, für den Leitfaden des Präventionskonzeptes alternative und weiterführende Ansätze zu finden (Kapitel 4.4.2).

6.2 On-going-Evaluation des Leitfadens

Die Entwicklung des Leitfadens erfolgte durch eigene Expertise, Wissen aus Fachliteratur und mithilfe der Ergebnisse der Gruppendiskussionen. Eine Überprüfung durch aussenstehende logopädische Fachpersonen fand nicht statt, weil der Zeitaufwand den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte.

Das Ziel war, den Leitfaden für die LFP klar und verständlich zu schreiben und sinnvoll zu strukturieren sowie ansprechend und einheitlich zu gestalten. Dies wurde von den Autorinnen durch gegenseitiges Feedback immer wieder geprüft. On-going konnten auch die Inhalte stetig verbessert und angepasst werden (Kapitel 5.2.2 und 5.3.2). Die Autorinnen liessen den Leitfaden von zwei Lehrpersonen gelesen, die aufgrund ihrer Gesangsausbildung über Vorwissen zum Thema Stimme verfügen. Sie prüften ihn auf Relevanz der Inhalte und Verständlichkeit.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass der Leitfaden einen professionellen Eindruck macht. Insbesondere der Hauptteil mit den Inhalten zur Kurzweiterbildung ist durch die persönliche Auseinandersetzung mit den Lehrpersonen vor Ort zur direkten Anwendung bereit. Da die weiteren Komponenten nicht überprüft werden konnten, bleiben die Umsetzungstipps weniger konkret und nicht validiert.

6.3 Diskussion der Ergebnisse

6.3.1 Kurzweiterbildung

Um die Kurzweiterbildung zu diskutieren, wird in diesem Kapitel zu den Ergebnissen der Selbstevaluationen (Kapitel 5.2.2 und 5.3.2) und zu den Ergebnissen der Gruppendiskussionen Stellung genommen (Kapitel 6.1.5 und Kategoriensystem und Gesammelte Aussagen der Gruppendiskussionen, Anhang). Diese werden mit den Argumenten der Autorinnen (Kapitel 4.3) zusammengeführt und aufgrund der Theorie analysiert. Bei der Verknüpfung all dieser Ebenen wird Bezug genommen auf die in Kapitel 3.6 *Erprobte Weiterbildungsinhalte* zusammengetragenen Eckdaten zu den methodisch-didaktischen Aspekten: **Örtlichkeit – Gruppenzusammensetzung und Gruppengrösse – zeitlicher Umfang der Weiterbildung – Bausteine eines Stimmseminars.**

6.3.1.1 Örtlichkeit

Was für den Durchführungsort Schule spricht, ist der Wunsch der Teilnehmenden nach mehr Zeit für die praktischen Inhalte, wie bspw. das Classroom-Management. Sie hätten gerne ihre Erfahrungen zu den Themen der Plakate in den Zimmern vor Ort ausgetauscht. Diesen Transfer hatten die Autorinnen aufgrund der Theorie im Sinne eines „On the job trainings“ geplant. Leider konnte dieser Teil in beiden Kursen zeittechnisch nicht stattfinden, weshalb keine direkte Aussage dazu gemacht werden kann. Die in den Studien begrüßte Praxisnähe fanden die Teilnehmenden auch relevant. Dies zeigte sich durch den Vorschlag aus der Gruppendiskussion, dass die LFP vor Ort in den Schulzimmern mit den Kindern und den Lehrpersonen arbeiten könnte. Als weiterer positiver Punkt ist der beschriebene Zeitgewinn für alle Beteiligten zu erwähnen, den eine Weiterbildung vor Ort ermöglicht. Die LFP vor Ort kennt zudem die Räumlichkeiten und die elektronischen Voraussetzungen, weshalb ihr die ganze Organisation sowie die Absprachen mit dem Team einfacher fallen als einer externen Fachperson. An den Kurzweiterbildungsnachmittagen konnte dies direkt erfahren werden, da eine der Autorinnen dieser Arbeit

aktuell an der Schule Schafisheim tätig ist. In Hedingen war dies nicht der Fall, weshalb die Absprachen und Raumbesichtigungen viel Koordination und deshalb auch mehr Zeit erforderten.

Fazit: Es hat sich auf allen Ebenen bestätigt, dass die jeweilige Schule der optimale Ort für die Durchführung der Kurzweiterbildung ist.

6.3.1.2 Gruppenzusammensetzung und Gruppengrösse

Die Gruppen empfanden den Austausch in der vertrauten Kleingruppe als Vorteil. Dies unterstützt die Empfehlung aus der Theorie die Gruppengrösse klein zu halten, was acht bis 16 Personen entspricht. Da in den durchgeführten Kurzweiterbildungen mit Gruppen von weniger als acht Teilnehmenden gearbeitet wurde, ist ein Vergleich zur Gruppengrösse von 16 Personen nicht möglich. In einem durchschnittlichen Lehrer:innen-Team kommen meist mehr als 16 Personen zusammen, was für die Durchführung der einzelnen Module zu folgenden Gedanken führt: Modul 1 beinhaltet vorwiegend die Vermittlung von Theorie, weshalb hier eine grössere Gruppe nicht benachteiligt wäre. Bei Modul 2 müsste darauf geachtet werden, dass der Raum gross genug wäre, damit alle ausreichend Platz für die Übungen hätten. Für den wertvollen Austausch in Modul 3 würde das von den Autorinnen vorgeschlagene Vorgehen, die Plakate zuerst in Zweiergruppen zu besprechen, Sinn machen. Bei der Zusammenstellung der Zweierteams könnten, wie in der Theorie beschrieben, fachbezogene Gruppen gebildet werden, welche sich zu stimmrelevanten Situationen in spezifischen Fächern (z. B. Bewegung und Sport, Musik) austauschen würden. In den durchgeführten Kurzweiterbildungen haben sich Teams aus Lehrpersonen ergeben, welche im gleichen Schulzimmer an der gleichen Klasse unterrichten. Dies erachten die Autorinnen als besonders hilfreich. Das anschliessende Zusammentragen der Resultate aus den Besprechungen sollte aber bei einer sehr grossen Gruppe im Voraus gut durchdacht werden. Die Planung des Moduls 4 würde – dank der Arbeit in den Halbgruppen – auch bei grossen Lehrer:innen-Teams der Forderung nach kleinen Gruppen Rechnung tragen.

Die Aussage aus der Theorie, dass eine Weiterbildung im Lehrer:innen-Team die Wahrnehmung der Stimme durch gegenseitiges Erinnern steigert, konnte bestätigt werden: Die Teilnehmenden sahen viel Potenzial darin, sich zukünftig in den pädagogischen Teams auszutauschen, wie sie persönlich oder mit ihren Klassen im Bereich Stimmprävention weitergekommen sind, und sich dazu gegenseitig Tipps zu geben.

Fazit: Bestätigt wurde, dass die kleine Gruppengrösse als sehr anregend und gewinnbringend empfunden wurde. In der Diskussion realisierten die Autorinnen, dass der Punkt Raumgrösse sehr entscheidend ist. Ebenso ist die maximale Teilnehmer:innen-Zahl für eine gewinnbringende Selbsterfahrung mit dem „Blubber“-Konzept im Modul 4 relevant. Deshalb schlagen die Autorinnen vor, dass die maximale Gruppengrösse von 24 Personen nicht überschritten werden sollte. Bei grösseren Lehrer:innen-Teams wird daher empfohlen, die Kurzweiterbildung für zwei Gruppen anzubieten.

6.3.1.3 Zeitlicher Umfang der Weiterbildung

Es bestätigte sich die Empfehlung aus der Theorie, dass für ein Stimmseminar mehr Zeit zur Verfügung stehen sollte, als die Autorinnen in ihrer durchgeführten Kurzversion angedacht hatten. Die Teilnehmenden äusserten den Wunsch nach mehr Diskussionszeit, welchem mit der Langversion (Tabelle 15) nachgekommen wird. Den Autorinnen gelang es aber, viele wichtige Inhalte in einem Nachmittag zu vermitteln. Den Kursbesuchenden gefielen sowohl die theoretischen als auch die praktischen Module, und sie drückten ihre Zufriedenheit mehrfach aus. Inhaltlich konnten in den Augen der Teilnehmenden keine Lücken gefunden werden. Die informative Broschüre begleitete die Teilnehmenden durch den Nachmittag, ohne dass sie viele zusätzliche Notizen machen mussten. Dies sparte Zeit und wurde ebenfalls sehr geschätzt.

Durch das Konzept „LOGO vor Ort“ sehen die Autorinnen grosse Vorteile in der flexiblen Zeitwahl. Die LFP hat die Möglichkeit, jedes Modul beliebig weit auszudehnen oder nach einem ausführlichen Einstiegskurs an einem Nachmittag oder Morgen weitere kleine Inputs zur Vertiefung anzubieten. Bestätigung finden die Autorinnen durch die Aussagen zu gewünschten regelmässigen Inputs für das Team oder für einzelne Personen.

Fazit: Im Vergleich zu den von Fachpersonen empfohlenen zweitägigen Seminaren kann das Konzept „LOGO vor Ort“ zeitlich flexibler gestaltet werden. Dadurch können wichtige Inhalte über einen längeren Zeitraum in kleineren Einheiten angeboten werden. Zudem kommt diese individuell den Bedürfnissen und zeitlichen Ressourcen angepasste Planung dem jeweiligen Lehrer:innen-Team entgegen.

6.3.1.4 Bausteine eines Stimmseminars

In der Fachliteratur werden die vorgeschlagenen, teils evidenzbasierten Bausteine manchmal unterschiedlich benannt und können sich überschneiden. So beinhalten die Module Aspekte aus der **Verhaltensprävention**, wie bspw.: – Stimmhygiene und dazu passende Übungen – Umgang mit lauten Klassen – Optimierung der Arbeitsorganisation – Grundlagen der Anatomie – bewusste Reduktion eigener Sprechanteile. Die Aussagen der Teilnehmenden lassen den Schluss zu, dass durch den Theorie- teil zur Anatomie sowie durch die ausgeführten Übungen das Verständnis für die Funktionsweise der Stimme und deren Bedeutsamkeit gestärkt werden konnte. Auch den Austausch zum Umgang mit lauten Klassen und Tipps zur Arbeitsorganisation fanden die Lehrpersonen hilfreich. Die geplante Sequenz zu konkreten Sprechsituationen konnte zeitbedingt nicht stattfinden, wäre aber von den Teilnehmenden begrüsst worden. In der Langversion ist dafür ein Zeitfenster vorgesehen. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit konkreten Sprechsituationen wird von Fachpersonen im Rahmen eines individuellen Coachings empfohlen (Kapitel 3.6). Ein solches konnten sich die Teilnehmenden gemäss der Gruppendiskussion gut vorstellen, weshalb dies im Leitfaden als Idee beschrieben wird. Im Modul 3 wird auf die **verhältnispräventiven** Massnahmen wie Akustik und Lärmreduktion durch ergonomisches

Material eingegangen. Die Rückmeldungen der Teilnehmer:innen zeigen, dass sie auch hier dankbar für den Austausch und die in der Broschüre aufgelisteten, handfesten Ideen zur Umsetzung waren.

Fazit: Mit den vier durch die Autorinnen zusammengestellten Modulen werden sowohl verhaltens- wie auch verhältnispräventive Massnahmen umfangreich abgedeckt. Einzig das Coaching durch die Fachperson in konkreten Sprechsituationen fand im Rahmen der Kurzweiterbildung keinen Platz. Durch das Konzept „LOGO vor Ort“ kann ein Coaching mit den entsprechenden Lehrpersonen jedoch bedarfsgerecht und zeitlich flexibel stattfinden.

6.3.2 Präventionskonzept

Bezugnehmend auf die Argumente der Autorinnen dieser Arbeit (Kapitel 4.3) sowie auf die Ergebnisse der Gruppendiskussionen wird der Nutzen dieses Konzeptes aufgezeigt (Kapitel 6.1.5, Tabelle A 17 und Gesammelte Aussagen der Gruppendiskussionen, Anhang):

Zeitliche Ressourcen: Die Teilnehmenden fanden den Weiterbildungsnachmittag sehr kurzweilig und spannend. Sie erachten es als gewinnbringend, nebst eines ganzen Nachmittages auch einmal vor oder nach einer Sitzung Zeit einzusetzen, um mit der LFP zu arbeiten. Potenzial sehen sie auch darin, durch weitere Inputs in Form von wiederkehrenden Crash-Kursen oder zusätzlichem Austausch in freiwilligen Gruppen, die Inhalte besser fassen zu können. Dies leistet einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Stimmprävention.

Organisation: Die von den Teilnehmenden gewünschte Regelmässigkeit stimmrelevanter Inputs kann durch die LFP vor Ort einfacher gewährleistet werden als durch externe Fachpersonen. Hinzuzufügen ist, dass vor Ort der organisatorische Aufwand für Schulleitung und Lehrpersonen geringer ist. Dem gegenüber steht aber der Aufwand der LFP, welche die Kurzweiterbildung und/oder die kleineren Inputs sowie das individuelle Coaching zu organisieren hat.

Finanzen/Ressourcen: Wie erwähnt, untersteht die LFP ihrem Berufsauftrag, was einen grossen Handlungsspielraum zulässt. Dadurch sehen die Autorinnen je nach Pensum der LFP die Möglichkeit zur Einsparung von Weiterbildungskosten. Die Teilnehmenden wiesen jedoch auf die Gefahr hin, dass es zu einer Überbelastung der LFP kommen könnte, wenn sie verhältnismässig zu viel Zeit in dieses Präventionskonzept steckt. Eine Option wäre daher, in Absprache mit der LFP, diese über das Weiterbildungsbudget direkt zu entlohnen. Auch dies käme günstiger, als wenn alle Lehrpersonen einzeln eine Weiterbildung in Anspruch nehmen würden.

Örtlichkeit: Die Ortskenntnisse der LFP vor Ort sind in vielerlei Hinsichten hilfreich. Zusätzlich zu den obengenannten örtlichen Vorteilen für die Kurzweiterbildung, ist dank der Präsenz der LFP vor Ort ein individuelles Coaching in Schulzimmern und spezifischen Räumen (wie bspw. in der Aula oder der Turnhalle) möglich. Kurze Wege halten wiederum den zeitlichen Aufwand klein. Durch die täglichen Kontakte mit der LFP bleibt das Thema bei den Lehrpersonen präsent, was die Nachhaltigkeit fördert. Darin

sahen auch die Lehrpersonen, wie in den Gruppendiskussionen erwähnt, einen Vorteil. Auch bzgl. der Baumassnahmen kann die LFP im Bereich Raumakustik beratend Einfluss nehmen.

Wiederkehrende Inputs im Team: Ein entscheidender Punkt, welcher für das Konzept „LOGO vor Ort“ spricht, ist die Möglichkeit durch wiederkehrende Inputs im Team die Nachhaltigkeit zu fördern. Dies wird auch durch die Aussagen der Lehrpersonen bestätigt. Weiter können die Inputs individuell oder in kleineren Gruppen bedarfsgerecht angeboten werden.

Coaching: Da das Coaching in konkreten Sprechsituationen gemäss Fachartikeln (Kapitel 3.6) einen hohen Stellenwert als Komponente einnimmt, wird hier darauf hingewiesen, welche Vorteile ein individuelles Coaching mit dem Konzept „LOGO vor Ort“ erfährt: Durch die Nähe der LFP zu ihrem Team und durch ihre Kenntnis der Institution (bspw. Klassengrösse, -organisation, räumliche Bedingungen, Leitbild etc.) kann die persönliche Beziehung gestärkt und in organisatorischen Belangen Zeit gespart werden. Mit einem externen Team von Fachpersonen, das einmalig für ein Stimmseminar an die Schule käme, kann (spezifisch im Bereich Einzelcoaching) nicht die gleiche Qualität erreicht werden. Aus den Gruppendiskussionen kam klar heraus, dass es hilfreich wäre, wenn die LFP vor Ort ein Coaching anbieten würde. Bspw. könnte sie beratend wirken in Bezug auf Probleme mit Heiserkeit und Probleme mit verändertem Stimmklang, oder wenn Unsicherheiten zur Umsetzung gelernter Übungen bestehen. Das Coaching könnte auch mit einem individuellen Unterrichtsbesuch verbunden werden. Dabei würde die LFP eine Beobachtungsfunktion einnehmen und Tipps im Umgang mit der Stimme geben. Es kam auch die Idee auf, dass die LFP exemplarisch einige Übungen mit der Klasse einführen könnte, welche später durch die Lehrperson wieder aufgenommen werden. Letzteres könnte als eine Art indirektes Coaching bezeichnet werden.

Um den Nutzen des Coachings durch die LFP vor Ort abschliessend beurteilen zu können, müssten die hier durch die Lehrpersonen zusammengetragenen Ideen in einem weiteren Schritt umgesetzt und evaluiert werden.

6.3.3 Leitfaden

Im Vorfeld war klar, dass für die Entwicklung des Leitfadens wegen der On-going-Evaluation (Kapitel 6.2) nebst der internen und externen Evidenz die Resultate der Gruppendiskussionen beigezogen werden.

Gestaltung: Durch die beiden Lehrpersonen, die den Leitfaden gegengelesen hatten, wurden die Autorinnen in der Gestaltung des Leitfadens bestätigt.

Inhalte: Die Relevanz der gewählten Inhalte wird durch die Diskussionen in Kapitel 6.3.1 und 6.3.2 aufgezeigt. Die Interpretation der Aussagen aus GD 1 und GD 2 trug viel dazu bei, dass sich die Autorinnen in der Entwicklung ihres Leitfadens bestätigt fühlen.

Da bei den alternativen und weiterführenden Ansätzen sowie beim Coaching die direkte Erfahrung fehlt, konnten diese Komponenten methodisch-didaktisch weniger detailliert beschrieben werden. Die Autorinnen beurteilen ihre Vorschläge zum Coaching kritisch. In den Fachartikeln nimmt dieses einen hohen Stellenwert ein, da von verschiedenen Coachingformen die Rede ist. Beushausen et al. (2015) nennen nebst der Form des Einzel-Coachings und dem Training on the Job auch ein Gruppen-Coaching (S. 21). Im Präventionsbereich des Konzeptes „LOGO vor Ort“ hingegen ist immer ein individuelles Coaching gemeint. Dabei sind der LFP Grenzen gesetzt (Kapitel 4.4.2.2). Dennoch könnte im Leitfaden das betreffende Kapitel aufgewertet werden, wenn konkretere Tipps aus der Erfahrung hinzukämen. Die Autorinnen stellen sich vor, dass spezifische Anliegen von Lehrpersonen gesammelt und direkte Massnahmen in einer Tabelle zusammengestellt werden könnten. Eine unfertige, modellhafte Darstellung findet sich im Anhang (Tabelle A 19).

7 Fazit

7.1 Beantwortung der Forschungsfragen

7.1.1 Forschungsfrage 1

Was beinhaltet ein Präventionskonzept zum Thema Berufsdysphonie bei Lehrpersonen?

Das Präventionskonzept „LOGO vor Ort“ beinhaltet mehrere Komponenten, welche in Kapitel 4.2 vorgestellt werden:

1. modular aufgebaute Kurzweiterbildung für Lehrpersonen mit evidenzbasierten Bausteinen für ein ganzes Team
2. alternative oder weiterführende Ansätze
3. Ideen für ein mögliches individuelles Coaching

Die Evidenzen für die Punkte 1 (Kapitel 3.6) und 3 (Kapitel 3.6.4.1) können teilweise der Literatur entnommen werden. Der Bedarf eines individuellen Coachings wird zusätzlich durch die Ergebnisse der Gruppendiskussionen (Kapitel 6.1.5) widerspiegelt. Gleichzeitig wird dadurch der Nutzen von Punkt 2 (alternative oder weiterführende Ansätze) bestätigt. Die konkreten Ideen dazu sind in Tabelle 7 dargestellt.

7.1.2 Forschungsfrage 2

Welche Vorteile bieten fachliche Inputs oder eine teaminterne Weiterbildung durch die schulische LFP vor Ort gegenüber externen Angeboten oder teaminternen Weiterbildungen durch externe Fachpersonen?

In der Diskussion (Kapitel 6.3) hat sich gezeigt, dass die Vorteile örtlicher, zeitlicher, organisatorischer und finanzieller Art sind. Hervorzuheben sind zudem die Gewinne hinsichtlich der Nachhaltigkeit, da die Inhalte durch die LFP vor Ort immer wieder aufgegriffen werden können.

7.1.3 Forschungsfrage 3

Welche methodisch-didaktischen Empfehlungen muss ein Leitfaden für das Präventionskonzept beinhalten, damit die LFP optimal unterstützt wird, ihrem Team Inputs im Bereich Stimmprävention anzubieten?

In Bezug auf die Kurzweiterbildung wird im Leitfaden in zeitlich strukturierten Planungen methodisch-didaktisch beschrieben, wie die ausgewählten Inhalte der Module vermittelt werden können. Der Fokus liegt auf der Methodenvielfalt sowie auf den verschiedenen Lern- und Sozialformen. Für die praktische Umsetzung wird Material für die persönliche Wissenserweiterung sowie die Durchführung der Kurzweiterbildung bereitgestellt. Zusätzlich finden sich Hinweise auf Inhalte und Verwendungsmöglichkeiten der weiterbildungsbegleitenden Broschüre.

Auch die weiteren Inhalte der evidenzbasierten Komponenten dieses Konzeptes (Forschungsfrage 1) sowie die eigentliche Konzeptidee sind im Leitfaden in eine einheitliche und sinnvoll strukturierte Form gebracht und erklärt worden. Dies sind u. a. die methodisch-didaktischen Empfehlungen zu den alternativen und weiterführenden Ansätzen, die in Tabelle 7 dargestellt sind.

Auch die Komponente des Coachings ist Teil des Konzeptes, weshalb es im Leitfaden aufgeführt wird. Es wird aufgezeigt, welche Inhalte in welchem Rahmen möglich sind.

Zusätzlich wird, wie in Kapitel 4.4.2.1 *Erstellung des Leitfadens* beschrieben, auf hilfreiche Literatur und Materialien hingewiesen.

7.2 Reflexion

Den Autorinnen hat die Entwicklung des Präventionskonzept „LOGO vor Ort“ Spass und Freude bereitet. Die Zusammenarbeit verlief einwandfrei und wurde als durchwegs positiv, gewinnbringend und wertschätzend erlebt. Grösstenteils wurde gemeinsam geplant, entwickelt, evaluiert, Inhalte wurden durchdacht, ausformuliert und geschrieben. Die Aufteilung von Arbeiten hielt sich im Gleichgewicht und die Präferenzen der beiden Autorinnen konnten berücksichtigt werden.

Die Vielschichtigkeit der Arbeit und das Erstellen der zahl- und umfangreichen Materialien haben den vorgegebenen Rahmen einer Bachelorarbeit fast gesprengt. In diesem Zusammenhang wurde geprüft, ob man einzelne Komponenten hätte weglassen können. Bspw. hätte man auf das Durchführen der Weiterbildung verzichten und diese theoretisch durch Interviews mit Expertinnen und Experten auswerten können. Die Autorinnen erachteten jedoch die Evaluation durch die Teilnehmenden der selbstentwickelten Kurzweiterbildung als aussagekräftiger. Mit Pilot 2 und anschliessender Gruppendiskussion konnten einerseits zahlreichere Aussagen generiert werden. Andererseits hätte eine einmalige Durchführung Zeit gespart und ebenfalls gute Resultate geliefert.

Der Aufwand hat sich insgesamt gelohnt, da der Sinn der vorliegenden Entwicklungsarbeit sowohl während der Interaktion mit den Teilnehmenden der Kurzweiterbildung als auch bei der Erstellung des Konzeptes mit Leitfaden immer spürbar war.

Die Gliederung der vorliegenden Arbeit unterlag aufgrund der Vielschichtigkeit einem stetigen Wandel. Die Autorinnen hoffen, eine nachvollziehbare Form gefunden zu haben.

Das theoriegeleitete Vorgehen stellte die Autorinnen vor die Herausforderung, die vielen, gehaltvollen Quellen in den Text aufzunehmen und dennoch lesefreundlich zu bleiben. Die Autorinnen lernten zu differenzieren, was inhaltlich in die Bachelorarbeit gehört und was im Anhang Platz finden darf. Nach langem Prozess wurde eine Struktur gefunden, um die essenziellen Seminarbausteine dieses Präventionskonzeptes zu erfassen und zusammenzustellen.

Abschliessend blicken die Autorinnen auf eine intensive, aber lehrreiche Zeit zurück. Der ursprüngliche Wunsch, ein nützliches Tool zu erstellen, konnte realisiert werden.

7.3 Ausblick

7.3.1 Validität

Da der Nutzen des Präventionskonzeptes für die Lehrpersonen lediglich durch eine geringe Anzahl Kursteilnehmende bestätigt wurde, bräuchte es für eine höhere Validität Untersuchungen in einem grösseren Rahmen. Dabei müssten zusätzlich zur durchgeführten Kurzweiterbildung die Komponenten der alternativen oder weiterführenden Ansätze sowie die Ideen für ein mögliches individuelles Coaching umgesetzt werden.

Der Leitfaden, der bisher nur durch die Selbstevaluation der Verfasserinnen evaluiert wurde, bedarf einer Prüfung durch logopädische Fachpersonen. Dies könnte theoretisch, in Form von Interviews mit Expertinnen und Experten stattfinden. Eine aufwändigere Alternative wäre, dass mehrere logopädische Fachpersonen an ihren Schulen das Präventionskonzept umsetzen und anschliessend einzeln und/oder peer-reviewed auswerten würden. Daraus ergäbe sich eine bessere Evidenz.

Wenn man direkt mit der Präventionsarbeit beginnen würde, könnte man gleichzeitig den Nutzen für die LFP und die Lehrpersonen evaluieren. Die LFP würde dabei mithilfe des Leitfadens ihrem Team gewisse Inputs geben. Mit der Durchführung mehrerer Kurse erhöht sich parallel die Stichprobe der teilnehmenden Lehrpersonen.

7.3.2 Weiterführende Ziele

Ein sinnstiftendes weiterführendes Ziel wäre, bald viele Lehrpersonen durch das Konzept „LOGO vor Ort“ zu erreichen, um eine Sensibilisierung im Bereich Stimmstörungen herbeizuführen. Die Autorinnen sehen eine Möglichkeit darin, via kantonale Logopädie-Verbände an präventionsinteressierte logopädische Fachpersonen zu gelangen.

Denkbar wäre auch, zukünftigen Logopädinnen und Logopäden, bspw. an der HfH in den Modulen *Stimme und Bewegung* oder *Stimmstörungen*, das Konzept „LOGO vor Ort“ vorzustellen. Dies soll die Studierenden motivieren, später im Bereich Stimmprävention wirksam zu werden.

Mithilfe eines Kurses könnte man logopädische Fachpersonen coachen, die sich zu unsicher fühlen, um ihr Lehrer:innen-Team zu sensibilisieren und zu begleiten.

7.3.3 Prävention mit angepasstem Konzept

An Schulen, wo keine LFP vor Ort arbeitet, ist es sinnvoll, das Konzept „LOGO vor Ort“ anzupassen. So können alle Lehrpersonen von einem Input im Bereich Stimmprävention profitieren. Die Autorinnen könnten sich vorstellen, an solchen Schulen den einmaligen Weiterbildungskurs durchzuführen und für weitere Angebote mit der Schulleitung in Kontakt zu bleiben.

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Vereinfachter Stimmfunktionskreis (eigene Darstellung nach Hammann, 2011, S. 25) ...	5
Abbildung 2: Anwendung der Seminarinhalte im Berufsalltag (Beushausen & Meier, 2018, S. 14)	18
Abbildung 3: Modellhafte Darstellung der Produktentwicklung (eigene Darstellung, 2021).....	21

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Risikofaktoren zur Stimmgesundheit (Beushausen, 2014).....	10
Tabelle 2: Quellenverweis Artikel A–M.....	14
Tabelle 3: Verhaltensprävention (eigene Darstellung nach A bis I)	15
Tabelle 4: Verhältnisprävention (eigene Darstellung nach A bis I)	15
Tabelle 5: Bewertung der Seminarbausteine (eigene Darstellung nach Lukaschyk, 2018)	17
Tabelle 6: Planung der Kurzweiterbildung, aufgeteilt nach Modulen.....	23
Tabelle 7: Ideen für alternative oder weiterführende Ansätze.....	29
Tabelle 8: Beweggründe für die Kursteilnahme	30
Tabelle 9: Zeitplan Pilot 1	31
Tabelle 10: Reflexion Modul 1.....	32
Tabelle 11: Reflexion Modul 2.....	32
Tabelle 12: Reflexion Modul 3.....	33
Tabelle 13: Reflexion Modul 4.....	34
Tabelle 14: Zeitplan Pilot 2	34
Tabelle 15: Zeitpläne der Kurz- und Langversionen der Kurzweiterbildung	36

10 Literaturverzeichnis

- Beushausen, U. (2014). Störungen vorbeugen. *Grundschule 8/2014*, 12–14.
- Beushausen, U., Ehlert, H. & Rittich, E. (2015). Gesundheitsförderung und Prävention im Setting Schule. *Forum Logopädie 4 (29)*, 18–25.
- Beushausen, U. & Meier, B. (2018). Methodik und Effektivität von Stimmseminaren für Lehrkräfte. *Forum Logopädie 32 (6)*, 12–16.
- Brügge, W. & Mohs, K. (2019). *Therapie funktioneller Stimmstörungen*. München: Ernst Reinhard, GmbH & Co KG.
- Eichhorn, C. (2012). Classroom-Management. Voraussetzungen für guten Unterricht. *Grundschulzeitschrift 251*, 4–7.
- Echternach, M., Nusseck, M., Richter, B. & Spahn, C. (2014). Nicht im Fokus. *Grundschule 8/2014*, 9–11.
- Fedrowitz, H. (2016). Stimmhygiene – ein wichtiger Baustein zur Prävention von Berufsdysphonien bei Lehrern. *Praxis Sprache 2*, 124–128.
- Greving, H. & Ondracek, P. (2020). *Heilpädagogisches Denken und Handeln – Eine Einführung in die Didaktik und Methodik der Heilpädagogik*. 2. überarbeitete Auflage. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Hammann, C. (2011). *Bei Stimme bleiben. Ein Ratgeber für Lehrer und Berufssprecher*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Hammann, C. (2014). Aus dem Leben einer Lehrerstimme. *Grundschule 8/2014*, 16–18.
- Hammer, S. & Teufel-Dietrich, A. (2017). Stimmtherapie mit Erwachsenen. *Was Stimmtherapeuten wissen sollten*. Berlin: Springer-Verlag.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. 4. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2020). *Empirisch forschen*. München: UVK Verlag.
- Kehrli, C. & Weber, N. (2016). *Prävention von Stimmstörungen. Darstellung und Bewertung der aktuellen Ausbildungspraxis an Deutschschweizer Pädagogikhochschulen*. Bachelorarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- Knie, F. (2008). *Wie bleibe ich bei Stimme? Praktisches Stimmtraining für Lehrerinnen und Lehrer*. Donauwörth: Auer Verlag GmbH.
- Kuckartz, U. (2014). *Mixed Methods. Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren*. Wiesbaden: Springer VS.
- Lukaschyk, J. (2018). Prävention von Stimmstörungen bei Lehrkräften. Seminare und Coaching-Erfahrungen und Empfehlungen. *Forum Logopädie 32 (6)*, 6–10.

Nollmeyer, O. (2016). Tragfähigkeit für LehrerInnenstimmen. *Praxis Sprache 2*, 129–133.

Spiecker-Henke, M. (2014). *Leitlinien der Stimmtherapie*. Stuttgart: Thieme.

Stang, Ph. & Schleider, K. (2019). Die Bedeutung des Sprechens und der Stimme für Lehrkräfte. Eine kommunikationswissenschaftliche Einführung zum Sprechen mit einer exemplarischen Handreichung zur Stimmhygiene. *Praxis Sprache 2*, 74–80.

Stier, K.-H. & Singer, K. (2014). Damit sie nicht weg ist. Stimmprävention im Lehrberuf. *Grundschule 8/2014*, 6–8.

Tesche, B. (2006). *Stimme und Stimmhygiene. Ein Ratgeber zum Umgang mit der Stimme*. Idstein: Schulz-Kirchner.

Webseiten:

AlphaPROF (2018). *Massnahmen gegen Lärm im Klassenzimmer*. Verfügbar unter: <https://alpha-prof.de/2018/09/massnahmen-gegen-laerm-im-klassenzimmer/>

Betzold Lernmedien GmbH (2021). *Gemeinsam für Bildung*. Verfügbar unter: <https://www.betzold.ch/search/?q=Massnahmen+gegen+Lärm>

DGPP (2021). *Voice Handicap Index*. Verfügbar unter: <https://dgpp.de/de/leitlinien-konsensus/voice-handicap-index-vhi/>

Fachhochschule Nordwestschweiz (2021). *Weiterbildung*. Verfügbar unter: <https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung>

LAX VOX® (2021). *Daily self-care for your voice*. Verfügbar unter: https://www.laxvox.de/downloads/laxvox_flyer_DE.pdf

Lehrerfreund (2015). *Stimmbeschwerden bei Lehrer/innen - Tipps zu Prävention und Behandlung*. Verfügbar unter: <https://www.lehrerfreund.de/schule/1s/stimmbeschwerden-lehrer-praevention-behandlung/3729>

Live Bird Technologies (2021). *App Voice Recorder*. Verfügbar unter: <https://livebirdtechnologies.com>

Magne, S. C. (2018). *Fünf einfache Methoden für praxisnahes Classroom-Management*. Verfügbar unter: <https://www.cornelsen.de/magazin/beitraege/5-einfache-methoden-fuer-praxisnahes-classroom-management>

Pädagogische Hochschule Luzern (2021). *Weiterbildung*. Verfügbar unter: <https://www.phlu.ch/weiterbildung.html>

Pädagogische Hochschule Zürich (2021). *Weiterbildung*. Verfügbar unter: <https://phzh.ch/de/Weiterbildung>

STIMMPRÄVENTION IM LEHRERTEAM

Leitfaden für logopädische Fachpersonen

Weiterbildungs-Module

Anregungen und Empfehlungen

zur Sensibilisierung und fachlichen Beratung

Autorinnen:

Sabine Patocchi

Leni Wullschleger

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	1
2	Einleitung und Aufbau	1
2.1	Einleitung.....	1
2.2	Anwendungsbereich.....	1
2.3	Aufbau und Benutzung des Leitfadens.....	1
TEIL 1.....		2
3	Kurzweiterbildung & Modulübersicht	2
3.1	Modulübersicht	2
3.2	Mögliche Umsetzungsformen	3
3.3	Didaktische und methodische Überlegungen	3
3.4	Weiterbildungsbegleitende Broschüre.....	3
3.5	Anwendungshilfen.....	4
3.6	Material (durch LFP und TN vorzubereiten)	4
3.6.1	Flyer	4
3.6.2	Kursbestätigung	5
3.7	Literatur.....	5
4	Modul 1.....	6
4.1	Lernziele	6
4.2	Planung.....	6
4.3	Durchführung	7
4.4	Powerpoint-Folien und Notizen	8
4.5	Elemente	10
4.5.1	Stimmen-„Potpourri“	10
4.5.2	Film/vertonter Teil der PPP.....	11
4.5.3	RBH-App.....	11
4.5.4	VHI-Bogen	11
5	Modul 2.....	12
5.1	Lernziele	12
5.2	Planung.....	13
5.3	Durchführung	18
5.4	Powerpoint-Folien und Notizen	18
5.5	Elemente	20
5.5.1	Beobachtungsaufträge.....	20
5.5.2	Übungen.....	20
6	Modul 3.....	20
6.1	Lernziele	20

6.2	Planung.....	21
6.3	Durchführung	21
6.4	Powerpoint-Folien und Notizen	22
6.5	Elemente	26
6.5.1	Plakate.....	26
6.5.2	Online-Umfrage.....	26
7	Modul 4.....	28
7.1	Lernziele	28
7.2	Planung.....	28
7.3	Durchführung	29
7.4	Powerpoint-Folien und Notizen	29
7.5	Elemente	31
7.5.1	„Blubbern“ in Anlehnung an LAX VOX®	31
TEIL 2	32
8	Alternative und weiterführende Ansätze	32
9	Individuelles Coaching	33
10	Wissenswertes.....	33
10.1	Hintergrundwissen	33
10.1.1	Anatomie	33
10.1.2	Physiologische Stimmgebung	34
10.1.3	Stimmstörungen	36
10.1.4	Funktionelle Stimmstörungen	36
10.1.5	Berufsdysphonie bei Lehrpersonen	37
10.1.6	Wissenswertes zum aktuellen Stand der Therapie	39
10.2	Weiterführende Literatur, interessante Links und Filme	39
10.2.1	Bücher:.....	39
10.2.2	Links:	39
11	Abbildungsverzeichnis	40
12	Tabellenverzeichnis	40
13	Literaturverzeichnis und Quellen.....	40
14	Anhang.....	41
14.1	Beispielflyer	41
14.2	Kursbestätigung.....	41
14.3	Lernziele	41
14.4	Übungskarten	41
14.5	Plakate	41

1 Vorwort

Wenn wir logopädischen Fachpersonen (LFP) im schulischen Bereich arbeiten, sind wir umgeben von Lehrpersonen. Uns ist bewusst, dass ihre Stimme eines der wichtigsten Arbeitswerkzeuge ist. So ist es relevant, dieses Werkzeug zu pflegen und zu schützen. Prävention liegt auf der Hand.

Hier kommen wir als LFP ins Spiel. Ausgebildet im Bereich Stimme, Stimmbildung und Stimmstörungen bringen wir die nötigen Voraussetzungen mit. Wir können Risikopersonen in diesem Bereich erkennen, unterstützen und präventiv – und allenfalls auch im Akutfall – beraten.

In unseren Augen ist es naheliegend, die Risikostimme und die therapeutische Fachperson zusammenzubringen. In Zeiten vom *Neuen Berufsauftrag* ist dies durchaus sinnvoll, werden doch von der LFP weitere Aufgaben wie *Fachberatungen, Planen, Vorbereiten und Durchführen von Präventionsprojekten* erwartet (VSA, 2017). Gemäss BKS (2021) ist der Berufsauftrag neu an zwei Berufsfelder; BF I Unterricht (92%) und BF II Schule (8%) gebunden. In letzterem wird die *Zusammenarbeit mit dem Kollegium* und die *Mitwirkung an der Schul- und Unterrichtsentwicklung* aufgeführt.

2 Einleitung und Aufbau

2.1 Einleitung

Die schulische Logopädin, der schulische Logopäde, arbeitet in erster Linie mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 4 bis 16 Jahren. Neben Diagnostik und Therapie, dem Verfassen von Berichten, der Teilnahme an Gesprächen, Elternabenden und Teamsitzungen hat die LFP den Auftrag, das Team mit fachlicher Beratung zu unterstützen (VSA, 2017, BKS, 2021). Der Fokus liegt wahrscheinlich meist auf dem Kind, welches Unterstützung durch Beratung oder Therapie erhält.

Die Autorinnen dieses Leitfadens gehen von der Annahme aus, dass der Beratungsfokus eher nicht auf die Lehrperson gerichtet ist. So geht häufig vergessen, dass bei Bedarf auch eine Fachberatung im Bereich Stimme möglich wäre.

Dem möchten wir mit diesem Leitfaden entgegenwirken.

2.2 Anwendungsbereich

Mit diesem Leitfaden wird das Ziel verfolgt, logopädische Fachpersonen zu motivieren, im Bereich Stimmprävention bei Lehrpersonen aktiv zu werden und ihnen damit eine Intervention und/oder ein allfälliges Coaching zu erleichtern. Eventuell liegt die Ausbildung der LFP schon weit zurück oder sie fühlt sich auch sonst in diesem Bereich unsicher. Dann soll ihr der Leitfaden helfen, sich in kurzer Zeit mit dem Thema wieder vertraut zu machen und ihr Sicherheit und Stütze bei einem möglichen Präventionsprojekt zum Thema Stimme geben. Der Leitfaden kann als Ideen-Pool, als Ratgeber, aber auch als Handbuch für die Kurzweiterbildung dienen.

2.3 Aufbau und Benutzung des Leitfadens

Einerseits besteht der Leitfaden aus der Beschreibung einer von den Autorinnen geplanten, durchgeführten und evaluierten Kurzweiterbildung (*TEIL 1*). Diese kann direkt übernommen und umgesetzt werden. Sie ist anhand der vier Module, in die sie sich aufteilen lässt, beschrieben. Andererseits sind alternative Ansätze und Tipps und Tricks für ein mögliches individuelles Coaching beschrieben (*TEIL 2*). Es steht dem oder der Benutzer:in frei, wie er oder sie die Module der vorgeschlagenen Weiterbildung zusammensetzt und welche Inhalte er oder sie aus dem Leitfaden übernehmen möchte.

Planungen und Kopiervorlagen finden sich zur direkten Anwendung im Leitfaden. Das bereitgestellte Material ist zur Übersicht im Anhang (Kapitel 14) aufgeführt. Zusätzlich liefert der Stick die Vorlagen in Word-Format, für eine individuelle Anpassung.

TEIL 1

3 Kurzweiterbildung & Modulübersicht

3.1 Modulübersicht

Tabelle 1: Modulübersicht

ABLAUF	BLOCK à 45' (kann individuell auf 60' erweitert wer- den)	INHALT	ZEIT	MATERIAL (Päckli)
Modul 1	Theorie-Teil zur Sensibilisierung, Selbsteinschätzung	<ul style="list-style-type: none"> - Begrüssung - „Stimmen-Potpourri“ - Inhalte bekanntgeben - Film: Berufsdysphonie bei Lehrpersonen - Hören pathologischer Stimme - Selbsteinschätzung - Anatomische Grundlagen - Stimmfunktionskreis 	1' 2' 3' 13' 3' 8' 10' 5'	<ul style="list-style-type: none"> - PPP1 („Stimmen-Potpourri“ und Film inklusive) - Broschüre (S. 1-8, 28) - RBH App
Kurze Pause, Raum einrichten, Lüften: 5'				
Modul 2	Übungsteil: Entspannungs- und Stimmübungen Schulen der Eigen- wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung: Haltungsbedingte Stimm- klangveränderungen* - Wahrnehmung: Körperreise - Wahrnehmung: Körper abstreichen* - Wahrnehmung & Anspannung-Entspannung: Tennisball - Atmung: Ruheatmung wahrnehmen - Atmung: Zwischenrippenmuskulatur stärken - Haltung: Haltungsaufbau - Haltung: Aufrichten und Langziehen der Wir- belsäule - Spannung-Entspannung: Lockerung der Ge- sichtsmuskulatur - Stimme: Lippenübungen - Stimme: Summen, Phonieren* - Sprechen: Artikulation trainieren - Atmung: Abspannen 	8' 8' 3' 3' 4' 2' 5' 8' 2' 2' 6' 8' 4'	<ul style="list-style-type: none"> - PPP2 (Folien 5-8) Übungskarte 1 - Übungskarte 2 - Übungskarte 3 - Tennisbälle, Übungskarte 4 - Übungskarte 5 - Übungskarte 6 - Übungskarten 7.1, 7.2 - Übungskarte 8 - PPP2 (Folie 11), Übungskarte 9 - Übungskarte 10 - PPP2 (Folie 13), Übungskarten 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 - PPP2 (Folien 15-16), Korken, Übungskarten 12.1, 12.2 - Übungskarte 13
Lange Pause, Raum einrichten, Lüften: 15'				
Modul 3	Setting Schulalltag	<ul style="list-style-type: none"> - Massnahmen zur Stimmhygiene (präventiv und Akutfall) - Ideensammlung zu Raumakustik und Class- room-Management - Ranking der Ideen, Gruppenabstimmung und eigene Priorisierung der Massnahmen* 	15' 30' 10'	<ul style="list-style-type: none"> - PPP3 (Beachte Folien 17-18: Schallabsorber und Apps, welche nicht in der Broschüre aufgeführt sind) - Broschüre (S. 16-25)
Kurze Pause, Raum einrichten, Lüften: 5'				
Modul 4	„On the job train- ing“ „Blubber“-Konzept in Anlehnung an LAX VOX® Tipps und Tricks für die Umsetzung im Alltag Feedback	In Halbgruppen <ul style="list-style-type: none"> - Selbsterfahrung in Anlehnung an LAX VOX® - Übungen in PA im Schulzimmer: <ul style="list-style-type: none"> - mit Selbst- und Fremdwahrnehmung (Unterrichtsstimme, Rufstimme, lär- mende Gruppe) - Austausch, was sie aus dem Kurs mit- nehmen wollen. Wie setzen sie es konkret um (Bildhinweis...) - Abschluss im Plenum mit Rückmeldungen aus den Gruppen - Ausblick und Bedürfnisabklärung - Gemeinsamer Ausklang 	15' 15' 10' 3' 2'	<ul style="list-style-type: none"> - PPP4 - Schläuche - PET-Flaschen (TN) - Handspiegel - kurze Wege in die Schulzimmer - Broschüre (S. 26-28)

* mit Sternchen* gekennzeichnete Inhalte können verkürzt durchgeführt, ganz weggelassen oder den Teilnehmenden (TN) als Auftrag nach Hause gegeben werden.

3.2 Mögliche Umsetzungsformen

Tabelle 1 zeigt den Aufbau einer möglichen Kurzweiterbildung zum Thema Stimmprävention. Diese ist im Rahmen einer Bachelor-Entwicklungsarbeit durchgeführt, ausgewertet und weiterentwickelt worden. Bei den Teilnehmenden (TN) fand sie grossen Anklang.

Aufgebaut ist die Kurzweiterbildung auf vier Modulen à jeweils 45-60 Minuten (je nach Vertiefung des Inhaltes). Die einzelnen Module sollten möglichst in gegebener Reihenfolge durchgeführt werden, lassen sich aber beliebig auseinandernehmen:

So können die Module, wie oben erwähnt, als Gesamtpaket an einem Morgen/Nachmittag oder als zwei Weiterbildungsblöcke von jeweils zwei Lektionen, beispielsweise anstelle einer Teamsitzung, durchgeführt werden. Auch wären die vier Module als einzelne Lektionen, als Kurzinputs vor oder nach Teamsitzungen oder im Anschluss an einen Schulnachmittag etc. denkbar.

3.3 Didaktische und methodische Überlegungen

Inhaltlich orientierten sich die Autorinnen an Artikeln zum Thema Stimmprävention und Berufsdysphonie bei Lehrpersonen und an Literatur zum Thema Stimmstörungen (siehe Kapitel 13 *Literaturverzeichnis und Quellen*).

Jedes der vier Module hat einen anderen Schwerpunkt, weshalb sie sich inhaltlich stark unterscheiden. Während im Modul 1 die **Information zu den Stimmgrundlagen und der Berufsdysphonie** bei Lehrpersonen im Vordergrund steht, werden im Modul 2 im Sinne einer Sensibilisierung und Selbsterfahrung **praktische Übungen passend zum Stimmfunktionskreis** durchgeführt. Modul 3 gestaltet sich sehr vielfältig: einerseits durch verschiedene Sozialformen (frontal, Zweier-Teams, Plenumsdiskussion) und andererseits durch **konkrete Tipps und Tricks zu Prävention, Akutfall** sowie konkretem **Classroom-Management**. Das Modul 4 hat zwei Schwerpunkte, welche mit Halbgruppen im Wechsel geplant sind. Es soll den Lehrpersonen zum einen die Gelegenheit bieten für ein „**On the job training**“, in welchem das zuvor Gehörte gleich angewendet wird. Zum anderen wird ihnen gezeigt, wie sie **Selbsterfahrungen beim „Blubbern“** in Anlehnung an das LAX VOX®-Konzept machen können.

Zu jedem Modul gehört eine vorbereitete Präsentation, welche als roter Faden durch die Lektion führt. In Modul 1, in welchem es in erster Linie um die Wissensvermittlung geht, wurde eine zusätzliche, bereits vertonte Präsentation eingebaut. Bei der Planung der einzelnen Module wurde auf didaktische Methodenvielfalt und die Rhythmisierung geachtet.

Allgemeine Ziele, welche in den Modulen angestrebt werden, liegen in folgenden Bereichen: basales Wissen zur Stimmbildung und -störungen sowie zum idealen Gebrauch der Stimme, im Kennen der gezeigten Übungen und im Wissen über stimmschonende Ideen für die Lehrsituation im Schulalltag und den Umgang mit Lärm. In den Kapiteln zu den Modulen sind die Lernziele vor der Planung aufgelistet.

3.4 Weiterbildungsbegleitende Broschüre

Zur Kurzweiterbildung gehört eine Broschüre, welche für die Lehrpersonen zur Benutzung während der Kurzweiterbildung gedacht ist. Auf die passenden Seiten in der Broschüre kann während der Weiterbildung verwiesen werden. Die TN können sie als Erinnerungshilfe nach Hause nehmen.

Falls entschieden wird, die Module einzeln oder als Zweierblocks umzusetzen, wird empfohlen, die Broschüre nach der Durchführung wieder einzusammeln und erst beim nächsten Input wieder auszu-teilen.

Alternativ dazu können nur die zum Modul passenden Seiten ausgedruckt/kopiert werden; dies ohne Inhaltsverzeichnis und Seitenangaben.

Es empfiehlt sich für die persönliche Vorbereitung der Module die Broschüre in ausgedruckter Form bereitzuhalten. Die beschriebenen Planungsschritte sind dann besser nachvollziehbar.

3.5 Anwendungshilfen

Die folgenden Kapitel (4, 5, 6, 7) zu den einzelnen Modulen sind immer nach dem gleichen Prinzip aufgebaut:

Lernziele: Die erste Übersicht zeigt jeweils die Lernziele des Moduls. Sie sind – passend zum Layout der Powerpoint-Präsentationen (PPP) – im Anhang (Kapitel 14.3) zu finden. Je nach Bedarf können sie vergrößert und für die TN der Kurzweiterbildung ersichtlich aufgehängt werden.

Planung: Der Tabelle sind jeweils die Ziele, Inhalte, Überlegungen, Form, Materialangaben und passenden Seitenzahlen zur Broschüre zu entnehmen. In der Tabelle 6 zum Modul 2 sind in der Spalte mit den Zielen zusätzlich noch die Bereiche des Stimmfunktionskreises, passend zur beschriebenen Übung, notiert.

Unter dem Punkt **Durchführung** werden wichtige Hinweise gegeben, worauf im Speziellen zu achten ist.

Powerpoint-Folien und Notizen: Im Unterkapitel *Powerpoint-Folien und Notizen* folgen wichtige Hinweise zu einzelnen Folien und in verkleinerter Form die Abbildungen der Folien mit den passenden Notizen. Diese dienen dem Überblick über die verschiedenen Inhalte der Präsentation. Die Autorinnen empfehlen dem oder der Benutzer:in, sich die PPP vor der Durchführung am Computer anzusehen und die Notizen gegebenenfalls anzupassen oder zu erweitern. Auch das Löschen und/oder das Einfügen eigener Folien ist möglich. Die Notizen lassen sich zudem als Notizenseiten (Modus unter Ansicht einstellbar) einfach in Grösse A5 ausdrucken. Diese können während des Präsentierens als Erinnerungshilfe dienen.

Anschliessend wird jeweils auf die einzelnen *Elemente* des Moduls eingegangen.

3.6 Material (durch LFP und TN vorzubereiten)

Was an Material benötigt wird, ist der Spalte *Material* der Planungstabellen zu entnehmen. Es macht Sinn, dieses sorgfältig vorzubereiten. Die TN sollten unbedingt darauf hingewiesen werden, dass sie einerseits Schreibzeug (alle Module), ihr Smartphone (Modul 1 und 3) und andererseits eine leere Halbliter-PET-Flasche (Modul 4) mitnehmen müssen. Von Vorteil wären zudem bequeme Kleider und dicke Socken (Modul 2).

3.6.1 Flyer

Der Beispiel-Flyer (Kapitel 14.1, Anhang) ist nur eine Möglichkeit, wie die LFP ihren Kurs ausschreiben könnte. Er kann beliebig gekürzt oder ausgebaut werden. Je nach Absprachen im Schulhausteam oder mit der Schulleitung, wird in anderer Form über das Präventionsprojekt informiert, die Teilnahme vorgeschrieben oder es braucht gar keinen Flyer.

Exkurs: Mit diesem Flyer wurde das Ziel der Autorinnen verfolgt, für ihre Bachelorarbeit die Personen der ausgewählten Schule anzusprechen und ihnen aufzuzeigen, dass sie als Lehrpersonen zu einer vulnerablen Gruppe in Bezug auf Stimmstörungen gehören. Sie wollten sich und ihr Projekt zur Stimmprävention vorstellen sowie Inhalte, Rahmen und benötigtes Material für die geplante Kurzweiterbildung bekanntgeben. Mittels Anmeldetalon wurden Alter, Erfahrungsjahre als Lehrperson, unterrichtete Fächer und Beweggründe für eine Kursanmeldung erfragt. Diese Angaben waren Teil der wissenschaftlichen Datengewinnung und dienten einer Standortbestimmung zum Bereich Stimme bzgl. des Wissenstandes der TN, des Interesses sowie der allfälligen Defizite. Ausserdem erhofften sich die

Autorinnen damit, in Ergänzung zur Literatur, noch gezielter auf individuelle Bedürfnisse der Teilnehmenden eingehen zu können.

3.6.2 Kursbestätigung

Eine Vorlage für eine allfällige Kursbestätigung findet sich im Anhang (Kapitel 14.2).

3.7 Literatur

Für die Entwicklung des vorliegenden Präventionskonzeptes haben die Autorinnen auf Fachliteratur aus Artikeln und Studien, Fachbüchern und ergänzend auf Recherche-Material aus dem Internet zurückgegriffen. Zudem liessen sie ihre fachliche Expertise als Lehrpersonen und zukünftige Logopädinnen einfließen. Alle verwendeten Quellen finden sich im Literaturverzeichnis dieses Leitfadens und am Ende der jeweiligen PPP. Auch in der Broschüre und auf den Plakaten sind die Quellenangaben aufgeführt.

4 Modul 1

4.1 Lernziele

Tabelle 2: Lernziele Modul 1

Die TN...
...werden angeregt; ihr Interesse für das Thema Stimme wird geweckt.
...kennen den Inhalt der Kurzweiterbildung.
...sind sich über die mögliche Gefährdung der Stimme der Lehrperson bewusst.
...werden sensibilisiert auf die Ursachen und Auswirkungen der Berufsdysphonie.
...kennen Adjektive, um verschiedene Stimmen zu beschreiben.
...fördern die Eigenwahrnehmung ihrer Stimme.
...wissen, was sie zur Gesunderhaltung ihrer Stimme beitragen können.
...kennen die wichtigsten an der Stimmgebung beteiligten Strukturen.
...wissen, wie die Stimme entsteht.
...wissen um den Funktionskreis zur Stimme mit den sechs Bereichen und wie sich diese gegenseitig bedingen.

4.2 Planung

Tabelle 3 Planung Modul 1

Zeit	Ziel: TN...	Inhalt	Überlegungen/Form	Material	Broschüre
1'		Begrüßung			
2'	...werden angeregt; ihr Interesse für das Thema Stimme wird geweckt.	Hören eines «Stimmen-Potpourris»: physiologische Stimmen, welche – zum Thema «Stimme» passend – Sprüche vorlesen	Einstimmung ins Kurs-thema: Der Einstieg soll Interesse wecken, sich mit dem Kurs-thema auseinanderzusetzen.	- Stimmbeispiele in PPP1 (Folie 2) (selbstaufgezeichnete Stimmbeispiele – mit Sprüchen vom Flyer)	-
3'	...kennen den Inhalt der Kurzweiterbildung.	Inhalte bekanntgeben	TN werden über den Inhalt der 4 Module informiert.	- PPP1 - Broschüre	- S. 3: Darstellung des Programmes der Kurzweiterbildung
12'	...sind sich über die mögliche Gefährdung der Stimme der Lehrperson bewusst. ...werden sensibilisiert auf die Ursachen und Auswirkungen der Berufsdysphonie.	Film: Berufsdysphonie bei Lehrpersonen	Es wird die Notwendigkeit der Stimmprävention aufgezeigt.	- Film in PPP1 (Folie 8)	- S. 5-6: Kurze Zusammenfassung des Films
5'	...kennen Adjektive, um verschiedene Stimmen zu beschreiben.	Hören pathologischer oder auffälliger Stimmen	Vergleichen können: Meine Stimme – Stimme anderer Leute, kranke – gesunde Stimmen, alte – junge Stimmen, etc.	- Stimmbeispiele aus RBH-App	- S. 3: Wie Stimmen beschrieben werden können; Auflistung von Adjektiven

10'	...fördern die Eigenwahrnehmung ihrer Stimme. ...wissen, was sie zur Gesunderhaltung ihrer Stimme beitragen können.	Selbsteinschätzung	Jede:r TN füllt den Selbsteinschätzungsbogen für sich selbst aus und nimmt sich dafür gegebenenfalls auf.	- PPP1 - Selbsteinschätzungsbogen VHI mit Auswertung - Smartphone der TN - Broschüre für den Lese-Text: Nordwind und Sonne	- S. 4: Selbsteinschätzungsbogen VHI - S. 3: Auswertung VHI - S. 28: Nordwind und Sonne
10'	...kennen die wichtigsten an der Stimmgebung beteiligten Strukturen. ...wissen, wie die Stimme entsteht.	Anatomische Grundlagen: Kurzer Vortrag über den Gebrauch der Stimme/Aufbau und Funktion des Kehlkopfes und Stimmbänder	Die LFP hält den Vortrag, indem sie die PPP gebraucht und sich den Leitfaden zur Hilfe nimmt. Die TN notieren sich für sie wichtige Punkte in der Broschüre.	- PPP1	- S. 7: Mini-Zusammenfassung mit Bildern
5'	...wissen um den Funktionskreis zur Stimme mit den sechs Bereichen und wie sich diese gegenseitig bedingen.	Stimmfunktionskreis erklären	Anhand der Folie erklärt die LFP die Bereiche des Stimmfunktionskreises und ihr Zusammenspiel für eine physiologische und starke Stimme.	- PPP1	- S. 8: Bild Stimmfunktionskreis - S. 8: Mini-Zusammenfassung

4.3 Durchführung

Für die Durchführung des Moduls 1 sind 45-60 Minuten vorgesehen. Bei wörtlicher Wiedergabe der Notizen (siehe Kapitel 4.4 *Powerpoint-Folien und Notizen*) und wenigen Fragen der TN reichen 45 Minuten. Je nach Wahl des Zeitfensters für den Teil der Selbsterfahrung mit dem Lesetext, welchen die TN via Smartphone aufnehmen, dauert das Modul länger.

Es hat sich bewährt, dass die TN an einem Tisch Platz nehmen, damit Notizen in der Broschüre festgehalten werden können. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die TN freien Blick auf die Leinwand mit der PPP haben. Grundsätzlich können an diesem Modul so viele TN teilnehmen, wie es Arbeitsplätze hat.

4.4 Powerpoint-Folien und Notizen

Folie 2 ist so bearbeitet, dass ein Weiterklicken (im Präsentationsmodus) das Abspielen der Audioaufnahme des Stimmen-„Potpourri“ bewirkt. Dasselbe gilt bei Folie 8 für den Film (siehe Kapitel 4.5.2).

Tabelle 4: PPP1 mit Notizen

<p>Folie 2</p>	<p>→ Aufnahme Stimmen-„Potpourri“</p>		
<p>Folie 4</p>	<p>Nach dieser eben gehörten Einstimmung folgt ein kurzer Film, mit der Idee, euch auf das Thema Stimmstörungen bei Lehrpersonen zu sensibilisieren. Auch die Selbsteinschätzung ist ein wichtiger Bestandteil, der zur Stimmprävention gehört. Damit ihr euch auch eine Vorstellung machen könnt, wie die Stimme überhaupt zustande kommt, gebe ich euch einen Kurzinput zu den anatomischen Voraussetzungen. Dazu gehören auch Erläuterungen zum Stimmfunktionskreis.</p>		
<p>Folie 6</p>	<p>Mit dem Modul 3 verfolge ich das Ziel, euch zu Tipps und Tricks zu verhelfen, welche ich euch →</p>		
<p>Folie 8</p>	<p>Wie erwähnt, der Film soll euch auf das Thema Stimmstörungen bei Lehrpersonen sensibilisieren. Wahrscheinlich wisst ihr schon einiges, gewisse Fakten schwarz auf weiss zu sehen, beeindruckt aber auch mich immer wieder sehr. → Nach dem Film: Sich nach Fragen erkundigen? Dinge, welche nicht klar waren? (Zeitmanagement im Auge behalten) Fragen können übrigens jederzeit gestellt werden.</p>		
<p>Folie 10</p>	<p>Nachdem ihr nun einen Eindruck von gesunden - die Beispiele, die wir zu Beginn gehört haben - und nicht physiologischen Stimmen (die, die wir gerade eben gehört haben) bekommen habt, macht es Sinn, dass ihr bei euch nun mal genauer hinschaut, bzw. hinschreibt. Mein Vorschlag ist, dass ihr euch kurz mit dem eigenen Smartphone in eine Ecke verzieht und euch aufnimmt, nur ganz kurz, es euch anhört und wieder zurückkommt. Wenn ihr danach auf die Kolleg:innen warten müsst, dürft ihr damit beginnen, den VHI-Bogen auszufüllen, damit ihr ein Gefühl für eure Stimme bekommt und eure Empfindung mit ihr. Wer nicht fertig wird, darf dies in Ruhe zuhause abschließen. Den Bogen findet ihr auf S.4. Wie ihr den Bogen auswertet, sehr ihr auf S.3. Reflexion (je nach Zeitplan): Auffälligkeiten, die ihr teilen möchtet? Bereitet euch nun etwas Sorgen? Seid ihr eher erleichtert? Stellen sich Fragen, die gerade jetzt dringend beantwortet werden sollten?</p>		
	<p>Um Stimme zu produzieren, benötigen wir viele Teile unseres Körpers.</p>		<p>Wie kommt es nun zur Stimmlippen-schwingung?</p>

<p>Folie 20</p>	<p>wichtig, auf die Schultern zu achten. Diese sollten durch die locker hängengelassenen Arme nicht in einer Hochstellung gehalten werden. Weitere Punkte sind in Bezug auf die Stimme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Im Sitzen dürfen Beine überschlagen und auch der Rücken krumm gemacht werden - Im Sitzen sollten nicht, die Hüfte stark eingeknickt, der Kopf beim Sprechen weit nach hinten gebeugt, die Arme hinter dem Kopf gekreuzt werden - Im Stehen darf das eine Bein stärker belastet sein als das andere. - Im Stehen sollten nicht die Knie durchgedrückt und Arme vor der Brust verschränkt werden <p>Durch die optimale Haltung wird in den Bauch geatmet, wobei wir beim 4. Bereich des Stimmfunktionskreises angekommen sind.</p>		
<p>Folie 24</p>	<p>Die Stimme sollte immer funktionieren. Dazu braucht es die Stimmbänder. Beim Gebrauch davon sind viele Muskeln beteiligt.</p> <p>Da die Lehrperson viel spricht (= lange Sprechdauer) braucht es wie beim Sporttreiben als erstes ein Aufwärmen und in zweiter Linie ein Ausdauertraining.</p> <p>Wichtig ist, dabei immer wieder die Indifferenzlage der Stimme zu finden. → Die Indifferenzlage ist der physiologische Bereich der Tonhöhe einer Person. Der Bereich also, in welchem unsere Stimme mit dem kleinsten Aufwand am kraftvollsten sprechen kann.</p>		
<p>Folie 26</p>	<p>Beim Fokussieren aufs Sprechen muss man unterscheiden zwischen der Artikulation (wie sprechen wir mit unserem Werkzeug, den Artikulationsorganen) und dem Ausdruck, also im Bezug auf die Art und Weise wie wir etwas sagen.</p> <p>(Wieviel Kraft brauchen wir, wie modulieren wir das zu Sprechende. Dies ist abhängig vom Kontext, unserem Ansprechpartner und der Emotion, welche wir ausdrücken wollen)</p>		
<p>Folie 30</p>			

4.5 Elemente

4.5.1 Stimmen-„Potpourri“

Als Einstieg in die Kurzweiterbildung dürfen die TN einem „Potpourri“ aus vielen verschiedenen Stimmen lauschen. Es ist verlinkt mit der Folie 2 → Durch Weiterklicken auf Folie 2 wird das Stimmen-„Potpourri“ automatisch gestartet. Dieser erste Eindruck zeigt die Vielfältigkeit der Stimmen und ihren persönlichen Ausdruck.

4.5.2 Film/vertonter Teil der PPP

Zur Vereinfachung der Präsentation für die LFP wurde ein Teil der PPP bereits in einem Film vertont. Er ist verlinkt mit der Folie 8 → Durch Weiterklicken auf Folie 8 wird der vertonte Teil automatisch gestartet. Inhaltlich nehmen die Autorinnen darin Bezug auf Studien und Literatur über die Stimmstörungen bei Lehrpersonen.

So werden beispielsweise der Begriff «Berufsdysphonie» anhand eines Sprechblasen-Dialoges und der „Räusper-Teufelskreis“ mithilfe von einem Animationsfilm erklärt.

4.5.3 RBH-App

<https://apps.apple.com/de/app/rbh-lernen-und-üben/id879154455>

Auf Folie 9 werden nicht physiologische Stimmen thematisiert. Dazu werden den TN Stimmbeispiele aus der RBH-App vorgespielt. Es wird empfohlen, sich die App auf das eigene Smartphone zu laden und sich die Beispiele vorher anzuhören, um eine passende Auswahl zu treffen.

4.5.4 VHI-Bogen

Nach der Selbstwahrnehmungs-Übung (PPP: Folie 10), in welcher sich die TN selbst aufnehmen (mit Hilfe ihres eigenen Smartphones) kann ihnen – je nach möglichem Zeitumfang – vorgeschlagen werden, sich in den VHI-Bogen und dessen Auswertung einzulesen und/oder ihn gleich auszufüllen.

Weitere Informationen unter: <https://dgpp.de/de/leitlinien-konsensus/voice-handicap-index-vhi/>

5 Modul 2

5.1 Lernziele

Tabelle 5: Lernziele Modul 2

Die TN...
...werden sensibilisiert für die eigene Körperwahrnehmung.
...werden sensibilisiert für ihre Stimme und die Stimmen anderer Leute.
...verbessern ihre auditive Wahrnehmung.
...wecken ihr Körperbewusstsein und lenken die Konzentration auf den eigenen Körper.
...können gedanklich abschalten und Spannungen abbauen.
...gehen in eine vertiefte Wahrnehmung verschiedener Körperbereiche.
...nehmen ihren Körper als Ganzheit wahr.
...sensibilisieren sich auf die Unterschiede auf den beiden Körperseiten.
...lockern Verhärtungen und lösen Verspannungen.
...können sich bewusst auf ihre Ruheatmung konzentrieren.
...nehmen ihren eigenen Atemrhythmus wahr.
...lenken ihren Atem gezielt zu verschiedenen Körperbereichen.
...fokussieren sich auf ihren Atem im Bereich der Zwischenrippenmuskulatur.
...stärken die Zwischenrippenmuskulatur.
...wissen, wie sie durch Lockerungs- und Streckbewegungen eine physiologische Haltung gezielt herbeiführen können.
...machen sich der Länge ihrer Wirbelsäule bewusst.
...können ihre Wirbelsäule locker aufrichten.
... wissen, wie sie für Spannungsausgleich im Rücken sorgen können.
...aktivieren ihr Körpergedächtnis für eine optimale Haltung.
...kennen Übungen zum Aufwärmen der Muskulatur für die Stimme.
...wissen Bescheid über die Gefahr von Verspannungen im Gesichtsbereich und wie sie diese lösen können.
...verbessern die Beweglichkeit ihrer Lippen.
...kennen Übungen zur Auflockerung der Artikulationsmuskulatur.
...schaffen eine Weitung des Ansatzrohres durch spezifische Übungen.
...spüren und erweitern ihre Resonanzräume.
...wissen, wie sie ihre Indifferenzlage finden.
...können durch Gedankenstütze ihre Artikulation vorverlagern.
...verstehen den Zusammenhang zwischen Haltung und Tonqualität und was sie dabei beachten sollten.
...erreichen durch gezielte Übungen eine Geschmeidigkeit der Mundwinkel.
...verbessern ihre Modulation durch gezielte Übungen.
...lernen durch das Korkensprechen die Konsonanten besser auszuformen.

5.2 Planung

Tabelle 6: Planung Modul 2

Zeit	Stimmfunktionskreis und Ziel: TN...	Inhalt	Überlegungen/Form	Material	Broschüre (S. 9-15)
* 8'	Wahrnehmung ...werden sensibilisiert für die eigene Körperwahrnehmung. ...werden sensibilisiert für ihre Stimme und die Stimmer anderer Leute. ...verbessern ihre auditive Wahrnehmung.	1 Haltungsbedingte Stimmklangveränderung	1a Bilder* verschiedener Personen betrachten und beschreiben. 1b verschiedene Körperhaltungen einnehmen und jeweils den gleichen Satz sprechen: «Nehmt das Buch hervor und schlagt Seite 75 auf.» Verschiedene Positionen: -Schultern hochgezogen -gebeugt stehen -sitzend mit überkreuzten Beinen -stehend, offener Brustkorb einnehmen lassen, sich überlegen, welchen Einfluss diese Haltung auf unsere Stimme haben könnte	- ÜK** 1 - Bilder verschiedener Personen in verschiedenen Positionen in PPP2 Folien 5-7: Personen Folie 8: Haltungsexperiment	- Brücke S.19 - ÜS*** 1A
8'	Wahrnehmung ...wecken ihr Körperbewusstsein und lenken die Konzentration auf den eigenen Körper. ...können gedanklich abschalten und Spannungen abbauen.	2 Körperreise	TN sitzt bequem auf dem Stuhl mit Lehne, Beine sind leicht gespreizt, die Füße auf dem Boden. LFP lenkt die Gedanken der TN zu bestimmten Körperregionen.	- ÜK 2	- Brücke S.27 - ÜS 1B
* 2'	Wahrnehmung ...gehen in eine vertiefte Wahrnehmung verschiedener Körperbereiche. ...nehmen ihren Körper als Ganzheit wahr.	3 Körper abstreichen	3-4x Bereiche des Körpers abstreichen.	- ÜK 3	- Brücke S.21 - ÜS 1C
3'	Wahrnehmung & Anspannung-Entspannung ...sensibilisieren sich auf die Unterschiede auf den beiden Körperseiten. ...lockern Verhärtungen und lösen Verspannungen.	4 Tennis-, bzw. Igelball	Tennisball unter einer Achsel einklemmen, dann Schulter kreisen und den Unterschied zur anderen Seite spüren lassen. Seiten ausgleichen. Eventuell gleichzeitig (falls 2 Bälle) Stehend oder sitzend einen Fuss massieren.	- ÜK 4 - Tennis-, bzw. Igelbälle	- Knie S.13 - ÜS 2A

4'	<p>Atmung</p> <p>...können sich bewusst auf ihre Ruheatmung konzentrieren.</p> <p>...nehmen ihren eigenen Atemrhythmus wahr.</p> <p>...lenken ihren Atem gezielt zu verschiedenen Körperbereichen.</p>	5 Atmung wahrnehmen/Ruheatmung	<p>5a Hand auf Bauch, bzw. Brust legen und dabei die Atmung wahrnehmen.</p> <p>(was passiert beim Sprechen von ssssss oder ffffff bei der Atmung? Bei jedem Atemzug noch etwas länger Luft entweichen lassen, sich dabei auf den Bauch konzentrieren)</p> <p>(was passiert beim Sprechen von gsch-gsch-gsch bei der Atmung?)</p> <p>5b 3er-Rhythmus bei der physiologischen Atmung wahrnehmen: Einatmen, ausatmen, Pause. Wenn man lange wartet bei der Pause, kommt das Einatmen von allein (siehe unten: Flopp-Atmung oder Abspannen)</p> <p>5c Atem in verschiedenen Körperbereichen wahrnehmen, bzw. Atem gezielt an gewisse Stellen im Körper lenken.</p>	- ÜK 5 (im Leitfaden die verschiedenen Atemtypen erwähnen)	<p>- Brügge S.79ff. - Knie S.18, S.24 (Floppatmung) - ÜS 4A</p> <p>- ÜS 4B</p> <p>- ÜS 4C</p>
2'	<p>Atmung</p> <p>...fokussieren sich auf ihren Atem im Bereich der Zwischenrippenmuskulatur.</p> <p>...stärken die Zwischenrippenmuskulatur.</p>	6 Zwischenrippenmuskulatur stärken	<p>Training für Zwischenrippenmuskulatur:</p> <p>Gut aufgerichtet; während des Atemvorganges liegen die Hände seitlich auf den Flanken; gegen den Druck der Hände einatmen, 5 Sekunden warten und wieder ausatmen.</p>	- ÜK 6	<p>- Brügge S.92 - ÜS 4D</p>
5'	<p>Haltung</p> <p>...wissen, wie sie durch Lockerungs- und Streckbewegungen eine physiologische Haltung gezielt herbeiführen können.</p>	7 Haltungsaufbau	<p>7a Recken – Strecken – Räkeln: Apfel-Pflücken</p> <p>7b Pendelübung im Stehen</p> <p>7c Wasserpflanze</p> <p>7d Aufrichten des Brustbeines: Arme nach vorne ausstrecken und seitlich nach hinten über die Schultern strecken.</p> <p>7e Entspannung von Hals und Nacken: (Kopfkreisen und Nackendehnen) Den Kopf von links nach rechts im Halbkreis bewegen.</p>	<p>- ÜK 7.1</p> <p>Flexibilität in den Knien ist sehr wichtig. Dies betonen → führt zu Selbstsicherheit</p> <p>- ÜK 7.2</p> <p>→ weiterführende Übungen auf Übungskarten und in der Broschüre</p>	<p>- Knie S.40 - ÜS 3A</p> <p>- Brügge S.70 - ÜS 3B - Knie S.38 - ÜS 3C</p> <p>- Brügge S.76-77 - ÜS 3D</p> <p>- Brügge S.43 - ÜS2D</p>

8'	<p>Haltung</p> <p>...machen sich der Länge ihrer Wirbelsäule bewusst.</p> <p>...können ihre Wirbelsäule locker aufrichten.</p> <p>... wissen, wie sie für Spannungsausgleich im Rücken sorgen können.</p> <p>...aktivieren ihr Körpergedächtnis für eine optimale Haltung.</p>	8 Aufrichtung und Langziehen der Wirbelsäule	<p>8a PA Aufrichten der Wirbelsäule: (entweder im Sitzen oder Stehen) Der oder die Partner:in begleitet die Bewegungen entweder mit der flachen Hand oder den Fingerspitzen entlang der Wirbelsäule</p> <p>8b PA Marionetten-Übung: Mit Mittel- oder Zeigefinger und Daumen unter die Schädelknochenecken des Partners oder der Partnerin greifen, um den Kopf leicht anzuheben; dabei den oder die Partner:in führend eine Strecke gehen lassen.</p> <p>Zwischendurch Gehen ohne Führung des Partners oder der Partnerin, aber mit weiterhin gehobenem Kopf (Körpergedächtnis).</p>	<p>- ÜK 8</p> <p>- Kopfgriff erklären</p>	<p>- Brügge S.69 - ÜS 3E</p> <p>- Knie S.39-40 - ÜS 3F</p>
2'	<p>Spannung – Entspannung</p> <p>...kennen Übungen zum Aufwärmen der Muskulatur für die Stimme.</p> <p>...wissen Bescheid über die Gefahr von Verspannungen im Gesichtsbereich und wie sie diese lösen können.</p>	9 Lockerung der Gesichtsmuskulatur	<p>9a Kaumuskeln entspannen: Durch kurzes Zusammenpressen der Zähne den Ansatzpunkt der Kaumuskeln feststellen. Mit Fingerspitzen in den Muskel drücken und Finger langsam dem Muskel entlang nach unten ziehen. Den Unterkiefer beim langsamen Abstreichen mitgehen lassen.</p> <p>9b Gähnen: (Stimme dazu nehmen, seufzen)</p> <p>Jacobson: kann bereits in der ersten Therapiesitzung tiefe Entspannung bewirken</p>	<p>- ÜK 9</p> <p>→ Verweis auf Bild Schematische Darstellung der Kaumuskulatur (Schindelmeiser, 2018) → PPP2 Folie 11</p> <p>→ Hinweis: Jacobson googeln</p>	<p>- Knie S.13 - ÜS 2B</p> <p>- Knie S.13 - ÜS 2C</p>
2'	<p>Stimme</p> <p>...verbessern die Beweglichkeit ihrer Lippen.</p> <p>...kennen Übungen zur Auflockerung der Artikulationsmuskulatur.</p>	10 Lippenübungen	<p>10a Lippen flattern</p> <p>10b Lippen runden und breitziehen, dabei Tempo steigern</p> <p>10c Lippen zusammenpressen, Spannung halten und wieder lösen</p>	- ÜK 10	<p>- Brügge S.128 - ÜS 5A - Brügge S.128 - ÜS 5B - Brügge S.128 - ÜS 5C</p>

<p>* 6'</p>	<p>Stimme</p> <p>...schaffen eine Weitung des Ansatzrohres durch spezifische Übungen.</p> <p>...spüren und erweitern ihre Resonanzräume.</p> <p>...wissen, wie sie ihre Indifferenzlage finden.</p> <p>... können durch Gedankenstütze ihre Artikulation vorverlagern.</p> <p>...verstehen den Zusammenhang zwischen Haltung und Tonqualität und was sie dabei beachten sollten.</p>	<p>11 Summen, Phonieren</p>	<p>11a Gähnen auf Vokale*</p> <p>11b Zuerst mit stimmhaften Konsonanten summen /m,n,w,l,s/; dann Konsonanten mit Vokalen kombinieren</p> <p>11c Durch Summen und der Vorstellung genussvollem Essen: Finden der Indifferenzlage (Körpergedächtnis) → zwischen den Kausilben kurze Wörter, Sätze einschieben Bspw. u: mlum o: mlom, etc.</p> <p>11d Tonqualität* (der Indifferenzlage) feststellen durch verschiedene Haltungen des Kopfes.</p> <p>11e Festigung des vorderen Ansatzes durch die Vorstellung, während des Phonierens eine Murmel im Mund zu haben.</p> <p>11f Sumo-Ringer: Beine weit gegrätscht, Knie stark gebeugt, phonieren Rechter Winkel bei Knie und Fesseln; Gewicht auf Fussballen verlagern.</p>	<p>- ÜK 11.1</p> <p>- ÜK 11.2 - PPP2 Folie 13</p> <p>- ÜK 11.3</p> <p>- ÜK 11.4</p>	<p>- Brügge S.131 - ÜS 5D - Brügge S.132 - ÜS 5E</p> <p>- Brügge S.134 - ÜS 5F</p> <p>- Brügge S.135 - ÜS 5G</p> <p>- Brügge S.136 - ÜS5H</p> <p>- Knie S.49 - ÜS 5I</p>
----------------------	---	-----------------------------	---	---	--

8'	<p>Sprechen</p> <p>...erreichen durch gezielte Übungen eine Geschmeidigkeit der Mundwinkel.</p> <p>... verbessern ihre Modulation durch gezielte Übungen.</p> <p>...lernen durch das Korkensprechen die Konsonanten besser auszuformen.</p>	12 Artikulation trainieren	<p>12a Silbenübungen: Bei ruhigbleibendem Unterkiefer die Silben he-ho-he-ho oder hi-hu-hi-hu im rhythmischen Wechsel sprechen; Tempo steigern (Konsonant /h/ mit /b,d,l,n,m/ ersetzen)</p> <p>12b Wortübungen: Wortpaare exakt sprechen: Hebel – Hobel Leben – loben Rebe – Robe</p> <p>Baden – bieten Schale – Schild Gatter – Gitter Ratte – Ritter</p> <p>Flieger – Flug Spielen – Spule Kiefer – Kufe</p> <p>12c Korkensprechen: Korken, bzw. angewinkelten Daumen zwischen die Schneidezähne legen, mit leichtem Druck festhalten; Ausgewählte Textstelle mehrmals möglichst deutlich sprechen; anschliessend ohne Korken sprechen und Klangvergleich vornehmen. Wichtig: danach Lockerungsübung (bspw. Lippenflattern oder Schmatzen)</p> <p>12c Zungenbrecher</p>	<p>- ÜK 12.1</p> <p>→ <i>Verweis PPP2 Folie 15 oder Broschüre</i></p> <p>- ÜK 12.2 - Daumen und Kleenex oder Korken</p> <p>Zungenbrecher → <i>Verweis PPP2 Folie 16 oder Broschüre</i></p>	<p>Brügge S.142 - ÜS 6A</p> <p>- Brügge S.143 - ÜS 6B</p> <p>- Brügge S.150 - ÜS 6C</p> <p>- Brügge S.129 - ÜS 6D</p>
4'	<p>Atmung</p> <p>...richten ihre Aufmerksamkeit bewusst auf die Bewegung der Bauchdecke.</p> <p>...erkennen den Unterschied zwischen Luft holen und zu Luft kommen.</p> <p>... trainieren die physiologische Koordination von Atmung-Bewegung-Phonation.</p>	13 Abspannen	<p>13a bewusstes Atmen (mit Hand auf dem Bauch); betont lange Zwischenpausen, dann kommt Einatmung automatisch</p> <p>13b allein mit (imaginären) Tennisball: Hopp-hopp-hopp und überprüfen, ob man dies schafft, ohne bewusst Luft zu holen → falls es nicht geklappt hat, ist dies ein Hinweis auf zu schnelles Sprechen.</p> <p>13c /fft/ /scht/ /sst/ und Händehaken: Während dem Sprechen der Laute oder eines Wortes mit einem /t/ oder anderen Plosiv im Endlaut, Hände auseinanderziehen. Spannung auf /t/ lösen und anschliessend mit Wort (bspw. /Nacht/) und Satzteilen (bspw. /während der Nacht/) versuchen.</p>	- ÜK13	- Brügge S.108-120 - ÜS 4E

* mit Sternchen gekennzeichnete Übungen können verkürzt durchgeführt oder weggelassen werden; ** ÜK: Übungskarte; *** ÜS: Übungssammlung

5.3 Durchführung

Im Modul 2 stehen die Stimmübungen – geordnet nach den Bereichen des Stimmfunktionskreises – im Zentrum.

Es hat sich bewährt, sich für die Durchführung des Moduls 2 die Übungskarten (Kapitel 14.4, Anhang) in der Grösse A5 auszudrucken. Zudem macht es Sinn, sie in der Reihenfolge, in welcher man die Übungen durchführen möchte, zu ordnen und sie während der Durchführung griffbereit bei sich zu haben.

Bei der Auswahl der Übungen durch die Autorinnen wurde darauf geachtet, dass möglichst wenig Material benutzt, bzw. vorher organisiert werden muss. So viele Tennis- oder Igelbälle wie TN wären von Vorteil. Sind diese nicht vorhanden, kann auf die betroffene Übung 4 verzichtet werden.

5.4 Powerpoint-Folien und Notizen

Obwohl der Übungsteil sehr praktisch ausgelegt ist, macht die PPP2 Sinn. Darin werden einerseits Bilder zur Veranschaulichung und andererseits zur Sensibilisierung durch Beobachtung- und Interpretations-Aufträge gezeigt.

Zudem ist es einfacher, wenn die TN für die Artikulations-Übungen Beispiele von Wörtern, Sätzen, Zungenbrechern etc. ablesen können.

Auch hier finden sich unten die verkleinerten Notizen zur Veranschaulichung der PPP2 um die Übersicht zu behalten.

Tabelle 7: PPP2 mit Notizen

<p>Folie 2</p>	<p>Wie bereits angekündigt, komme ich nun zum praktischen Teil, bei welchem wir direkt mit Übungen arbeiten. → Tische an den Rand stellen. Stühle mit genügend Abstand in Reihen anordnen (Trinkflasche zum Stuhl nehmen). Eure Broschüre und einen Stift für Notizen nehmt ihr zu eurem Stuhl mit.</p>		
<p>Folie 4</p>	<p>→ Diese Folie ist als Standbild sichtbar. → Erläuterungen zu den einzelnen Übungen gemäss Übungskarten anleiten! Wir starten mit Übungen zur <u>Wahrnehmung</u>.</p>		
<p>Folie 6</p>	<p>-> Betrachtet einmal für euch die Personen auf diesen Abbildungen. -> Wie wirken sie auf euch? Angespannt, entspannt? Wie würdet ihr sie beschreiben aufgrund der Beobachtung der Haltung? -> Frage: Welchen Einfluss hat die Haltung auf uns als Gegenüber? Hier kommen wir aber in den Bereich der Interpretationen! → Adjektive für mögliche Beschreibungen:</p>		

	<p>Beobachtung: offener Brustkorb, verkrümmt, eingeengt, locker, einseitig, gebeugt, steif, hölzern, Interpretation: unsicher, freundlich, bedrohlich, ängstlich, eingebildet, scheu, gelassen, dynamisch, präsent, verkrampft, fröhlich, eitel, zugänglich, entschlossen, interessiert, traurig, gequält, zurückhaltend...</p>		<p>Beobachtung: offener Brustkorb, verkrümmt, eingeengt, locker, einseitig, gebeugt, steif, hölzern, Interpretation: unsicher, freundlich, bedrohlich, ängstlich, eingebildet, scheu, gelassen, dynamisch, präsent, verkrampft, fröhlich, eitel, zugänglich, entschlossen, interessiert, traurig, gequält, zurückhaltend...</p>
<p>Folie 8</p>	<p>Als nächstes möchte ich ein Selbstexperiment machen. Ihr werdet merken, dass sich dabei bereits die Bereiche Wahrnehmung und Haltung, teils sogar Spannung-Entspannung überschneiden. -> Ihr werdet unten aufgelistete Satz für euch sprechen und dabei verschiedene Haltungen einnehmen. -> Auch wenn einige davon offensichtlich darauf hinweisen, dass sie nicht gerade physiologisch sind, testet es bitte dennoch aus und achtet darauf, welchen Einfluss die Haltung auf eure Stimme hat -> Was habt ihr an euch und eurer Stimme festgestellt? -> Welche Haltungen haben keinen negativen Einfluss auf eure Stimme? -> RESULTATE auf nächster FOLIE!</p>		
<p>Folie 10</p>	<p>Wahrnehmung: Grundsätzlich geht es bei vielen der folgenden Übungen darum, für sich zu spüren, was tut mir gut; ist machbar - was nicht, fühle ich mich dabei entspannt; angespannt, schmerzt es oder entlastet es. Wenn Fragen auftauchen dürft ihr diese gerne stellen oder auch eine Feststellung, eine Empfindung rückmelden. Wir fragen nicht jedesmal explizit nach, da es vor allem um die Selbsterfahrung geht. Atmung: Übungen 5a,b,c, & (Atmung und Zwischenrippenmuskulatur stärken) Haltung: Übungen 7 a-e (Haltungsaufbau, Äpfel pflücken, Pendel, Wasserpflanze, Brustbein, Hals-Nacken entspannen) Übungen 8 a,b (PA: Aufrichten der Wirbelsäule, Farnblatt und Marionettenübung) Spannung/ Entspannung: Übungen 9a (Kaumuskeln entspannen- Masseter) -> BILD ZEIGEN</p>		
<p>Folie 12</p>	<p>Spannung/ Entspannung: Übungen 9a (Kaumuskeln entspannen- Masseter) Übung 9b (Gähnen) Stimme: Übungen 10a-c (Lippenflattern, Lippen runden und breit ziehen, Lippen zusammenpressen) Nach den Lippenübungen, nehmen wir nun die Stimme dazu Übungen 11a, b (Gähnen auf Vokale, Konsonanten summen) Übungen 11c (Indifferenzlage finden) FOLIE WECHSELN!</p>		
<p>Folie 14</p>	<p>Stimme: Übungen 11d-f (Festigung des vorderen Ansatzes, Summieren) Artikulation: Übung 12a (Silbenübungen) Übungen 12b, c (Wortpaare und Korrespondenzen) FOLIE WECHSELN!</p>		

<p>Folie 16</p>	<p>-> Zungenbrecher zum Üben, sind ebenfalls in der Broschüre S.11. -> FOLIE WECHSELN!</p>		
<p>Folie 18</p>	<p>Wie geht es euch? Habt ihr Fragen? -> 15' Pause ankündigen, lüften, essen, trinken, Büchertisch!</p>		
<p>Folie 20</p>			

5.5 Elemente

5.5.1 Beobachtungsaufträge

Bei den Beobachtungsaufträgen (Übung 1) geht es um die Sensibilisierung der TN. Wichtig ist, dass dabei unterschieden wird zwischen „Beobachtung“ und „Interpretation“. Für den Fall, dass von den TN nicht viel genannt wird, wurden durch die Autorinnen passende Adjektive – sowohl in den Notizen der PPP2 als auch auf den Übungskarten – aufgelistet.

5.5.2 Übungen

Für das Modul 2 gilt es generell, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Eventuell müssen Tische verschoben werden, damit jede Person genügend Platz hat, um die Übungen durchzuführen. Es wäre von Vorteil, wenn die TN bequeme Kleidung tragen würden und warme Socken dabei hätten. Im Vorfeld der Kurzweiterbildung sollte darauf hingewiesen werden (bspw. über den Flyer).

6 Modul 3

6.1 Lernziele

Tabelle 8: Lernziele Modul 3

<p>Die TN...</p> <ul style="list-style-type: none"> ...kennen wichtige Tipps und Tricks im Bereich Stimmhygiene. ...reflektieren, was sie bereits aktiv umsetzen und notieren, was ihnen weiterhelfen könnte. ...kennen Möglichkeiten im Bereich der Raumakustik und des Classroom-Managements, um ihre Stimme zu schonen. ...priorisieren die Bereiche, in welchen sie Massnahmen zur Stimmprävention ergreifen wollen

6.2 Planung

Tabelle 9: Planung Modul 3

Zeit	Ziel: TN...	Inhalt	Überlegungen/Form	Material	Broschüre
15'	...kennen wichtige Tipps und Tricks im Bereich Stimmhygiene. ...reflektieren, was sie bereits aktiv umsetzen und notieren, was ihnen weiterhelfen könnte.	Allgemeine, präventive Massnahmen und Massnahmen für den Akutfall kennenlernen	Massnahmen zur Stimmhygiene (präventiv und Akutfall) werden via PPP erläutert (<i>do's & don'ts</i>). Die Erklärungen zu jedem Bereich (mit Zeichnungen zur Visualisierung) erfolgen als Lehrvortrag durch die LFP. Während den Erklärungen markieren die TN für die weitere Vertiefung mit Farben in der Broschüre, welche Punkte ihnen bekannt sind und was sie sich zukünftig vornehmen wollen.	- PPP3 - Broschüre	- S. 16-18: Merkblätter zu Stimmhygiene präventiv und Akutfall - S. 19: Anleitung zu Halswickel und Herstellung einer Salzlösung (Fedrowitz)
30'	...kennen Möglichkeiten im Bereich der Raumakustik und des Classroom-Managements, um ihre Stimme zu schonen.	Ideensammlung in den Bereichen Raumakustik und Classroom-Management: Sich informieren, austauschen und Vorschläge ergänzen.	Auseinandersetzung mit folgender Fragestellung: Welche Überlegungen im Bereich Raumakustik oder Classroommanagement helfen den TN, die Stimme im Lehrberuf zu schonen? Verteilt im Raum sind mehrere Plakate in thematischen Farben, welche in PA gesichtet und besprochen werden. Dabei sollen die TN die Aufmerksamkeit auf die Untertitel der Massnahmen legen. Erste Besprechung in Murmelrunde (PA) und anschliessend gemeinsamer Austausch (PA) anhand der Plakate. Eigene Notizen in können in der Broschüre auf freier Seite 20 festgehalten werden. Kurzer Plenums-Austausch zum Verständnis und zur Vertiefung der Inhalte zu den jeweiligen Untertiteln. Ergänzungen via PPP3 zu Schallabsorbieren und Schallpegelmesser-Apps.	- PPP3 - Broschüre - Plakate	- S. 20: Ideen für den Schulalltag - S. 21-24: Plakate mit Ideensammlung zu den einzelnen Bereichen
* 10'	...priorisieren die Bereiche, in welchen sie die Massnahmen zur Stimmprävention ergreifen wollen.	Ranking der Ideen für eigene Planung und Abstimmung in der Gruppe zur Priorisierung der Massnahmen.	TN reflektieren Ist- und Sollzustand und tragen die Werte in der Broschüre beim Ranking ein. Kleine Online-Umfrage zum Wertevergleich und Ranking der Ideen mit direkter Auswertung via PC.	- PPP3 - Broschüre - Internetzugang - Smartphone der TN	- S. 25: Ranking der Massnahmen

* mit Sternchen* gekennzeichnete Inhalte können ganz weggelassen werden oder den TN als Auftrag nach Hause gegeben werden.

6.3 Durchführung

Teil 1 des Moduls 3 wird frontal durch die LFP geleitet. Die TN werden dazu angehalten, in ihrer Broschüre (S.16-18) zu markieren, welche Massnahmen zur Stimmhygiene sie bereits kennen, bzw. sie präventiv und/oder im Akutfall gerne ausprobieren und anwenden möchten.

Für den Teil 2 zu den Inhalten bzgl. Raumakustik und Classroom-Management gibt es – je nach Anzahl der TN und nach realisierbarem Zeitfenster – mehrere Umsetzungsmöglichkeiten:

Der Austausch zu den Plakaten kann entweder zu zweit, in kleinen Gruppen oder gleich im Plenum stattfinden. Die Plakate sind inhaltlich identisch mit den passenden Seiten in der Broschüre. Es ist daher

möglich, dass die TN für den Austausch mit der Broschüre am Platz arbeiten oder aktivierend mit den Plakaten im Raum.

Die berechnete Zeit von 45 Minuten ist eher knapp bemessen. Rückmeldungen aus der Evaluation der Kurzweiterbildung haben gezeigt, dass die TN in diesem Modul gerne mehr Zeit für den Austausch gehabt hätten. Um dem gerecht werden zu können, empfehlen die Autorinnen bei Zeitknappheit den Teil mit der Umfrage (siehe Kapitel 6.5.2) wegzulassen.

6.4 Powerpoint-Folien und Notizen

Vor der Durchführung sollte die Internetverbindung geprüft werden. Für den Teil mit der Umfrage wird empfohlen, die entsprechende Internetseite im Voraus zu öffnen und zu überprüfen. Um via Beamer darauf zugreifen zu können, muss die laufende PPP zuerst geschlossen werden. (Es ist zwar möglich, von der Folie 25 der PPP3 direkt auf die Internetseite für die Umfrage zu wechseln. Der Beamer zeigt dies jedoch nicht an.)

Tabelle 10: PPP3 mit Notizen

<p>Folie 2</p>	<p>Das Modul 3 beinhaltet die Themen Stimmhygiene und Ideen für den Schulalltag.</p> <p>Im 1. Teil präsentiere ich euch eine Auswahl an wichtigen Tipps und Tricks und erläutere diese.</p> <p>Im 2. Teil seid ihr dann aktiver und bringt eure Erfahrungen aus dem Schulalltag mit, tauscht euch aus und ergänzt die bestehenden Ideen.</p>		
<p>Folie 4</p>	<p>Wir starten mit den Alltagstipps.</p> <p>-> Ihr dürft dazu in der Broschüre die Seite 16 aufschlagen.</p> <p>Da seht ihr bei den präventiven Massnahmen mit <i>do's</i> (+) und <i>don'ts</i> (-). Diese sind jeweils einem Bereich zugeordnet und mit Bildern versehen, die euch helfen sollen, sich auch später an das ein oder andere zu erinnern.</p> <p>Die Kreise in der dritten Spalte dienen einer Einschätzung eurerseits.</p> <p>Ich gehe diese Tipps nun direkt durch. Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit melden.</p> <p>-> Während meinen Erklärungen lest ihr am besten mit. Versucht dann mit Farbe (bspw. grün) zu kennzeichnen, was euch bis anhin schon gelingt. Mit einer zweiten Farbe (ev. rot) haltet ihr fest, auf welche Punkte ihr zukünftig besonders achten wollt!</p>		
<p>Folie 6</p>	<p>Mit physiologischer Atmung ist die natürliche, gesunde Atmung gemeint.</p> <p>Ziel ist es, genug Sauerstoff und möglichst wenig Schadstoffe im Körper zu haben.</p> <p>Genügend Sauerstoff erhalten wir durch die Atmung in den Bauch. Dies und die Fähigkeit die Luft zu dosieren, Atempausen zu machen bietet die Grundlage für die Ausdruckskraft unserer Stimme.</p> <p>Die Nasenatmung ist der Mundatmung vorzuziehen, da sie auf Dauer zur Austrocknung der Schleimhäute führt. Das wiederum begünstigt Entzündungen im Hals-Rachen-Raum. Beim Sprechen hilft allerdings die Mundatmung, mehr Luft zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Lockere Kleidung, regelmässige Bewegung und frische Luft und unterstützen unsere Atmung.</p>		
<p>Folie 8</p>	<p>Sprechen gegen Lärm kennt ihr alle. Es ist eine grosse Herausforderung, bei welcher viel mit der Rufstimme gearbeitet wird und einerseits eine physische Anspannung beim Sprecher bewirkt und andererseits die Lehrer-Schüler-Beziehung durch Schreien belasten kann. In höheren Tonlagen werden die Stimmlippen stark gespannt, was zu Reizungen führen kann und sich als Spannung auf Hals- und</p>		

	<p>gähnen, vor sich hinrällern, Lockerungsübungen von Kiefer und Lippen oder erste Sprechübungen sind sinnvoll, gerade bei LP's die am Morgen vor der Schule noch wenig bis gar nicht gesprochen haben. Diese Übungen kann man Zuhause nach dem Aufstehen am Morgen umsetzen oder auch auf dem Schulweg im Auto.</p> <p>Erhöhte Flüssigkeitszufuhr, stimmhaftes Gurgeln, Gähnen in diversen Tonhöhen, Lippenflattern, gezieltes Schlucken oder LAX VOX® helfen ebenfalls beim Warm-up. Dieses Bild mit der Flasche weist auf das „Blubber“-Konzept hin, welches ich euch im Modul 4 vorstellen werde.</p>		<p>Kehlkopfmuskulatur ausweiten kann. → Hier gibt es zwei grundsätzliche Ansätze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wir vermeiden ein Rufen in höheren Tonlagen und einen zu häufigen Wechsel aus unserer Indifferenzlage heraus. - Wir trainieren ein schonendes Rufen in höheren Tonlagen, durch mehr Spannung im Bauchraum, weiche Stimmeinsätze (Achtung bei Vokalen) und bewusstes Lenken der Stimme nach vorne und durch deutliche Modulation. <p>Durch Absenken der Sprechstimmhöhe, könnt ihr eine Lockerung/Entspannung der Muskulatur erreichen. Wenn ihr also bewusster eure Sätze markiert, schafft ihr gleichzeitig Entspannung für den Kehlkopf. Bedenkt auch, mit Mimik und Gestik zu arbeiten, bewussten Blickkontakt einzusetzen, statt zu sprechen oder etwas mit Bildern zu visualisieren. Zentral ist, bereits bei der Planung der Stunden und auch nach der Schule Erholung für Stimm- und Sprechapparat einzuplanen. Denkt an Pausen für euch, wo die Kinder still arbeiten oder wo ihr mit der Klasse Übungen durchführt, die euch dann entlasten und gleichzeitig die Kinder weiterbringen (Summen, Sprechverse, Bewegung...)</p> <p>→ Transferteil im Modul 4</p>
<p>Folie 10</p>	<p>Für ein günstiges Raumklima benötigen wir saubere Luft (40-60% Luftfeuchtigkeit und 19-22° Raumtemperatur). Die wird erreicht durch regelmäßiges Stösslüften, und in den Wintermonaten kann ev. ein Luftbefeuchter verwendet werden.</p>		
<p>Folie 12</p>	<p>-> Dann dürft ihr nun weiterblättern zu den Massnahmen für den Akutfall S.18.</p>		
<p>Folie 14</p>	<p>Nun komme ich zum aktiveren Teil mit den Ideen für den Schullalltag.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Lärm belastet sowohl Kinder als auch Lehrkräfte physisch und psychisch. - Laut Studien sinken mit zunehmendem Geräuschpegel die Lernleistungen und Lernerfolge deutlich. - Kinder mit auditiven Schwierigkeiten schalten bei Lärm noch schneller ab. <p>Der Lombard-Effekt beruht darauf, dass alle im Raum wahrgenommenen Geräusche als Störgeräusch gesehen werden und die Kinder automatisch durch Erhöhen der eigenen Sprechlautstärke die Störgeräusche übertönen. Somit steigt der Geräuschpegel stetig an, was vor allem in Gruppenarbeiten beobachtet werden kann.</p> <p>Laut Studien werden in Lehrerfortbildungsseminaren deswegen die Bereiche Raumakustik und Classroom-Management</p>		

	<p>Wichtig ist die Auswahl der Halsbonbons. Zu empfehlen sind salzhaltige Bonbons, isländisch Moos, Grethers Pastillen oder Gelo-Revoice. Einige Beispiele habe ich euch mitgebracht und zum Büchertisch gelegt. Gerne dürft ihr sie auch austesten, gerade Gelo-Revoice hat eine in Studien bestätigte dreifach-Wirkung. Brauseeffekt fördert Speichelfluss, ein Hydro-Depot wird gebildet, es legt sich wie ein Schutzfilm auf die Schleimhaut.</p> <p>Zu stark mentholhaltige Bonbons sollten vermieden werden, da sie zu einer Reizung eines Gesichtsnervs (Trigeminus) führen und ein Kältegefühl erzeugen. Sie sind schleimhautreizend und führen über längere Zeit zur Austrocknung.</p>		<p>miteinbezogen, wobei genauere Inhalte nur am Rande beschrieben werden. Ich zeige euch hier eine Ideensammlung, welche nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sondern Anlass bieten soll, sich im Plenum auszutauschen, zu ergänzen und evaluieren, was nützlich ist.</p>
<p>Folie 16</p>			
<p>Folie 18</p>	<p>- Diese Sammlung an möglichen Apps ist eine Auswahl mit Stand November 2021. Allenfalls muss diese angepasst werden. (Leitfaden-Verweis!!)</p> <p>- Die Apps zur Schallpegelmessung sind teils sehr kompliziert und unterschiedlich genau. Bei manchen Gratis-Apps ist eine Testversion nur 3 Tage erhältlich und man stimmt dem Kauf schon im Voraus zu</p> <p>- Die Nachhallzeit konnte man mit der Gratisversion nicht messen.</p> <p>- Spannend war, dass man sehen konnte, dass auch in einem gefühlt stillen Raum bereits ein Wert zwischen 25- 35db herrscht. Auch sind mit den Gratisversionen Spielereien möglich, wie in unterschiedlicher Lautstärke zu sprechen, eine Unterrichts- oder Gesprächssituation nachzustellen und die Lautstärke zu messen, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Allerdings geben unterschiedliche Apps unterschiedliche Messwerte an- sprich die Genauigkeit ist nicht überall gegeben.</p> <p>- „Dezibel X“ hat zwar tolle Bewertungen, und wenn man sich auskennt, kann man Vieles messen, aber es kostet nach 3 Tagen.</p> <p>- Bei „Dezibel Messen“ kann man die Zahlung umgehen. Es gibt ebenfalls die Möglichkeit Aufnahmen abzuspeichern.</p> <p>- „Schallpegelmesser Tester“ ist gratis. Wenn eine neue Messung gemacht wird, löscht es die vorherige.</p>		

Folie 19

Hier ist zu erwähnen, dass das Klären der eigenen Erwartungen und Ziele als eine Art Vorläufer bezeichnet wird, um daraus dann für sich oder mit den Kindern die Klassenregeln zu bestimmen.

Folie 20

-> Fragen:
 - Hat die Zeit gereicht, in PA ev. bereits auszutauschen, welche Mittel ihr anwendet, um bspw. vor dem Sprechen die Aufmerksamkeit zu erlangen?
 - Fand ein Austausch dazu statt, mit welchen Mitteln ihr die Sprache unterstützen könntet?
 - Benutzt ihr Piktogramme um den Unterricht zu strukturieren, einen Ablauf oder Tagesplan zu visualisieren?
 Der TEAACH-Ansatz kommt aus dem Autismusbereich, bietet aber auch im Regelunterricht vielen Kindern eine Hilfe, was wiederum bewirkt, dass mehr Ruhe einkehrt und ihr als Lehrpersonen eure Stimme schonen können.

Folie 21

Unter Allgemeine Tipps sind diverse Bereiche zusammengefasst, welche auch mit Werten zusammenhängen.

Folie 22

Ich möchte diesen Block mit einer Selbstreflexion und einem Ranking abschließen.
 -> Öffnet dazu die Broschüre auf S.25. Die bunten Pfeile sind die Übertitel aus den Plakaten. Bspw. beinhaltet der Bereich „Genaue Unterrichtsplanung“, die Überlegung, wie ich mich didaktisch organisiere, wie die Kinder im Raum sitzen, wo ich beim Sprechen stehe; aber auch Stimpfpausen kann ich im Voraus einplanen und genügend Zeit für Erklärungen, sodass ich nicht zu schnell sprechen muss und bei Unvorhergesehenem gestresst bin.
 „Vor dem Sprechen“ meint, Strategien zu nutzen, um die Aufmerksamkeit der SuS zu bekommen, sei dies visuell, auditiv oder gemischt.
 Wahrscheinlich müsst ihr fürs Ranking bei der Plakatübersicht in der Broschüre nochmals nachschauen, was die Untertitel beinhalten.
 -> Unterteilt den Pfeil gedanklich in die Werte von 0-10. Dann könnt ihr Punkte für den Ist-Zustand und für den Soll-Zustand setzen.
 -> Bsp. Raumakustik: Mein Zimmer ist zwar schön und neu, hat aber viele Betonwände, die den Lärm nicht schlucken. Stand jetzt ist für mich 3. Durch Zeichnungen, Regale, Teppiche, Schalldämpfer etc. möchte ich eine 6 erreichen.
 -> Bsp. Beim Sprechen: Wie oft unterstütze ich Gesagtes visuell, wie groß ist mein Sprechanteil, welche Sprache verwende ich?

Folie 23

-> Wenn ihr diese zwei Werte auf dem Pfeil eintragt, könnt ihr für euch visualisieren, in welchem Bereich man noch Verbesserungen erzielen kann und will.
 Wie man die Tipps und Tricks in den Alltag integriert, spricht konkret umsetzt, werdet ihr im Modul 4 noch in Gruppen besprechen.
 Wenn ihr alle eure Werte für den Istzustand und den Sollzustand eingetragen habt, machen wir weiter mit einer Umfrage.

Folie 24

-> Mit dem Smartphone kommt ihr nun über diesen Code zu einer Umfrage. Diese sollte selbsterklärend sein, weshalb ich nichts weiter erkläre und eine Stimpfpause einlege;
 Sobald alle mit der Abstimmung fertig sind, zeige ich die Ergebnisse direkt auf dem Umfragetool.
 -> Link: <https://www.surveyo.com/de>

Folie 25

Um die Umfrage auf der Survio-Homepage zu zeigen, braucht es deine E-Mail und das Passwort, welches du gewählt hast. (siehe im Leitfaden Kapitel zur Online-Umfrage)
 Verwendete E-Mail:
 Verwendetes Passwort:
 -> War es schwierig, die Werte zu verteilen?
 -> Wer hat eine Bemerkung?
 -> Hättet ihr dies so erwartet?

Folie 26

-

Folie 27

-

Folie 28

-

6.5 Elemente

6.5.1 Plakate

Für die Arbeit mit den Plakaten sollten diese sinnvollerweise in einem Copy-Shop auf die Grösse A2 hochkopiert werden. Eine Kopiervorlage findet sich im Anhang (Kapitel 14.5).

6.5.2 Online-Umfrage

Die Online-Umfrage hat den Zweck, sich einerseits selbst zu reflektieren. Andererseits hilft sie zur Auflockerung und zum Austausch. Schon bei einer kleinen Gruppe, kann die Auswertung interessant sein; wenn beispielsweise alle 4-5 Gruppenmitglieder die gleichen Antworten angegeben haben.

6.5.2.1 Beispiel

Umfrage_Stimmgesundheit: Beispiel-Schule

<https://www.survio.com/survey/d/K5K1C1H2E5V4T6S4O>

6.5.2.2 Anleitung zum Erstellen deiner Umfrage und Umwandlung in einen QR-Code

1. Öffne die Startseite von Survivo zum kostenlosen Erstellen deiner Umfrage

Link: <https://www.survio.com/de>

Hier musst du dich mit deiner E-Mail-Adresse anmelden und ein Passwort festlegen. Diese Angaben kannst du in der PPP 3 auf Folie 26 eintragen.

2. Wähle einen Titel für deine Umfrage

3. Klicke auf «neue Seite» und füge beim + deine Fragen ein.

Für die Fragen 1 und 2 wählst du bei der Auswahl der Fragetypen das Format «Einzelfrage» aus und notierst wie unten bei Abbildung 1 gezeigt, die Frage sowie die möglichen Antworten:

<p>1. Welcher Bereich ist derjenige, den ich bis anhin am meisten vernachlässigt habe?*</p> <p>Wählen Sie eine Antwort</p> <p>Raumakusik</p> <p>Vorinfos der Klasse</p> <p>Genauere Unterrichtsvorbereitung</p> <p>Eigene Erwartungen und Ziele/ Klassenregeln</p> <p>Vor dem Sprechen</p> <p>Beim Sprechen</p> <p>Sensibilisierung der Klasse</p> <p>Allgemeine Tipps</p>	<p>2. In welchem Bereich glaube ich, mit wenig Aufwand am meisten erreichen zu können?*</p> <p>Wählen Sie eine Antwort</p> <p>Raumakustik</p> <p>Vorinfos der Klasse</p> <p>Genauere Unterrichtsvorbereitung</p> <p>Eigene Erwartungen und Ziele/ Klassenregeln</p> <p>Vor dem Sprechen</p> <p>Beim Sprechen</p> <p>Sensibilisierung der Klasse</p> <p>Allgemeine Tipps</p>
---	--

Abbildung 1: Darstellung der Fragen 1 und 2 für die Umfrage

Für die Frage 3 wählst du das Format «Bedeutungsreihenfolge».

3. Ordne die Teilbereiche nach der Relevanz für deine Stimmhygiene.

Ändern Sie die Reihenfolge der Positionen nach Ihren Präferenzen. (die erste – die wichtigste, die letzte – am wenigsten wichtig)

1. Raumakustik
2. Vorinfos zur Klasse
3. Genaue Unterrichtsvorbereitung
4. Eigene Erwartungen und Ziele/ Klassenregeln
5. Vor dem Sprechen
6. Beim Sprechen
7. Sensibilisierung der Klasse
8. Allgemeine Tipps

Abbildung 2: Darstellung der Frage 3 für die Umfrage

4. Öffne folgende Seite, um deinen URL umzuwandeln

<https://www.qrcode-monkey.com/de/>

[QRCode Monkey - QR Code Generator zum Erstellen von QR Codes mit Logo und Design \(qrcode-monkey.com\)](https://www.qrcode-monkey.com/)

Anleitung: Eigenen QR-Code online per QR-Code-Generator erstellen

- Öffne als erstes die Website von QRCode Monkey.
- Wähle oben in der Menüleiste eine gewünschte Kategorie aus. Hier kannst du nicht nur eine simple URL in einen QR-Code umwandeln, sondern auch ganze Texte, Telefonnummern, Visitenkarten, Facebook-URLs und ...
- In diesem Fall wählst du die Kategorie "URL" aus und gibst diese in das dafür vorgesehene Feld ein.
- Auf Wunsch können noch die Farbe des QR-Codes angepasst, ein beliebiges Logo mittig platziert und das Design des Codes verändert werden.
- Bist du mit dem Code zufrieden, kannst du rechts noch die Auflösung in Pixeln auswählen. Bei einfachen Links reicht eine geringe Auflösung aus.
- Klicke auf den Button "QR Code erstellen" um eine Vorschau anzuzeigen. Über den Button "PNG Download", kannst du den fertigen QR-Code herunterladen und teilen.

So sieht das aus:

Abbildung 3: Darstellungshilfe zu Erstellung eines QR Codes

7 Modul 4

7.1 Lernziele

Tabelle 11: Lernziele Modul 4

Die TN...
...kennen das „Blubber“-Konzept in Anlehnung an LAX VOX® und können es selbstständig mit Hilfe der Anleitung anwenden.
...spüren den Vorher-Nachher-Effekt von LAX VOX® auf ihren Stimmklang.
...wenden die Tipps in ihrer Schule vor Ort an (dient der Nachhaltigkeit).
...nehmen sich konkrete Vorsätze und erhalten Tipps für den Transfer des Gelernten.

7.2 Planung

Tabelle 12: Planung Modul 4

Zeit	Ziel: TN...	Inhalt	Überlegungen/Form	Material	Broschüre
2'		Bekanntgabe der Themen	Erklärung der Vorgehensweise in 2 Gruppen	- PPP4	- S. 27: Aufträge: „On the job training“
15'	<p>...kennen das „Blubber“-Konzept in Anlehnung an LAX VOX® und können es selbstständig mit Hilfe der Anleitung anwenden.</p> <p>...spüren den Vorher-Nachher-Effekt ihrer Selbsterfahrungs-Übung auf ihren Stimmklang.</p>	<p>Einstieg mit Lied “Singing all together”</p> <p>Selbsterfahrungs-Übung in Anlehnung an LAX VOX®: Halbliter-PET-Flasche handbreit gefüllt mit Wasser, Schlauch 1-4 cm tief eintauchen, Schlauch und Flasche mit einer Hand halten.</p> <p>Abschluss: Wiederholung des Liedes</p>	<p>In der Halbgruppe:</p> <p>„Blubber“-Konzept in Anlehnung an LAX VOX® erklären:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nur in den Schlauch blasen und ev. Hand auf Bauch legen - Kontrolle durch sichtbare Vibration in den Backen - Stimme auf “uuu” dazugeben und Hand macht mit - Tonhöhen variieren (Bewegungen mit Hand) - Von einzelnen Tönen bis zu ganzen Melodien in den Schlauch singen - Dann Schlauch beim Singen langsam aus dem Wasser ziehen, alle Einstellungen gleich behalten - Dito mit Singen in den Schlauch, dann langsam den Schlauch aus dem Mund ziehen und sonst nichts verändern - Im Wechsel Blubbern, dann Töne oder ganze Melodien mit weichem Stimmeinsatz singen - Erst blubbern, dann zählen von 1-5, kurze Sätze sprechen - Zum Vergleich des Stimmklangs wird das Lied nochmals gesungen 	<ul style="list-style-type: none"> - PPP4 - Schläuche für Selbst-erfahrungs-Übung - TN bringen Halbliter-PET-Flasche mit - Handspiegel <p>→ Verweis, dass auch Texte vorgelesen werden können (bspw. Nordwind und Sonne in der Broschüre)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - S. 26: Selbsterfahrung, Lied, Zeichnung, welche Bewegungen man mit Tonhöhen machen kann - S. 28: Nordwind und Sonne

15'	...wenden die Tipps in ihrer Schule vor Ort an (dient der Nachhaltigkeit).	In 2er-Teams im Schulzimmer „On the job training“ durchspielen. 1 Person spricht, die andere kontrolliert.	In der Halbgruppe: - Dem oder der Partner:in Beobachtungspunkte im Voraus bekanntgeben. - Mit Hilfe der folgenden Kontrollpunkte des Stimmfunktionskreises Rückmeldungen geben: Lautstärke, Atmung, Haltung... - Selbst- und Fremdrelexion - Aufträge: o Die Klasse begrüßen, einen Auftrag verteilen o Gegen Lärm ansprechen (Musik mit Smartphone) o Betontes Vorlesen einer Textpassage o Tipps zur Raumakustik vor Ort überdenken o Austausch: Was wollen wir aus dem Kurs umsetzen, Vorgehen	- Schulzimmer der Lehrpersonen - Broschüre	- S. 27: Aufträge „On the job training“ - S. 28: Text “der Nordwind und die Sonne” - S. 27: Reflexion
10'	...nehmen sich konkrete Vorsätze und erhalten Tipps für den Transfer des Gelernten.	Plenumsaustausch und Rückmeldungen zu „On the job training“, Fragen klären, Tipps und Tricks für den Alltag	- Wie können Tipps in den Alltag übertragen werden: ev. Post-it's oder Bildhinweis oder Übungstermine in Agenda eintragen oder Wecker stellen, neue Termine mit fixen Terminen verknüpfen	- PPP4 - Broschüre	- S. 28: Tipps und Tricks für die Umsetzung im Alltag
3'		Abschluss	- Letzte Fragen klären - „Blitzlicht“ der TN - Rückblick - Ausblick (Bedürfnisabklärung)		

7.3 Durchführung

Je nach Gruppengröße sollte entschieden werden, ob man Modul 4 in einer oder in zwei Gruppen durchführt. Wenn der Teil des „On the job trainings“ vertiefend durchgeführt werden soll, dann macht es wenig Sinn, die Gruppen aufzuteilen, da der Selbsterfahrungsteil, der dann parallel stattfinden würde, wahrscheinlich weniger Zeit in Anspruch nimmt.

Die LFP soll ihren TN nahelegen, im Teil des „On the job trainings“ mit einer Person, die an der gleichen Klasse/im gleichen Schulzimmer arbeitet oder die gleichen Fächer unterrichtet, ein Team zu bilden.

Auch wäre es von Vorteil, wenn möglichst viele Klassenzimmer vom Kurzweiterbildungsraum aus zeitnah zu erreichen wären.

Die LFP leitet am Schluss den Plenumsaustausch und achtet dabei darauf, ob Tipps und Tricks, wie sie im besten Fall von den Lehrpersonen vorgeschlagen werden, für den Alltag umsetzbar sind. Selbst hat sie die Möglichkeit, den Lehrpersonen die Tipps und Tricks der Autorinnen auf Folie 10 am Schluss mit auf den Weg zu geben (in Broschüre erwähnt). Dies macht dann Sinn, wenn von den Lehrpersonen wenige Ideen genannt werden.

7.4 Powerpoint-Folien und Notizen

Falls entschieden wird, das Modul 4 gemeinsam zu durchlaufen, kann die PPP4 dementsprechend verändert werden. Dann entfällt Folie 8. Die Folie 3 kann gut angepasst werden, indem man die Zeile mit den beiden Gruppen löscht.

Tabelle 13: PPP4 mit Notizen

<p>Folie 2</p>	<p>Dann kommen wir jetzt zum versprochenen Transferteil.</p>		
<p>Folie 4</p>	<p>Während die anderen nun den Transfer im Schulzimmer üben, werden wir gemeinsam blubbern. Dafür braucht ihr eure PET-Flaschen, DIESEN SCHLAUCH und Wasser. Damit füllt ihr die Flasche etwa 5 cm hoch. Die Idee hinter dem Blubbern, so wie ich es hier nenne, ist, die Stimmlippen zu unterstützen, ihnen ein erleichtertes Schwingen zu ermöglichen. Sie werden durch den Gegendruck des Wassers optimal in Schwingung versetzt. Ausserdem kann das Blubbern auch Verspannungen im Gesicht-, Mund und Halsbereich lösen. Das geschützte Konzept LAX VOX® hat Stephanie A. Kruse für den deutschen Sprachraum adaptiert und patentiert. Urheberin ist eine finnische Logopädin namens Marketta Sihvo. Von mir erhaltet ihr deshalb keine offizielle Anleitung. Diese ist aber auf der hier sichtbaren und in eurer Broschüre notierten Internetadresse downloadbar. Beim ersten Mal steckt man den Schlauch am einen Ende nur etwa 1-2cm ins Wasser und klemmt ihn am andern Ende mit den Zähnen ein. Das Ende des Schlauches sollte locker auf dem vorderen Teil eurer Zunge liegen. Es wird durch die Nase eingatmet und durch den Mund geblubbert, also ausgeatmet. Wichtig ist, dass die Luft von hinten nach vorne gehaucht und nicht geblasen wird. Das Ganze sollte möglichst ohne Anstrengung geschehen.</p>		
<p>Folie 6</p>	<p>Wir machen nun ein kleines Experiment und singen zusammen ein Lied (öffnet dazu bitte Seite 26). Dabei geht es darum, eure eigene Singstimme zu beobachten. Wie fühlt und hört sie sich an? Anschliessend werden wir die Selbsterfahrung mit dem Blubbern durchführen und dann das Lied nochmals singen 😊 -> Lied -> Blubbern starten: -> Ca. 1 Min machen lassen, schauen, dass es überall zur Wangenvibration kommt (Spüren oder mit Handspiegel als Hilfe). Den Übergang zum stimmhaften /u/ und wie man mit den unterschiedlichen Tonhöhen üben kann, zeigen wir euch auf der nächsten Folie -> NEUE FOLIE</p>		

<p>Folie 8</p>	<p>→ Gruppenwechsel → Darauf hinweisen, dass wir später alle gemeinsam kurz austauschen.</p>		
<p>Folie 10</p>	<p>Möglichkeiten werden auch darin gesehen, mit Post-it's und Hinweisen oder Bildern als Erinnerungshilfe zu arbeiten. Auch kann es hilfreich sein, sich die Zeit bewusst einzuplanen, einen Wecker zu stellen bspw. jeden Mittag oder neue Termine mit fixen verknüpfen. bspw. vor dem Zähne putzen 5' blubbern.</p> <p>Denkt bei euren Vorbereitungen im Journal an Stimm-pausen während den intensiven Lektionen und beachtet bei der Stundenplanung, dass sprech-intensive Fächer zwischen andere Fächer gelegt werden.</p> <p>→ Tipp: Die Zeit für diesen Teil war eher knapp bemessen. Studien berichten darüber, dass im Bereich Stimmprävention 2-tägige Seminare hilfreich wären und auch Betroffene sich dies so wünschen.</p> <p>Diese Selbsterfahrung kann auch nach dem Kurs einmal mit einem Kollegen oder einer Kollegin durchgeführt werden und ihr könnt euch in diesem Rahmen wertvolle Hinweise geben.</p>		
<p>Folie 12</p>	<p>-</p>		
<p>Folie 14</p>	<p>-</p>		

7.5 Elemente

7.5.1 „Blubbern“ in Anlehnung an LAX VOX®

Persönliche Erfahrungen der LFP mit LAX VOX® wären von Vorteil für diesen Teil der Kurzweiterbildung. Anleitungen, Erklärungen und Kurzausschreibungen zu der von Stephanie A. Kruse im deutschsprachigen Raum eingetragenen Handelsmarke lassen sich auf folgender Internetseite finden: <https://www.laxvox.de>.

TEIL 2

8 Alternative und weiterführende Ansätze

Die Autorinnen gehen davon aus, dass die Stimmpräventionsarbeit im Lehrer:innen-Team vor allem durch Weitergabe von Informationen durch die LFP geschieht. Es wird deshalb von dieser erwartet, dass sie in jedem Fall auf die Module der Kurzweiterbildung zurückgreift, weshalb der Leitfaden nicht noch den Anspruch erfüllt, andere Ansätze genau zu erklären.

Dieses Kapitel dient vielmehr dem Aufzeigen von Ideen, wie die LFP in einem Team noch weiter stimm-sensibilisierend wirken kann. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die LFP zum Beispiel auch in den Klassen oder im Hintergrund einiges dazu beitragen kann, die (Stimm-) Gesundheit der Lehrpersonen zu unterstützen.

Gefunden wurden die folgenden Ideen durch die Autorinnen und aufgrund von Ergebnissen von Gruppendiskussion zweier Lehrer:innen-Teams, welche die 4 Module der Kurzweiterbildung besucht haben.

Tabelle 14: Ideen für alternative oder weiterführende Ansätze

Inputs an Schule/Team	Inputs an Klasse	andere
- Regelmässige kleine Inputs (Übungen) vor/an Teamsitzungen	- LFP unterrichtet 1-2 Lektionen pro Jahr, in welcher Themen wie Lautpegel, Stimme und Stimmgesundheit thematisiert werden	- Beratung der Baukommission hinsichtlich Raumakustik/Schallabsorbierung
- Austausch einige Zeit nach der Kurzweiterbildung leiten, mit den Diskussionsthemen: Was hat nun in der Umsetzung funktioniert? Wer macht was? In welchen Fächern hilft was?	- Fächerspezifische Inputs an Klasse → die LFP kommt in ein bestimmtes Fach und gibt dort fächerspezifische Infos und zeigt passende Übungen (bspw. beim Singen im Musikunterricht oder bei Theaterprojekten)	- Vereinheitlichung von Konzepten: an allen Klassen (stufenangepasst) gleiche Piktogramme, gleiche Zeichen für Ruhe etc.
- Crash-Kurs einige Zeit nach der Kurzweiterbildung	- Classroom-Management: LFP kommt vorbei, beobachtet Klasse und führt in einem weiteren Schritt mit der LP gemeinsam Zeichen, Strategien, Abmachungen passend zu dieser Klasse ein	
- Austausch im pädagogischen Team unter der Leitung der LFP (in Form von Intervention)		
- „Logo-(Stimm)-Grüppli“ jeweils über den Mittag, in welchem Stimm-Übungen gemeinsam unter der Leitung der LFP durchgeführt werden		

9 Individuelles Coaching

Dieser Baustein der Stimmprävention – das individuelle Coaching – wird laut Expertentexten als sehr zentral erachtet und wurde von Studienteilnehmenden als durchwegs positiv bewertet, da er auf die individuellen Bedürfnisse der Lehrpersonen eingeht. Das Coaching im Rahmen dieses Konzeptes beschränkt sich jedoch auf den Präventionsbereich und nimmt daher weniger Raum ein. Den Autorinnen ist bewusst, dass die LFP vor Ort kaum eine Zulassung für regelmässige Therapien von Stimmstörungen bei Erwachsenen hat. Deshalb ist es relevant, dass die LFP entscheidet, ob Prävention oder Massnahmen für den Notfall reichen oder ob Therapiebedarf bei einer auf Stimmstörungen spezialisierten Fachperson angezeigt ist. Es gilt der Grundsatz, dass jemand, der bereits seit drei Wochen heiser ist, bei einem HNO-Facharzt oder Phoniater oder einer HNO-Fachärztin oder Phoniaterin vorstellig werden sollte.

Im Rahmen eines fakultativen Coachings hat die LFP die Möglichkeit ihr Team niederschwellig zu beraten. So kann sie die Lehrperson begleiten und bei einem Unterrichtsbesuch ihre Beobachtungen im Bereich Stimme notieren. Zum einen könnten gemeinsam Möglichkeiten im Bereich Raumakustik und Classroom-Management besprochen werden (Modul 3 in Kapitel 6). Zum anderen könnten in der Zweisituation bedürfnisangepasst spezifische Übungen aus dem Stimmkreis ausgewählt werden (Modul 2 in Kapitel 5). So kann man die Lehrperson unterstützen, beispielsweise durch gezielte Modulation mit weicheren Stimmeinsätzen zu sprechen oder durch Übungen die Sprechatmung zu verbessern. Während dem Übungsteil im Modul 2 ist die Zeit knapp und die LFP kann in der Gruppe weniger auf einzelne Personen eingehen, um beispielsweise zu merken, wo Verspannungen sind oder ob richtig geatmet wird.

10 Wissenswertes

10.1 Hintergrundwissen

10.1.1 Anatomie

„Die Bildung der Stimme erfolgt [...] durch das Zusammenspiel dreier Organsysteme: dem **Atemapparat**, dem **Kehlkopf** und dem **Ansatzrohr**“ (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 7).

Das **Zwerchfell** (Diaphragma) bewegt sich bei der Einatmung nach unten und schafft dadurch Platz für die Lunge, welche sich ausdehnt. Durch die Verdrängung der inneren Organe sieht und spürt man, wie sich der Bauch nach aussen bewegt (Hammann, 2011). „Der umgekehrte Prozess vollzieht sich bei der Ausatmung [...], wobei beim Sprechen die Stimme produziert wird [...]“ (Tesche, 2006, S.12). Der Atemrhythmus ergibt sich aus den drei Phasen: Einatmung – Ausatmung – Pause (ebd.). Die **Lunge**, welche in zwei Hauptbronchien aufgeteilt ist, die sich weiterhin verzweigen und in den feinen Lungenbläschen (den Alveolen) enden, bildet mit der **Luftröhre** zusammen die Atemorgane. Das **Diaphragma** und die **Zwischenrippenmuskulatur** sind die wichtigsten an der Atmung beteiligten Muskeln (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017). Der **Kehlkopf** bildet die obere Begrenzung der Luftröhre und ist Tonproduzent. In seinem Innern befinden sich die **Stimmlippen**, welche aus Muskulatur, Bindegewebe und bedeckender Schleimhaut bestehen (Tesche, 2006). Im Kehlkopf wird die durch die Lunge gelieferte Atemluft in Schwingung versetzt und der Stimmklang entsteht. Der Primärklang wird an den Stimmlippen gebildet und im Rachen-, Mund- und Nasenraum (dem sogenannten **Ansatzrohr**) verstärkt und geformt. Dem Ansatzrohr fällt bei der Stimmgebung die Funktion des Resonators zu (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017). Die Töne werden im Mundraum mit Zunge, Zähnen, Gaumen, Rachen und Zäpfchen zu verstehbaren Lauten geformt und erhalten durch das Ansatzrohr ihren charakteristischen Klang (Hammann, 2011).

10.1.2 Physiologische Stimmgebung

Nebst einwandfreien funktionsfähigen Strukturen von Kehlkopf, Atemapparat und Ansatzrohr ist ein optimales **Zusammenspiel der beteiligten Organfunktionen** Voraussetzung für eine gesunde Stimme. Eine Vielzahl von Einflüssen kann sich direkt oder indirekt auf das Phonationssystem auswirken. Die **Funktion des gesamten Organismus** spielt eine wichtige Rolle, aber auch **Aspekte der Persönlichkeit** und **situative Zusammenhänge** bedingen sich gegenseitig. So ist der Stimmklang eines jeden Menschen unverwechselbar und ihm eigen. Die Situation prägt die physische ebenso wie die psychische Verfassung und widerspiegelt sich in der Stimme (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).

In Abbildung 4 wird der **Stimmfunktionskreis** (nach Hammann) vereinfacht dargestellt und in die Bereiche **Wahrnehmung, Spannung, Körperhaltung, Atmung, Stimme** und **Sprechen** aufgeteilt (S. 25).

Abbildung 4: Vereinfachter Stimmfunktionskreis (eigene Darstellung nach Hammann, 2011, S.25)

Wahrnehmung

Eine fundamentale Rolle im Bereich der Stimmarbeit betrifft die Wahrnehmung (Hammann, 2011). Sie sagt: „[Die] Stimme darf überlastet werden, wenn sie danach zuverlässige Entlastung erfährt“ (S. 26). Es geht also darum, die eigene Belastung wahrzunehmen, wobei das Gegensatzpaar **Eustress und Distress** relevant ist. Der Eustress wird als positiv erlebt, als Herausforderung, die eine Person weiterbringt, befriedigt und der man recht lange ausgesetzt werden kann, ohne Schaden zu nehmen. Aus einem Übermass an Anstrengung und Einsatz kann der Distress entstehen, bei dem es auch zu körperlichen Belastungen und seelischen Symptomen kommen kann, welche die Stimme negativ beeinflussen. Die Situation im Gesamtkörper und wie dieser mit verschiedenen Körperregionen zusammenspielt, muss wahrgenommen werden, um Verspannungen zu spüren und ihnen angemessen begegnen zu können (ebd).

Spannung

Der Spannungszustand der Muskulatur wird als Tonus bezeichnet. Durch den Kraftaufwand, der für eine bestimmte Haltung oder Bewegung erforderlich ist, entstehen die **Tonusverhältnisse** im Körper (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017). Dabei geht es sowohl um eine Verringerung als auch gelegentlich um eine Anhebung von Spannung. Ein gutes Mittelmaß zu erreichen ist das Ziel der Spannungs- oder

Tonusarbeit. Es wird davon gesprochen, die sogenannte **Etonie** herzustellen, was keine feststehende Grösse bezeichnet, sondern situativ angepasst werden muss (Hammann, 2011). Die Etonie beschreibt den **Zustand der Ökonomie**, das heisst ein adäquater Einsatz der Gesamtkraft bei gleichmässiger Verteilung der Aktivität auf alle beteiligten Muskeln (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).

Körperhaltung

Das Stimmresultat ist abhängig vom Gebrauch des Stimmpapparates. Da die Stimmfunktion eine Muskelfunktion ist, beeinflussen sich muskuläre Funktionseinheiten gegenseitig in ihrer Spannung. Von **physiologischer Haltung** wird gesprochen, wenn sich der Körper in einer stabilen Gleichgewichtslage befindet und der Kraftaufwand gleichmässig auf alle Haltemuskeln verteilt ist. Besonders wichtig für die Aufrichtung des Körpers ist die Position des Beckens, das leicht nach vorne geneigt werden sollte (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).

Hammann (2011) nennt zwei Hauptkriterien, welche im Bereich der Körperhaltung beachtet werden sollen (S. 41):

„1. Es dürfen keine Muskelverspannungen erzeugt werden, die die Kehlkopfmuskulatur und damit die Stimme belasten.

2. Der Atem bzw. die Atembewegung in Bauch, Flanken, unterem Rücken und Brustkorb darf nicht eingeschränkt werden.“

Atmung

Das Atemzentrum im Hirnstamm steuert die Atemfunktion. Als **Atemruhelage** wird dabei der entspannte Zustand aller Atemmuskeln bezeichnet. Als physiologisch gilt die **kostoabdominale Atmung**, welche eine Kombination aus Brust-, Bauch- und Flankenatmung darstellt. Durch Körperhaltung und Körperaktivität kann es zu Veränderungen der Atmung kommen. In Ruhe sollte die Atmung normalerweise ausschliesslich über die Nase erfolgen (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).

Die Atmung gliedert sich in drei Phasen. Die Einatemphase ist in der Ruheatmung meist gleich lang wie die Ausatemphase, also 1:1, wobei individuelle Abweichungen normal sind. Beim Sprechen oder Singen verkürzt sich die Einatmung. Die Ausatmung wiederum verlängert sich gegenüber der Einatmung auf 1:7 beim Sprechen und auf bis zu 1:50 beim Singen. Die Luft sollte dabei reflektorisch und automatisch einströmen, während die Ausatmung einen aktiven Vorgang darstellt. Die dritte, viel kürzere Phase, ist die Pause, welche manchmal schwer wahrzunehmen, aber dennoch ausserordentlich wichtig ist. Sie folgt gemäss den meisten Atem- und Stimmkonzepten auf die Ausatmung und stellt einen Ruhepunkt dar, bevor erneut eingeatmet wird (Hammann, 2011).

Stimme

Die gesunde Stimme umfasst im Schnitt 2–2.5 Oktaven, wobei im unteren Drittel dieses Stimmumfangs die **Indifferenzlage** liegt. Dieser Bereich gilt als die goldene Mitte und der Bereich, in dem überwiegend gesprochen werden sollte. Verlässt man diese Tonhöhe oft bis dauerhaft, kann es zu einer Schädigung der Stimme und der Stimmlippen kommen (Tesche, 2006). Die männliche Indifferenzlage liegt zwischen F und c und ist tiefer als diejenige der Frauen, welche zwischen f und c1 liegt, was mit den längeren Stimmlippen der Männer zusammenhängt (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).

Der individuelle Charakter der Stimme wird durch Ausdruck, Stimmklang, Stimmfärbung und Stimmausprägung bestimmt, unter dem Begriff **Resonanz** zusammengefasst und durch die Form der Resonanzräume geprägt. In lockerem, entspanntem Zustand können die Resonanzräume vollständig genutzt werden und die Stimme klingt voll, tragend und ausdrucksstark (Hammann, 2011).

Sprechen

Der motorische Aspekt des Sprechens betrifft die **Artikulation**; der andere Aspekt bezieht sich auf den Ausdruck, die **Art der Ansprache**, die gewählt wird (Hammann, 2011). Dazu erwähnt die Autorin die drei Stichwörter: „situationsverbunden – partnerbezogen – stimmungstragend“ (S. 58), was aufzeigt, inwiefern sich das Sprechen verändern kann. Um ökonomisch sprechen zu können, benötigt eine Person das richtige Mass an Spannung in den Artikulationsorganen (also in Lippen, Zunge, Velum und Unterkiefer). So kann die Stimme entlastet werden (ebd.).

Eine möglichst **genaue Formung und Aneinanderreihung der Laute** verbessern die Verständlichkeit der Aussprache. Zudem wird durch eine klare Artikulation eine Weitung von Mund-, Rachen-, und Kehlräum erreicht, was die Resonanz positiv beeinflusst (Tesche, 2006).

Laut Tesche (2006) sollte eine Stimme bei normaler Dialogstärke in der Zweiersituation problemlos über einen längeren Zeitraum funktionieren. Aber auch in einem grösseren Raum mit mehreren Leuten, sollte lautes Sprechen über vier bis fünf Stunden mühelos möglich sein. Sie nennt die **Variabilität der Lautstärke** als ein Kennzeichen einer gesunden Stimme. So helfe auch ein angepasstes **Sprechtempo** der Verständlichkeit. Oft komme es beim schnellen Sprechen zu erhöhter Anstrengung bei der Stimmgebung, was zu weniger Weite führe und damit zu weniger Resonanz (S. 17).

10.1.3 Stimmstörungen

Eine Stimmstörung, oder auch Stimmerkankung, wird in der Fachsprache als **Dysphonie** bezeichnet und zeigt sich im Wesentlichen durch zwei Leitsymptome: **eingeschränkte Leistungsfähigkeit der Stimme** und vorübergehende oder andauernde **Stimmklangveränderung**. Die Störung des Stimmklanges zeigt sich durch eine Beimischung von Geräuschanteilen, welche als Heiserkeit bezeichnet wird. Ergänzend zu den zwei Leitsymptomen sind im Symptomkatalog der funktionellen Stimmstörungen **Schmerzen oder Missempfindungen**, eine **Verschiebung der Sprechstimmlage**, die **Veränderung von Atmung und Muskeltonus** und **Einschränkungen in der Kommunikationsfähigkeit** zu nennen (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).

In sprechintensiven Berufen wie bspw. bei Lehrpersonen in Kindergärten und Schulen, sind Stimmerkankungen besonders schwerwiegend. Üblicherweise wird differenziert zwischen funktionellen und organischen Stimmstörungen (Spiecker-Henke, 2014). Auf letztere wird in dieser Arbeit nicht eingegangen, da sie dafür nicht relevant sind.

10.1.4 Funktionelle Stimmstörungen

10.1.4.1 Formen der funktionellen Stimmstörung

Es wird unterschieden zwischen den sogenannten **hyperfunktionellen**, **hypofunktionellen** und **gemischten Dysphonien** (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017):

Die hyperfunktionelle Dysphonie geht mit einem **erhöhten Kraftaufwand** der Phonations- und Atemmuskulatur einher. Es wird ein stärkerer glottischer Widerstand angenommen, wodurch die Stimmlippen nicht adäquat in Schwingung versetzt werden können. Dies zeigt sich in einer knarrenden Stimme und gepresstem Stimmklang. Verspannungen in den umliegenden Muskeln im Bereich Gesicht, Hals und Nacken sind ebenfalls ein Zeichen (ebd.).

Bei der hypofunktionellen Dysphonie ist im Gegensatz dazu der **Kraftaufwand insgesamt vermindert**. Der geringe glottische Widerstand zeigt sich in einem unvollständigen Stimmlippenchluss. Als häufigstes Symptom ist die entweichende „wilde“ Luft zu nennen, welche als Lufthauch wahrgenommen wird. Ein Hinweis kann auch eine belegte, leise und klangarme Stimme sein (ebd.).

Bei den gemischten Dysphonien liegen in verschiedenster Kombination und Ausprägung sowohl hyperfunktionelle als auch hypofunktionelle Anteile vor. Die gemischte Form ist am häufigsten anzutreffen (ebd.).

„Bei der funktionellen Stimmstörung weist der Kehlkopf **keine organischen Auffälligkeiten** auf“ (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 55). Als Ursache gilt eine **reine Funktionseinschränkung** des Phonationssystems, verursacht durch ein Ungleichgewicht der Aktivität von Kehlkopf und Atemmuskulatur. Ein physiologischer Ablauf der Stimmlippen-schwingung ist nicht gegeben, da der Kraftaufwand zu gross oder zu klein ist (ebd.).

Bei Beeinträchtigungen durch Heiserkeit, Stimmveränderungen und/oder Schmerzen von mehr als drei Wochen empfiehlt Fedrowitz (2016) eine ärztliche Untersuchung beim Phoniater oder bei der Phoniatrin (S. 127).

10.1.4.2 Faktoren

Viele Faktoren können zur Entstehung einer funktionellen Stimmstörung beitragen. Nebst Haltungsfehlern oder Veränderungen des Körpertonus auf körperlicher Ebene besteht ein Zusammenhang mit der Gesamtpersönlichkeit. Zudem kommen meist stimmliche, physische oder psychische Belastungen hinzu, wodurch pathologische Muster manifestiert werden (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).

Nawka und Wirth (2008, zitiert nach Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 56) teilen die einzelnen Faktoren ein in:

Konstitutionelle Faktoren: durch anlagebedingte Einschränkungen des Phonationsapparates oder beteiligter Funktionen

Habituelle Faktoren: durch gewohnheitsmässigen Fehlgebrauch erworben

Ponogene Faktoren: infolge Überlastung des Stimmapparates in Sprechberufen

Organische Faktoren: organische Veränderungen durch Entzündungen, Ödeme etc., welche auch nach Abheilung bestehen bleiben

Psychogene Faktoren: durch Neurosen, Psychosen oder ein Übermass an Stresssituationen

10.1.5 Berufsdysphonie bei Lehrpersonen

10.1.5.1 Ursachen und Ätiologie

Lehrpersonen haben durch den ständigen Einsatz der Stimme in ihrem Berufsfeld ein höheres Risiko, aufgrund ihrer Tätigkeit eine Stimmstörung zu entwickeln als Menschen anderer Berufe. Die Prävalenz liegt bei 57.7%. Verglichen mit anderen Berufsgruppen, welche eine Lifetime-Prävalenz von 28.8% aufweisen, ist dies doppelt so hoch (Roy et. al., 2004, zitiert nach Lukaschyk, 2018, S. 6). Weiter hält Lukaschyk (2018) fest, dass gemäss dem Deutschen Bundesministerium für Gesundheit (2015), Stimmstörungen eine häufige Ursache für Fehltage von Lehrpersonen seien (S. 6).

Auch Beushausen et al. (2015) schreiben, dass Lehrerinnen und Lehrer bei der Gruppe der gefährdeten Berufssprecher:innen den zahlenmässig grössten Teil ausmachen (Beushausen 2014b, zitiert nach Beushausen et al., 2015, S. 20). Verglichen mit der Normalbevölkerung sei die Häufigkeit von Stimmstörungen zwei- bis dreimal so hoch (Fritzell 1996, Sliwinska-Kowalska et al. 2006, De Jong et al. 2006, zitiert nach Beushausen et al., 2015, S. 20). Das Autorinnenteam ergänzt weiter, dass die Frauen

häufiger betroffen seien als ihre männlichen Kollegen (Kooijman et al. 2007, Russell et al. 1998, zitiert nach Beushausen et al., 2015, S. 20) und dass jede fünfte Lehrkraft im Laufe ihres Berufslebens an einer Stimmstörung erkrankt (Verdolini & Ramig 2001, zitiert nach Beushausen et al., 2015, S. 20).

Hamann (2014) weiss aus Untersuchungsergebnissen, dass Lehrpersonen pro Stunde 200 bis 300 Sprechakte vollziehen. Dies bedeutet 1000 bis 1800 Mal pro Schultag den Gesprächspartner zu wechseln und die Stimme motivierend, scherzend, ermahmend oder korrigierend zu verwenden. Unterschiedliche Emotionen in den Sprechakten verlangen wechselnde Verhältnisse von Druck und Spannung in der Kehlkopfmuskulatur. Die Hälfte der Sprechakte finden in hoher Ruftonlautstärke bei mehr als 80 dB statt. Dies belastet Stimme, Muskulatur und Schleimhäute und führt oft zu Fehlspannungen in Nacken, Hals und Brust. Kombiniert mit ungünstiger Atmung entstehen dann Nackenverspannungen oder auch Rückenbeschwerden (S. 16–18).

10.1.5.2 Risiko und Ressourcen

Stang und Schleider (2019) zitieren die Autoren Rauin, Kohler und Becker (1994) und nennen Kommunikationsbereitschaft und -fähigkeit, Ich-Stärke, emotionale Ausgeglichenheit, Selbstdisziplin, Geduld, Modellverhalten sowie physische und psychische Belastbarkeit als besondere Aspekte, welche der Lehrberuf abverlangt. Weitere Herausforderungen sind negative Rahmenbedingungen wie grosse oder unruhige Klassen und eine verkehrsnah Lage des Klassenzimmers (S. 74). Auch werden die grossen Sprechdistanzen bei hoher Sprechdauer pro Tag und das Fehlen von Hilfsmitteln wie Mikrofon oder Lautsprecher bei schlechter Raumakustik als Beeinträchtigungen genannt (Wlodarz, 2010, zitiert nach Stang & Schleider, 2019, S. 75). Vielfältige Faktoren, welche die Stimme negativ beeinflussen, stammen aus dem Zusammenspiel der Bereiche des Stimmfunktionskreises (Spannung, Körperhaltung, Atmung, Stimme, Sprechen) und beeinflussen auch die Schülerinnen und Schüler (Houtte, Claeys, Wuyts & Lierde, 2012, zitiert nach Stang & Schleider, 2019, S. 75). Laut Eidenmüller (2016, zitiert nach Stang & Schleider, 2019, S. 74) leiden spezifisch die Aufmerksamkeit und das Lernverhalten.

In seiner Auflistung von Anforderungen an eine Lehrerstimme erwähnt Nollmeyer (2016) das Durchsetzungsvermögen gegen Lärm, das Sprechen in akustisch ungünstigen Räumen und einen häufigen (meist ungeplanten) Wechsel der Gesprächsebenen bei einem sprecherischen Alltag, der kaum Verschnaufpausen erlaubt (S. 129).

Beushausen (2014) sammelt Faktoren, welche das Risiko von Stimmstörungen bei Personen in Sprechberufen mitverantworten (S. 12–14). Ihre Einteilung wird in untenstehender Tabelle 15 dargestellt.

Tabelle 15: Risikofaktoren zur Stimmgesundheit (Beushausen, 2014)

Interne Faktoren (in der Person begründet):	Externe Faktoren (umweltbedingt):
<ul style="list-style-type: none"> • stimmkonstitutionelle Defizite • mangelhafte Stimmtechnik und Selbstbewusstsein • stimmbelastende Hobbys • schlechter Allgemeinzustand und Erkrankung der Atemwege 	<ul style="list-style-type: none"> • erhöhte Sprechbelastung • störende Hintergrundgeräusche • schlechte Raumakustik • niedrige Luftfeuchtigkeit, geringe Luftqualität • schlechte Körperhaltung bei der Arbeit • unzureichende technische Ausstattung • Stress • fehlende Stimmbildung in der Ausbildung

10.1.6 Wissenswertes zum aktuellen Stand der Therapie

Aktuell existieren in der stimmtherapeutischen Praxis eine Vielzahl an Methoden. Zum jetzigen Stand kann keine gesicherte Aussage zum bestmöglichen therapeutischen Vorgehen in der Stimmtherapie gemacht werden. Die direkte Stimmtherapie wird in Form von Stimm- und Atemübungen angewandt. Hinzu kommt die Aufklärung und Beratung zu stimmhygienischen Massnahmen und stimmschonendem Verhalten sowie die Arbeit an Entspannungsmethoden, welche als indirekte Methoden beschrieben werden. Die Kombination der beiden Therapiebausteine gilt derzeit als die beste Praxis (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).

10.2 Weiterführende Literatur, interessante Links und Filme

Die Liste ist nicht als vollständig zu betrachten. Es kommt laufend neue Literatur dazu.

10.2.1 Bücher:

Brügge, W. & Mohs, K. (2019). *Therapie funktioneller Stimmstörungen. Übungssammlung zu Körper, Atme, Stimme*. München: Ernst Reinhardt Verlag GmbH.

Hammann, C. (2011). *Bei Stimme bleiben. Ein Ratgeber für Lehrer und Berufssprecher*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

Hammer, S. & Teufel-Dietrich, A. (2017). *Stimmtherapie mit Erwachsenen. Was Stimmtherapeuten wissen sollten*. Berlin: Springer Verlag GmbH.

Haupt, E. (2004). *Singen und Stimme. Ein Ratgeber für Singende, Chorleiter(innen), Pädagog(inn)en und Therapeut(inn)en*. Idstein: Schulz Kirchner Verlag.

Knie, F. (2008). *Wie bleibe ich bei Stimme? Praktisches Stimmtraining für Lehrerinnen und Lehrer*. Donauwörth: Auer Verlag GmbH.

Knuth, M. (2018). *Zirkeltraining für die Stimme. Funktionale Übungen für die Kraft und Belastbarkeit – Lehrer- und Trainerband*. Idstein: Schulz Kirchner Verlag.

Knuth, M. (2018). *Zirkeltraining für die Stimme. Funktionale Übungen für die Kraft und Belastbarkeit – Übungsheft Sprechstimme*. Idstein: Schulz Kirchner Verlag.

Kutej, W. (2011). *Prävention von Stimmstörungen. Die Stimme als wichtiges Arbeitsinstrument in Sprechberufen*. Idstein: Schulz Kirchner Verlag.

Spiecker-Henke, M. (2014). *Leitlinien der Stimmtherapie*. Stuttgart: Thieme.

Tesche, B. (2006). *Stimme und Stimmhygiene. Ein Ratgeber zum Umgang mit der Stimme*. Idstein: Schulz Kirchner Verlag.

10.2.2 Links:

<https://biermann-medizin.de/stimmstoerungen-und-lebensqualitaet-lehrer-besonders-haeufig-betroffen/?cn-reloaded=1>

https://www.laxvox.de/downloads/laxvox_flyer_DE.pdf

<https://www.stimmeundberuf.de/stimmtraining-fuer-lehrer/>

<https://www.stimm-sprechcoaching.de/content/5-tipps-fuer-lehrer-zum-umgang-mit-der-stimme>

11 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Darstellung der Fragen 1 und 2 für die Umfrage.....	26
Abbildung 2: Darstellung der Frage 3 für die Umfrage.....	27
Abbildung 3: Darstellungshilfe zum Erstellung eines QR Codes	27
Abbildung 4: Vereinfachter Stimmfunktionskreis (eigene Darstellung nach Hammann, 2011, S.25) ..	34

12 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Modulübersicht.....	2
Tabelle 2: Lernziele Modul 1.....	6
Tabelle 3 Planung Modul 1	6
Tabelle 4: PPP1 mit Notizen.....	8
Tabelle 5: Lernziele Modul 2.....	12
Tabelle 6: Planung Modul 2	13
Tabelle 7: PPP2 mit Notizen.....	18
Tabelle 8: Lernziele Modul 3.....	20
Tabelle 9: Planung Modul 3	21
Tabelle 10: PPP3 mit Notizen.....	22
Tabelle 11: Lernziele Modul 4.....	28
Tabelle 12: Planung Modul 4	28
Tabelle 13: PPP4 mit Notizen.....	30
Tabelle 14: Ideen für alternative oder weiterführende Ansätze	32
Tabelle 15: Risikofaktoren zur Stimmgesundheit (Beushausen, 2014).....	38

13 Literaturverzeichnis und Quellen

Beushausen, U., (2014). Störungen vorbeugen. *Grundschule 8/2014* S. 12-14.

Beushausen, U., Ehlert, H., Rittich, E. (2015). Gesundheitsförderung und Prävention im Setting Schule. *Forum Logopädie Heft 4 (29)*. S.18-25.

Bildungsdirektion Volksschulamt des Kanton Zürichs (2017). *Informationen zum Berufsauftrag*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-fuehrung/volksschule-klassen-stellen-planen/volksschule-schuljahr-planen.html>

Brügge, W. & Mohs, K. (2019). *Therapie funktioneller Stimmstörungen. Übungssammlung zu Körper, Atme, Stimme*. München: Ernst Reinhardt Verlag GmbH.

Departement Bildung Kultur und Sport Aargau. Informationen zum neuen Berufsauftrag (2021). Verfügbar unter: <https://www.schulen-aargau.ch/regelschule/schulorganisation/personalfuehrung/berufsauftrag>

DGPP (2021). *Voice Handicap Index (VHI)*. Verfügbar unter: <https://dgpp.de/de/leitlinien-konsensus/voice-handicap-index-vhi/>

Fedowitz, H. (2016). Stimmhygiene – ein wichtiger Baustein zur Prävention von Berufsdysphonien bei Lehrern. *Praxis Sprache 2*, 124 –128.

Hammann, C. (2011). *Bei Stimme bleiben. Ein Ratgeber für Lehrer und Berufssprecher*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

- Hammer, S. & Teufel-Dietrich, A. (2017). *Stimmtherapie mit Erwachsenen. Was Stimmtherapeuten wissen sollten*. Berlin: Springer Verlag GmbH.
- Haupt, E. (2004). *Singen und Stimme. Ein Ratgeber für Singende, Chorleiter(innen), Pädagog(inn)en und Therapeut(inn)en*. Idstein: Schulz Kirchner Verlag.
- Hermann-Röttgen, M. & Miethe, E. (2006). *Unsere Stimme*. Idstein: Schulz Kirchner Verlag.
- Knie, F. (2008). *Wie bleibe ich bei Stimme? Praktisches Stimmtraining für Lehrerinnen und Lehrer*. Donauwörth: Auer Verlag GmbH.
- Knuth, M. (2018). *Zirkeltraining für die Stimme. Funktionale Übungen für die Kraft und Belastbarkeit – Lehrer- und Trainerband*. Idstein: Schulz Kirchner Verlag.
- Knuth, M. (2018). *Zirkeltraining für die Stimme. Funktionale Übungen für die Kraft und Belastbarkeit – Übungsheft Sprechstimme*. Idstein: Schulz Kirchner Verlag.
- Kutej, W. (2011). *Prävention von Stimmstörungen. Die Stimme als wichtiges Arbeitsinstrument in Sprechberufen*. Idstein: Schulz Kirchner Verlag.
- LAX VOX® (2021). Verfügbar unter: https://www.laxvox.de/downloads/laxvox_flyer_DE.pdf
- Lukaschyk, J. (2018). Prävention von Stimmstörungen bei Lehrkräften. Seminare und Coaching-Erfahrungen und Empfehlungen. *Forum Logopädie*. 32 (6). S. 6-10.
- Nollmeyer, O. (2016). Tragfähigkeit für LehrerInnenstimmen. *Praxis Sprache* 2. S. 129-133.
- Spiecker-Henke, M. (2014). *Leitlinien der Stimmtherapie*. Stuttgart: Thieme.
- Stang, Ph. & Schleider, K. (2019). Die Bedeutung des Sprechens und der Stimme für Lehrkräfte. Eine kommunikationswissenschaftliche Einführung zum Sprechen mit einer exemplarischen Handreichung zur Stimmhygiene. *Praxis Sprache* 2. S.74-80.
- Tesche, B. (2006). *Stimme und Stimmhygiene. Ein Ratgeber zum Umgang mit der Stimme*. Idstein: Schulz Kirchner Verlag.

14 Anhang

Es folgen Kopiervorlagen in folgender Reihenfolge:

14.1 Beispielflyer

14.2 Kursbestätigung

14.3 Lernziele

14.4 Übungskarten

14.5 Plakate

Kurzweiterbildung zum Thema Stimme

OHNE STIMME GEHT ES NICHT!

Stimme spiegelt Stimmung!

Schon wieder heiser!

Lebendiger Unterricht durch Stimme!

Bei Stimmung bleiben!

Der Klang der Stimme verrät den Zustand der Seele

anstimmen abstimmen bestimmen einstimmen überstimmen verstimmen umstimmen zustimmen beistimmen mitstimmen stimmen

Häufig Halsschmerzen? Neigst du zu Heiserkeit? Hat dich die Stimme auch schon in blöden Momenten verlassen? Singst du nicht mehr gleich gerne und häufig mit deiner Klasse? Immer mal wieder eine "Chrott" im Hals? Verschiebst du die Stimmschonung auf die Ferien? Gehörst du auch zu den Lehrpersonen, die sich andauernd räuspern? Bist du viel auf deine Rufstimme angewiesen?

Du als Lehrperson gehörst zu den *stimm*-gefährdeten Berufssprecher*innen.

Die Stimme gilt als persönlichstes, ausdrückstärkstes Instrument für menschliche Kommunikation. Sämtliche kommunikative Absichten wie loben, ermutigen, beruhigen, mitteilen, erklären, ermahnen, widersprechen sind in der stimmlichen Sprachmelodie erkennbar. Auch Gefühle wie Angst, Freude, Zorn oder Glück sind untrennbar mit der Stimme verknüpft. Stimme spiegelt Stimmung. Und gerade deshalb ist es wichtig, dass es deiner Stimme gutgeht!

Wir (zwei Logopädie-Studentinnen der HfH) erarbeiten im Rahmen der Bachelorarbeit eine Kurzweiterbildung zum Thema Stimme. Diese soll dazu beitragen, Lehrpersonen zu sensibilisieren und somit Stimmstörungen vorzubeugen. Unser Ziel ist es, vier pfannenfertige Lektionen zu gestalten, welche die logopädische Fachperson vor Ort mit dem Kollegium durchführen kann. Wir führen die Kurzweiterbildung als Pilotprojekt durch und evaluieren sie anschliessend aufgrund eurer Rückmeldungen.

anstimmen abstimmen bestimmen einstimmen überstimmen verstimmen umstimmen zustimmen beistimmen mitstimmen stimmen

Was bieten wir:

- **Infos zum idealen Gebrauch der Stimme**
- **Sensibilisierung für die eigene Stimme**
- **Konkrete Stimmübungen**
- **Stimmschonende Ideen für die Lehrsituation im Schulalltag und den Umgang mit Lärm**

Rahmen:

- Datum: _____, Schule: _____, Raum: _____, Zeit: _____

Mitnehmen/Kleidung:

- Bequeme Kleidung, warme Socken (teils werden Übungen in Socken durchgeführt)
- Wasserflasche und zusätzlich eine leere Halbliter-PET-Flasche
- Schreibmaterial inklusive Farbstifte (diverse Farben)
- Handy

Wir hoffen, dass wir dein Interesse geweckt haben und freuen uns über deine Anmeldung!

anstimmen abstimmen bestimmen einstimmen überstimmen verstimmen umstimmen zustimmen beistimmen mitstimmen stimmen

Anmeldung für die Kurzweiterbildung in _____:

bis (Datum): _____ an (Kontaktdaten): _____

Name: _____ Erfahrungsjahre als LP: _____ Alter: _____

Ausbildung: _____

Schulstufe: _____ Lektionenzahl: _____ Anzahl Schultage: _____

Unterrichtest du stimmintensive Fächer, wie Musik oder Turnen:

Musik/Singen Turnen

Andere unterrichtete Fächer: _____

Ich bin interessiert, weil

ich wenig über das Thema Stimme weiss.

ich häufig abends oder vor allem nach den ersten Schultagen nach den Ferien heiser bin.

ich beim Singen einen Reiz im Halsbereich spüre.

ich mich vermehrt räuspern muss.

ich häufig laut sprechen muss.

mir das Sprechen nicht mehr in allen Stimmlagen gleich gut gelingt.

Bei Fragen dürft ihr euch jederzeit an _____ Tel.: _____ wenden.

anstimmen abstimmen bestimmen einstimmen überstimmen verstimmen umstimmen zustimmen beistimmen mitstimmen stimmen

***Bei Interesse bitte anmelden, auch wenn dir der Termin nicht geht – und dies hier vermerken:**

Lernziele zu Modul 1

Die Teilnehmer*innen:

- ...werden angeregt; ihr Interesse für das Thema Stimme wird geweckt.
- ...kennen den Inhalt der Kurzweiterbildung.
- ...sind sich über die Gefährdung der Stimme der Lehrperson bewusst.
- ...werden sensibilisiert auf die Ursachen und Auswirkungen der Berufsdysphonie.
- ...kennen Adjektive, um verschiedene Stimmen zu beschreiben.
- ...fördern die Eigenwahrnehmung ihrer Stimme.
- ...wissen, was sie zur Gesunderhaltung ihrer Stimme beitragen können.
- ...kennen die wichtigsten an der Stimmgebung beteiligten Strukturen.
- ...wissen, wie die Stimme entsteht.
- ...wissen um den Funktionskreis zur Stimme mit den sechs Bereichen und wie sich diese gegenseitig bedingen.

Lernziele zu Modul 2

Die Teilnehmer*innen:

- ...werden sensibilisiert für die eigene Körperwahrnehmung.
- ...werden sensibilisiert für ihre Stimme und die Stimmen anderer Leute.
- ...verbessern ihre auditive Wahrnehmung.
- ...wecken ihr Körperbewusstsein und lenken die Konzentration auf den eigenen Körper.
- ...können gedanklich abschalten und Spannungen abbauen.
- ...gehen in eine vertiefte Wahrnehmung verschiedener Körperbereiche.
- ...nehmen ihren Körper als Ganzheit wahr.
- ...sensibilisieren sich auf die Unterschiede auf den beiden Körperseiten.
- ...lockern Verhärtungen und lösen Verspannungen.
- ...können sich bewusst auf ihre Ruheatmung konzentrieren.
- ...nehmen ihren eigenen Atemrhythmus wahr.
- ...lenken ihren Atem gezielt zu verschiedenen Körperbereichen.
- ...fokussieren sich auf ihren Atem im Bereich der Zwischenrippenmuskulatur.
- ...stärken die Zwischenrippenmuskulatur.
- ...wissen, wie sie durch Lockerungs- und Streckbewegungen eine physiologische Haltung gezielt herbeiführen können.
- ...machen sich der Länge ihrer Wirbelsäule bewusst.
- ...können ihre Wirbelsäule locker aufrichten.
- ... wissen, wie sie für Spannungsausgleich im Rücken sorgen können.
- ...aktivieren ihr Körpergedächtnis für eine optimale Haltung.
- ...kennen Übungen zum Aufwärmen der Muskulatur für die Stimme.

...wissen Bescheid über die Gefahr von Verspannungen im Gesichtsbereich und wie sie diese lösen können.

...verbessern die Beweglichkeit ihrer Lippen.

...kennen Übungen zur Auflockerung der Artikulationsmuskulatur.

...schaffen eine Weitung des Ansatzrohres durch spezifische Übungen.

...spüren und erweitern ihre Resonanzräume.

...wissen, wie sie ihre Indifferenzlage finden.

... können durch Gedankenstütze ihre Artikulation vorverlagern.

...verstehen den Zusammenhang zwischen Haltung und Tonqualität und was sie dabei beachten sollten.

...erreichen durch gezielte Übungen eine Geschmeidigkeit der Mundwinkel.

... verbessern ihre Modulation durch gezielte Übungen.

...lernen durch das Korkensprechen die Konsonanten besser auszuformen.

Lernziele zu Modul 3

Die Teilnehmer*innen:

...kennen wichtige Tipps und Tricks im Bereich Stimmhygiene.

...reflektieren, was sie bereits aktiv umsetzen und notieren, was ihnen weiterhelfen könnte.

...kennen Möglichkeiten im Bereich der Raumakustik und des Classroom-Managements, um ihre Stimme zu schonen.

...priorisieren die Bereiche, in welchen sie Massnahmen zur Stimmprävention ergreifen wollen

Lernziele zu Modul 4

Die Teilnehmer*innen:

...kennen das „Blubber“- Konzept in Anlehnung an LAX VOX® und können es selbstständig mit Hilfe der Anleitung anwenden.

...spüren den Vorher-Nachher-Effekt von LAX VOX® auf ihren Stimmklang.

...wenden die Tipps in ihrer Schule vor Ort an (dient der Nachhaltigkeit).

...nehmen sich konkrete Vorsätze und erhalten Tipps für den Transfer des Gelernten.

Übungskarte 1: Haltungsbedingte Stimmklangveränderung

1a Bilder verschiedener Personen betrachten

Ziele:

→ TN werden sensibilisiert für die Stimme anderer Leute und der eigenen Stimme.

Durchführung:

Gemeinsam mit den TN Bilder verschiedener Personen betrachten und beschreiben: welche wirken weshalb angespannt oder entspannt. Wie wirken die Haltungen auf uns?

Adj.: *dynamisch, offen, verkrümmt, unsicher, freundlich, bedrohlich, steif, hölzern, ängstlich, eingebildet, scheu, gelassen, verkrampft, fröhlich, eitel, zugänglich, entschlossen, interessiert, traurig, gequält, zurückhaltend, eingeengt, locker, einseitig, präsent, gebeugt*

Material:

Bilder verschiedener Personen in verschiedenen Positionen

1b Verschiedene Körperhaltungen (ÜS 1A)

Ziele:

→ TN werden sensibilisiert für die eigene Körperwahrnehmung.

→ TN verbessern ihre auditive Wahrnehmung.

Durchführung:

TN nehmen verschiedene Körperhaltungen ein und sollen jeweils den gleichen Satz sprechen. Dabei sollen sie sich überlegen, welchen Einfluss diese Haltung auf unsere Stimme haben könnte.

Positionen:

- Schultern hochziehen
- Kopf im Nacken
- gebeugt stehen
- Hände in Hosentaschen
- mit überkreuzten Beinen sitzen
- Arme vor der Brust verschränken
- stehen, offener Brustkorb
- stehen, offener Brustkorb
- Kurz mit den TN austauschen.

Material: -

Wahrnehmung
Haltung, Sprechen, Stimme

Übungskarte 2: Körperreise

2 Körperreise (ÜS 1B)

Ziele:

→ TN wecken ihr Körperbewusstsein und lenken die Konzentration auf den eigenen Körper.

→ TN können gedanklich abschalten und Spannungen abbauen.

Durchführung:

TN sollen sich bequem und entspannt auf Stuhl setzen, Beine leicht gespreizt, die Füße auf dem Boden.

Die Gedanken der TN mit sanfter Stimme lenken und zu bestimmten Körperregionen führen. Starten mit:

„**Überlege dir, wo im Raum du dich befindest, Abstand zur Wand, Tür etc.**“

- 1** Wahrnehmen, wie auf dem Stuhl gesessen wird: Berührungspunkte, ...
- 2** Füße (Berührung mit Boden, wo liegen sie auf, wie fühlt sich der Boden an, ...?)
- 3** Unterschenkel (wie geformt, wie fühlen sie sich an, ...?)
- 4** Oberschenkel (Kontakt zum Stuhl, Hose spüren, ...?)
- 5** Becken (Auflagefläche spüren, Sitzbeinhöcker, schwer, angenehm, ...?)
- 6** Rücken (Berührung mit Stuhllehne, welche Stellen werden wie stark gespürt, ...?)
- 7** Schultern (wie geformt, wie fühlen sie sich an, entspannt, locker, ...?)
- 8** Oberarme (wie geformt, liegen sie am Körper, lose, gedanklich entlangfahren, ...?)
- 9** Unterarme (Berührung wo, schwer, leicht, locker, ...?)
- 10** Hände (Berührung wo, gedanklich zuerst durch Finger wandern, dann über die Arme, Schultern und Nacken zum Kopf)
- 11** Kopf (schwer, leicht, ...?, TN sollen sich vorstellen, wie sie über Nacken, Schultern und Rücken zum Becken zurückkehren)

TN nachspüren lassen. Wie ist es ihnen ergangen? Möchte jemand seine Erfahrung teilen?

Material: -

Wahrnehmung

Übungskarte 3: Körper abstreichen

3 Körper abstreichen (Üs 1C)

Ziele:

- TN gehen in eine vertiefte Wahrnehmung verschiedener Körperbereiche.
- TN nehmen ihren Körper als Ganzheit wahr.

Durchführung:

Die TN sollen bequem, locker und mit hüftbreit gespreizten Beinen auf dem Stuhl sitzen.

3-4x Bereiche des Körpers abstreichen lassen:

Zuerst mit rechter Hand auf der linken Seite Schulter und Arm bis zur Hand abstreichen und umgekehrt.

Mit beiden Händen vom Kopf über die Stirn, über Hals, Brust, Bauch bis zur Hüfte.

Dann von Nieren (unterer Rücken) übers Becken, zu Beinen und Füßen.

Die TN nachfühlen lassen. Möchte jemand seine Erfahrung teilen?

Material: -

Wahrnehmung

Übungskarte 4: Tennis, bzw. Igelball

4 Tennis, bzw. Igelball (Üs 2A)

Ziele:

- TN sensibilisieren sich auf die Unterschiede auf den beiden Körperseiten.
- TN lockern Verhärtungen und lösen Verspannungen.

Durchführung:

Übung geht sitzend oder stehend:

Die TN sollen einen Tennisball oder Igelball unter einer Achsel einklemmen.

Dann Schulter kreisen und den Unterschied zur anderen Seite spüren lassen. Seiten ausgleichen, ev. gleichzeitig mit zwei Bällen arbeiten.

Die TN stehend oder sitzend einen Fuss massieren lassen, indem sie den Ball unter die Füße legen und die Füße darauf kreisen.

Die TN nachfühlen lassen. Möchte jemand seine Erfahrung teilen?

Material:

Tennisbälle oder Igelbälle

Wahrnehmung

Übungskarte 5: Atmung wahrnehmen/Ruheatmung

5a Ruheatmung (ÜS 4A)

Ziele:

→ TN können sich bewusst auf ihre Ruheatmung konzentrieren.

Durchführung:

TN sollen sich Hand auf Bauch, bzw. Brust legen und ihre Atmung wahrnehmen.

In einem nächsten Schritt sollen sie nun ssssss oder ffffff sprechen und ihre Atmung dabei beobachten.

Anschließend sollen sie gsch-gsch-gsch sprechen und dabei die Bewegung der Bauchdecke beobachten.

Material: -

5b 3er-Rhythmus wahrnehmen (ÜS 4B)

Ziele:

→ TN nehmen ihren eigenen Atemrhythmus wahr.

Durchführung:

3er-Rhythmus der physiologischen Atmung wahrnehmen lassen:

Einatmen, Ausatmen, Pause (etwas länger ausatmen als einatmen).

Wenn man lange wartet bei der Pause, kommt das Einatmen von allein.

Material: -

5c Atem in verschiedenen Körperbereichen wahrnehmen (ÜS 4C)

Ziele:

→ TN lenken ihren Atem gezielt zu verschiedenen Körperbereichen.

Durchführung:

TN sollen ihren Atem gezielt zu verschiedenen Körperbereichen lenken, indem sie sich die Handrücken auf verschiedene Bereiche des Rückens legen und dort probieren die Atembewegungen wahrzunehmen. Gleich mit anderen Körperstellen verfahren (Becken, Gesäss, Lendenbereich).

Material: -

Atmung, Wahrnehmung

Übungskarte 6: Zwischenrippenmuskulatur

6 Zwischenrippenmuskulatur stärken (ÜS 4D)

Ziele:

→ TN fokussieren sich auf ihren Atem im Bereich der Zwischenrippenmuskulatur.

→ TN stärken dabei die Zwischenrippenmuskulatur

Durchführung:

TN sollen gut aufgerichtet sitzen. Die Hände müssen während des Atemvorganges seitlich auf den Flanken liegen. Die TN sollen gegen den Druck der Hände einatmen, 5 Sekunden warten und wieder ausatmen.

Als Abschluss aller Atemübungen die TN fragen, welche Beobachtungen und Erfahrungen sie teilen wollen.

Material: -

Atmung, Wahrnehmung
Haltung

Übungskarte 7.1: Haltungsaufbau

Za Äpfel-pflücken (ÜS 3A)

Ziele:

→ TN können durch Lockerungsübungen die physiologische Haltung gezielt herbeiführen.

Durchführung:

Die TN sollen sich mit dem inneren Bild „Äpfel-pflücken“ räkeln und strecken.

Material: -

Zb Pendelübung im Stehen (ÜS 3B)

Ziele:

→ TN wissen, wie sie die physiologische Haltung gezielt herbeiführen können.

→ TN führen einen Spannungsausgleich verschiedener Muskelgruppen herbei.

Durchführung:

Die TN sollen sich bequem hinstellen. Darauf achten, dass die Knie nicht durchgedrückt, sondern flexibel sind. Den Körperschwerpunkt nun vorwärts, rückwärts und seitwärts verlagern. Dabei entsteht eine Pendelbewegung.

Material: -

Zc Wasserpflanze (ÜS 3C)

Ziele:

→ TN können durch Lockerungsübungen die physiologische Haltung gezielt herbeiführen.

Durchführung:

Die TN sollen sich wie Wasserpflanzen bewegen (Füße am Boden verankert. Dabei wichtig, dass die Gelenke flexibel bleiben).

Material: -

Haltung
Spannung/ Entspannung

Übungskarte 7.2: Haltungsaufbau

Zd Aufrichten des Brustbeines (ÜS 3D)

Ziele:

→ TN wissen, wie sie den Atemraum weiten können.

Durchführung:

TN strecken die Arme nach vorne und bewegen sie ausgestreckt über die Schultern weg nach hinten. Den Atem wahrnehmen und Übung mehrmals wiederholen lassen.

Anschließend die Arme hinter dem Kopf verschränken und die Ellenbogen einzeln oder gleichzeitig nach hinten dehnen und wieder lockern lassen. Dabei sollen die TN auf fließenden Atem achten. Auch dies mehrmals wiederholen lassen.

TN sollen nun noch in den Kreuzgriff wechseln: Hinter dem Rücken berühren sich, wenn möglich, die linken Fingerspitzen von oben mit den rechten Fingerspitzen von unten und umgekehrt.

Material: -

Ze Entspannung von Hals und Nacken (ÜS 2D)

Ziele:

→ TN können durch Lockerungsübungen die physiologische Haltung gezielt herbeiführen.

→ TN lockern die allenfalls verspannte Nackenmuskulatur.

Durchführung:

TN sollen den Kopf langsam von links nach rechts im Halbkreis bewegen.

Darauf achten, dass die Bewegungen nicht zu schnell und nicht ganz im Kreis gemacht werden.

Material: -

Haltung
Spannung/ Entspannung, Atmung

Übungskarte 8: Aufrichten & Langziehen der Wirbelsäule

8a Aufrichten der Wirbelsäule (ÜS 3E)

Ziele:

- TN machen sich der Länge ihrer Wirbelsäule bewusst.
- TN können ihre Wirbelsäule locker aufrichten.

Durchführung:

Die Übung geht sitzend oder stehend.

Inneres Bild: sich entrollendes Farnblatt

TN 1 beugt sich locker vornüber. TN 2 soll sich nun langsam aufrichten, indem sie/er Wirbel für Wirbel abrollt. TN 2 begleitet die Bewegung, indem sie/er mit der flachen Hand oder den Fingerspitzen entlang der Wirbelsäule streicht.

Material: → Partnerarbeit

8b Marionetten-Übung (ÜS 3F)

Ziele:

- TN machen sich der Länge ihrer Wirbelsäule bewusst.
- TN wissen, wie sie für Spannungsausgleich im Rücken sorgen können.
- TN aktivieren ihr Körpergedächtnis für eine optimale Haltung.

Durchführung:

TN 2 soll mit Mittel- oder Zeigefinger und Daumen unter die Schädelsknochen von TN 1 greifen, um den Kopf leicht anzuheben; dabei TN 1 führend eine Strecke gehen lassen.

Zwischendurch soll TN 1 gehen, ohne Führung von TN 2, aber mit weiterhin gehobenem Kopf (Körpergedächtnis).

Material: → Partnerarbeit

Haltung
Spannung/ Entspannung

Übungskarte 9: Spannung/ Entspannung im Gesichtsbereich

9a Kaumuskeln entspannen (ÜS 2B)

Ziele:

- TN kennen Übungen zum Aufwärmen der Muskulatur für die Stimme.
- TN wissen um die Verspannungen im Gesichtsbereich und wie sie diese lösen können.

Durchführung:

Zuerst sollen die TN den Ansatzpunkt der Kaumuskeln feststellen → *Bild in PPP*. Anschliessend sollen sie mit Fingern beidseitig in die Muskeln drücken und Finger dem Muskel entlang nach unten ziehen. Den Unterkiefer dabei locker mitgehen lassen.

Material:

Bild der Kaumuskulatur in PPP

9b Gähnen (ÜS 2C)

Ziele:

- TN kennen Übungen zum Aufwärmen der Muskulatur für die Stimme.
- TN wissen um die Verspannungen im Gesichtsbereich und wie sie diese lösen können.

Durchführung:

Die TN gähnen lassen.

Bei den Wiederholungen Stimme dazu nehmen lassen und anschliessend ins Seufzen übergehen.

Material: -

- *Hinweis auf Jacobson geben. Sie sollen danach googeln, da dies eine sehr wirksame Methode in Bezug auf Spannung/ Entspannung ist.*

Spannung/ Entspannung
Wahrnehmung, Stimme

Übungskarte 10: Lippenübungen

10a Lippenflattern (ÜS 5A)

Ziele:

→ TN verbessern die Beweglichkeit ihrer Lippen und kennen Übungen zur Auflockerung der Artikulationsmuskulatur.

Durchführung:

Die Lippen der TN sollen locker und entspannt aufeinanderliegen (Achtung: keine Spannung in den Mundwinkeln!). Die TN sollen durch den Mund ausatmen und dabei die Lippen flattern lassen (dem Pferdeschnauben ähnlich).

Material: -

10b Lippen runden und breitziehen (ÜS 5B)

Ziele:

→ TN verbessern die Beweglichkeit ihrer Lippen und kennen Übungen zur Auflockerung der Artikulationsmuskulatur.

Durchführung:

Die Lippen der TN sind gerundet und dabei leicht geöffnet. Aus dieser Position sollen sie nun die Lippen breitziehen und wieder runden. Dies mehrmals wiederholen, dabei Tempo steigern.

Material: -

10c Lippen zusammenpressen (ÜS 5C)

Ziele:

→ TN verbessern die Beweglichkeit ihrer Lippen und kennen Übungen zur Auflockerung der Artikulationsmuskulatur.

Durchführung:

Die TN auffordern, ihre Lippen zusammenzupressen, in dieser Stellung kurz (ca. 3 Sekunden) zu verweilen und anschließend die Spannung zu lösen. Nachfühlen lassen.

Material: -

Stimme
Spannung/ Entspannung

Übungskarte 11.1: Summen & Phonieren

11a Gähnen auf Vokale (ÜS 5D)

Ziele:

→ TN schaffen eine Weitung des Ansatzrohres durch spezifische Übungen.
→ TN spüren und erweitern ihre Resonanzräume.

Durchführung:

Die TN wiederum zum Gähnen auffordern. Diesmal sollen sie verschiedene Vokale phonieren.

Material: -

11b Mit Konsonanten summen (ÜS 5E)

Ziele:

→ TN schaffen eine Weitung des Ansatzrohres durch spezifische Übungen.
→ TN spüren und erweitern ihre Resonanzräume.

Durchführung:

Zuerst die TN mit den stimmhaften Konsonanten /m,n,w,j,s/ summen lassen. Anschließend sollen sie Vokale dazunehmen. Bsp: ma-ma-ma-ma, lo-lo-lo-lo.

Material: -

Stimme

Übungskarte 11.2: Summen & Phonieren

11c Indifferenzlage finden (ÜS 5F)

Ziele:

→ TN wissen, wie sie ihre Indifferenzlage finden.

Durchführung:

Den TN nochmals kurz Indifferenzlage und ihre Wichtigkeit erklären:

- 2-3 Tonschritte höher als der unterste Wert des mittleren Sprechumfangs

- um Stimme effizient nutzen zu können

- dies muss man nicht wissen, dafür ist das Körpergedächtnis verantwortlich

Durch Summen und der Vorstellung genussvollem Essens sollen die TN ihre Indifferenzlage finden. Dabei dürfen sie richtige Kaubewegungen machen. Verstärkt wird dies, wenn zwischen den Kausilben kurze Wörter oder Sätze eingeschoben werden:

jam	mlam	milam	nijam	nelam
jum	mlum	milum	nijum	nelum
jom	mlom	milom	nijom	nelom
jum – Lohn – jum	milom – Baum – milom	nelam – Ei – nelam		
nijum – summen ist schön – nijum				
nelom – das gefällt mir sehr – nelom				

Material: -

Stimme

Übungskarte 11.3: Summen und Phonieren

11d Indifferenzlage finden (ÜS 5G)

Ziele:

→ TN wissen, wie sie ihre Indifferenzlage finden.

→ TN können durch Gedankenstütze ihre Artikulation vorverlagern.

→ TN verstehen den Zusammenhang zwischen Haltung und Tonqualität und was sie dabei beachten sollten.

Durchführung:

Die TN sollen verschiedene Haltungen des Kopfes einnehmen und dabei wahrnehmen, wie sich jeweils beim Phonieren die Tonqualität verändert.

Sie sollen danach jeweils probieren, wieder in ihre Indifferenzlage zu finden.

Material: -

11e Festigung des vorderen Ansatzes (ÜS 5H)

Ziele:

→ TN schaffen eine Weitung des Ansatzrohres durch spezifische Übungen.

→ TN können durch Gedankenstütze ihre Artikulation vorverlagern.

Durchführung:

Die TN sollen eine Textstelle aus ihrer Broschüre lesen und sich dabei vorstellen, eine Murmel im Mund zu haben, über welche sie den Luftstrom beim Phonieren lenken.

Material: Broschüre

Stimme

Übungskarte 11.4: Summen und Phonieren

11f Sumoringer (Üs 5f)

Ziele:

- TN schaffen eine Weitung des Ansatzrohres durch spezifische Übungen.
- TN können durch Gedankenstütze ihre Artikulation vorverlagern.
- TN verstehen den Zusammenhang zwischen Haltung und Tonqualität und was sie dabei beachten sollten.

Durchführung:

Die TN sollen fest auf dem Boden stehen, Beine gegrätscht, Knie stark gebeugt (rechter Winkel), Gewicht auf Fussballen verlagern.

Inneres Bild: Sumoringer

In dieser Stellung sollen sie phonieren. Danach ist es wichtig, dass sie aus der Position wieder in den normalen Stand wechseln und anschliessend den Klang ihrer Stimme mit der Sumoringer-Position vergleichen.

Material: -

Stimme
Wahrnehmung

Übungskarte 12.1: Artikulation trainieren

12a Silbenübungen (Üs 6A)

Ziele:

- TN erreichen durch gezielte Übungen eine Geschmeidigkeit der Mundwinkel.
- TN verbessern ihre Modulation durch gezielte Übungen.

Durchführung:

Die TN sollen bei ruhigbleibendem Unterkiefer die Silben he-ho-he-ho oder hi-hu-hi-hu im rhythmischen Wechsel sprechen; dann das Tempo steigern.

Anschliessend kann der Konsonant /h/ mit /b,d,l,n,m/ ersetzt werden.

Material: -

12b Wortpaar sprechen (Üs 6B)

Ziele:

- TN erreichen durch gezielte Übungen eine Geschmeidigkeit der Mundwinkel.
- TN verbessern ihre Modulation durch gezielte Übungen.

Durchführung:

Die TN sollen die Wortpaare (PPP) exakt sprechen. Dabei darauf achten, dass die Wörter exakt mit den Endungen artikuliert werden, /e/ und /i/ sollen mit den Lippen richtig breitgezogen werden. Die TN das Tempo steigern lassen.

Material: Wortpaar-Liste in PPP und Broschüre

Sprechen

Übungskarte 12.2: Artikulation trainieren

12c Korkensprechen (ÜS 6C)

Ziele:

- TN lernen durch das Korkensprechen die Konsonanten besser auszubilden.
- TN erreichen durch gezielte Übungen eine Geschmeidigkeit der Mundwinkel.
- TN verbessern ihre Modulation durch gezielte Übungen.

Durchführung:

Die TN sollen den Korken so in den Mund nehmen, dass sie ihn etwa in der Mitte mit den Schneidezähnen festhalten. Die TN nun mit dem Korken Textstellen in der Broschüre sprechen lassen (bspw. der Nordwind und die Sonne). Die TN sollen darauf achten, möglichst deutlich zu sprechen. Anschließend einen Klangvergleich vornehmen.

→ *Wichtig: Danach nochmals Lippen-Lockerungs-Übungen machen lassen!!*

Material: Korken, Broschüre

12d Zungenbrecher (ÜS 6D)

Ziele:

- TN verbessern ihre Modulation durch gezielte Übungen.

Durchführung:

TN Zungenbrecher sprechen lassen.

Material: Zungenbrecher in PPP und Broschüre

Sprechen

Übungskarte 13: Abspannen

13a Abspannen – automatisches Einatmen (ÜS 4E)

Ziele:

- TN richten ihre Aufmerksamkeit bewusst auf die Bewegung der Bauchdecke.

Durchführung:

TN sollen bewusst mit Hand auf Bauch atmen. Wichtig sind betont lange Zwischenpausen, dann kommt die Einatmung von allein.

13b Abspannen, auch Flopp-Atmung (ÜS 4E)

Ziele:

- TN erkennen den Unterschied zwischen Luft holen und zu Luft kommen.

Durchführung:

Die TN sollen mit einem imaginären Tennisball prellen und dabei «hopp-hopp» oder «hopp-flopp-hopp-flopp» sagen. Sie sollen überprüfen, ob sie dies über eine längere Dauer (ca. 45-60 Sekunden) schaffen, ohne bewusst Luft zu holen.

→ *Hinweis: falls es nicht klappt, könnte dies auf ein zu schnelles Sprechen hinweisen.*

13c Händehaken (ÜS 4E)

Ziele:

- TN trainieren die physiologische Koordination von Atmung-Bewegungs-Phonation.

Durchführung:

Die TN auffordern, die linke und die rechte Hand ineinander zu verhaken. Sie sollen die Hände nun auseinanderziehen, ohne den Haken zu lösen und dazu /fffff/ oder /sssst/ phonieren. Die Spannung auf den Plosiv lösen. Dann dasselbe mit Worten (wie „Nacht“ oder „nicht“) und anschließend mit Satzteilen (wie „während der Nacht“) probieren.

Atmung, Sprechen

- o Bauliche Massnahmen z.B. um die Nachhallzeit zu verringern
- o Technische Massnahmen, durch den Einsatz von Geräten, zur Unterstützung der Sprachverständlichkeit (Mikros, Soundanlagen...)
- o Filzgleiter unter den Stühlen
- o Geräuscharmes Mobiliar
- o Möbel, Teppiche, Vorhänge und Dekoration, die den Schall dämpfen
- o Regale und Kork-Pinnwände
- o Pamir für die Kinder
- o Einfache Schallabsorber (Siehe Bsp. Betzold)

Mögliche Tests im Schulzimmer

- o Mit dem Klatschtest wird die Nachhallzeit eines menschenleeren und geschlossenen Raumes überprüft. Die Testperson klatscht mit einem Mindestabstand von einem Meter zu den Wänden laut in die Hände oder schlägt ein Buch zusammen. Anschliessend wird gehorcht, wie lang der Schall wahrzunehmen ist und der Höreindruck wird mit demjenigen in anderen Räumen verglichen.
- o Erste orientierende Schallpegelmessungen lassen sich mit kostenlosen Apps durchführen. Genau kann die Nachhallzeit nur mit technischen Geräten ermittelt werden.

ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN

Genauere Unterrichtsvorbereitung

- Didaktik
- Stimpfpausen einplanen
- Zeitbudgets für eigene Energieregulation und innere Balance einrichten
- Zeitkontingente für Unvorhergesehenes einplanen
- Fächerreihenfolge im Stundenplan beachten wegen Stimmintensität
- Sitzanordnung: Wo sitzen Kinder mit besonderen Bedürfnissen?
- Positionierung der Lehrperson im Raum

Vorinfos zur Klasse einholen

- Niveau der Schüler*innen
- Klassendynamik
- Spezielle Bedürfnisse der Schüler*innen

Klassenregeln

- Einfache Verhaltensregeln aufstellen
- Regeln mit der Klasse erarbeiten
- Regeln visualisieren
- Regelkarten zum Zeigen

Eigene Erwartungen und Ziele klären (1. Schritt zu Klassenregeln)

Je mehr sich die Lehrkraft darüber klar ist, was sie von ihren Schüler*innen erwartet, desto besser gelingt es ihr, dass die Kinder diese Erwartungen einhalten.

- Wie ruhig muss es für welche Arbeiten sein?
- Organisatorisches, wie Hefte einziehen, austeilen, Hausaufgaben kontrollieren...?
- Welche Konsequenzen gibt es wann?
- Qualität und Disziplin im Schulhausteam besprechen/ absprechen kann helfen.
- Wichtige Abläufe im Voraus klären, z. B. wie wird ins Turnen gegangen, wo wird gewartet etc.
- Wenn die Lehrkraft ein Ritual einübt, ist wichtig, dass sie genau weiss, was sie von ihren Schüler*innen erwartet, dass sie sich mental auf Schwierigkeiten einstellt und vor allem, dass sie klar, positiv und motivierend kommuniziert.
- Wie genau muss eine Vorgabe eingehalten werden?
→ Wenn man sich mich mit weniger als 100% zufriedengibt, lernen die Kinder: „Die meint es nicht so ernst.“

Abb. 4: Organisatorische Massnahmen, eigene Darstellung nach Eichhorn (2012)

PÄDAGOGISCHE UND METHODISCHE MASSNAHMEN 1

Vor dem Sprechen

- Strategien, um die Aufmerksamkeit der Klasse zu gewinnen (Klingel, Gong, Ruf, vorklatschen-nachklatschen, Rhythmus ergänzen, sichtbare Zeichen...)
- Warten statt schreiben (in gezielten Situationen anwenden, damit es Effizienz behält)

Beim Sprechen

- Gezielt ansprechen, vor Ort gleich loben, was gut war, ev. nur mit einzelnen besprechen, wenn es nicht geklappt hat.
- Leise reden, Lautstärke dosiert einsetzen
- Einfache Sprache, kurze Sätze, Pause und Verständnissicherung
- Aufträge von Kindern wiederholen lassen
- Wenig reden, eigenen Redeanteil einschränken:
 - **Organisation** (Gruppen einteilen, Arbeitsaufträge geben, Vorleser*in bestimmen...)
 - **Empathie** (Begrüßung, Lob ...)
 - **Wirklich wichtige Unterrichtsinhalte** (z. B: Vortrag zu Lerninhalten, Theorie...)
- Einsatz visueller Hilfsmittel, verschiedene Kanäle nutzen
- TEACCH: Der TEACCH-Ansatz ist ein sehr umfassendes, ganzheitliches Konzept zur Förderung und Unterstützung von Menschen mit Autismus und kann im pädagogischen Setting in der Schule eingesetzt werden. Er dient der Strukturierung, Visualisierung und Individualisierung.
- «Wiederholungskarte» einführen. Idee: Wenn etwas noch nicht funktioniert, muss nur die Karte gezeigt werden, der Ablauf wird nochmals geübt, ohne Vorwürfe, stimmlich-schonend.

PÄDAGOGISCHE UND METHODISCHE MASSNAHMEN 2

Sensibilisierung der Klasse

- Lautstärkeampel, um die Aufmerksamkeit der Kinder auf den Geräuschpegel in der Klasse zu lenken
- Ursachen der Lärmstehung sowie das Zuhören und Lernen bei Lärm thematisieren
- Spiele zur Wahrnehmung unterschiedlicher Lautstärken: unterstützen die Kinder, die Qualitäten von Lärm und Ruhe wahrzunehmen

Allgemeine Tipps

- **Wertschätzung als Basis für eine gute Lernatmosphäre**
 - Je „schwieriger“ ein Kind ist, desto wichtiger aber auch anspruchsvoller ist der Kontaktaufbau zu ihm
 - Immer wieder geduldig und in vielfältiger Form den Kontakt zu den Kindern suchen, ihnen zeigen, dass wir sie mögen
 - Kritik an der Sache betonen, Verhalten rügen, das Kind ist in Ordnung und wertvoll
- **Routinierteres Arbeiten entlastet alle: Rituale und klare Abläufe eintrainieren**
- **Positive Leistungserwartung motiviert die Schüler*innen**
 - **Schnell und konsequent handeln**
 - **Gelassen bleiben**

Abb. 6: Pädagogische und methodische Massnahmen 2, eigene Darstellung nach: <https://alphaprof.de/2018/09/massnahmen-gegen-laerm-im-klassenzimmer/>, <https://www.cornelsen.de/magazin/beitraege/5-einfache-methoden-fuer-praxisnahes-classroom-management>, <https://www.lehrerfreund.de/schule/1s/stimmbeschwerden-lehrer-praevention-behandlung/3729>

KURZWEITERBILDUNG

Zum Thema Stimmprävention

Weiterbildungsbegleitende
Broschüre für die Teilnehmenden

Autorinnen:
Sabine Patocchi
Leni Wullschleger

Inhaltsverzeichnis

1	Kurzweiterbildung.....	3
1.1	Ablauf.....	3
2	Stimme.....	3
2.1	Einstimmung	3
2.2	Beschreibende Adjektive für die Stimme.....	3
2.3	Stimmprofil – VHI (Voice Handicap Index).....	3
2.3.1	Auswertung.....	3
2.3.2	Vollständige Version	4
3	Berufsdysphonie	5
3.1	Ursachen für Berufsdysphonien bei Lehrpersonen	5
3.2	Auswirkungen der Berufsdysphonie auf die Lehrperson	6
3.3	Fakten aus einer Studie (2006) mit mehr als 5000 Lehramtsstudierenden zum Thema Stimmauffälligkeiten.....	6
4	Anatomische Grundlagen	7
4.1	Physiologische Stimmgebung	7
4.2	Die gestörte Stimmgebung	8
4.3	Der Funktionskreis	8
5	Übungssammlung nach Funktionskreisen	9
6	Stimmhygiene: Allgemeine, präventive Massnahmen	16
7	Stimmhygiene: Massnahmen für den Akutfall	18
8	Anleitung für Wickel und Salzlösung	19
9	Ideen für den Schulalltag	20
9.1	Raumakustik	21
9.2	Organisatorische Massnahmen	22
9.3	Pädagogische und methodische Massnahmen.....	23
9.4	Ranking der Massnahmen	25
10	Selbsterfahrung in Anlehnung an LAX VOX®	26
11	Aufträge: „On the job training“	27
11.1	Tipps und Tricks für die Umsetzung im Alltag.....	28
12	Literaturtipps	29
13	Abbildungsverzeichnis	29
14	Quellenverzeichnis.....	30

1 Kurzweiterbildung

1.1 Ablauf

MODUL 1	<ul style="list-style-type: none"> - Einstimmung ins Thema - Berufsdysphonie bei Lehrpersonen - Selbsteinschätzung - Anatomische Voraussetzungen - Funktionskreis
MODUL 2	<ul style="list-style-type: none"> - Übungen zu den einzelnen Bereichen des Funktionskreises - Sensibilisierung und Wahrnehmung
MODUL 3	<ul style="list-style-type: none"> - Stimmhygiene - Ideen für den Schulalltag
MODUL 4	<ul style="list-style-type: none"> - Selbsterfahrung in Anlehnung an LAX VOX® - „On the job training“ - Abschluss

2 Stimme

2.1 Einstimmung

OHNE STIMME GEHT ES NICHT!

Stimme spiegelt Stimmung!

Schon wieder heiser!

Lebendiger Unterricht durch Stimme!

Bei Stimmung bleiben!

Der Klang der Stimme verrät den Zustand der Seele

2.2 Beschreibende Adjektive für die Stimme

dünn, voll, brüchig, heiser, rau, dumpf, gepresst, hauchig, hell, dunkel, kehlig, klossig, knarrend, kopfig, krächzend, kratzig, nasal, schrill, hoch, tief, sonor, laut, leise, gedämpft, weich, zittrig, sanft, schwach, stark, bebend, fein, süß, matt, durchdringend, klar, hohl, zart, monoton, gellend, warm, rein, gebrochen

2.3 Stimmprofil – VHI (Voice Handicap Index)

2.3.1 Auswertung

Handicap	Perzentile	VHI-Bereich
kein	25	0 – 14
gering	50	15 – 28
mittelgradig	75	29 – 50
hochgradig	100	51 – 120

Abb. 1: Auswertungstabelle VHI, DGPP (2021)

2.3.2 Vollständige Version

Voice Handicap Index, deutsche Fassung									
© DGPP									
Datum									
Name, Vorname									
Diagnose									
Beruf									
Ich brauche meine <i>Sprechstimme</i> vorwiegend für					Beruf				
					Freizeit				
					normale Unterhaltungen				
Ich brauche meine <i>Singstimme</i> vorwiegend für					Beruf				
					Freizeit				
					nichts dergleichen, ich singe nicht				
Ich schätze meine Gesprächigkeit so ein (bitte ankreuzen):									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
stillere Zuhörer		normaler Sprecher			äußerst gesprächig				
Dies sind Feststellungen, mit denen viele Leute ihre Stimme und die Wirkung ihrer Stimme auf ihr Leben beschreiben. Kreuzen Sie die Antwort an, die anzeigt, wie häufig Sie dieselbe Erfahrung machen.									
<small>Antworten: 0 = nie, 1 = selten, 2 = manchmal, 3 = oft, 4 = immer</small>									
F1	Man hört mich wegen meiner Stimme schlecht.				0	1	2	3	4
P2	Beim Sprechen geht mir die Luft aus.				0	1	2	3	4
F3	Anderen fällt es schwer, mich in einem lauten Raum zu verstehen.				0	1	2	3	4
P4	Der Klang meiner Stimme ändert sich im Laufe des Tages.				0	1	2	3	4
F5	Meine Familie hört mich kaum, wenn ich zuhause nach ihnen rufe.				0	1	2	3	4
F6	Ich benutze das Telefon seltener, als ich eigentlich möchte.				0	1	2	3	4
E7	Wegen meiner Stimme bin ich angespannt, wenn ich mich mit anderen unterhalte.				0	1	2	3	4
F8	Vielen Leuten geht meine Stimme anscheinend auf die Nerven.				0	1	2	3	4
E9	Ich meide größere Gruppen wegen meiner Stimme.				0	1	2	3	4
P10	Ich werde gefragt, was mit meiner Stimme los sei.				0	1	2	3	4
F11	Wegen meiner Stimme spreche ich seltener mit Freunden, Nachbarn und Verwandten.				0	1	2	3	4
F12	Im direkten Gespräch werde ich gebeten zu wiederholen, was ich gesagt habe.				0	1	2	3	4
P13	Meine Stimme klingt unangenehm kratzig und rau.				0	1	2	3	4
P14	Ich habe das Gefühl, dass ich mich anstrengen muss, wenn ich meine Stimme benutze.				0	1	2	3	4
E15	Ich glaube, dass andere mein Stimmproblem nicht verstehen.				0	1	2	3	4
F16	Meine Stimm Schwierigkeiten schränken mich in meinem Privatleben ein.				0	1	2	3	4
P17	Bevor ich spreche, weiß ich nicht, wie klar meine Stimme klingen wird.				0	1	2	3	4
P18	Ich versuche meine Stimme so zu verändern, dass sie anders klingt.				0	1	2	3	4
F19	Ich fühle mich bei Unterhaltungen wegen meiner Stimme ausgeschlossen.				0	1	2	3	4
P20	Ich muss mich beim Sprechen sehr anstrengen.				0	1	2	3	4
P21	Abends ist meine Stimme schlechter.				0	1	2	3	4
F22	Wegen meines Stimmproblems habe ich Einkommensverluste.				0	1	2	3	4
E23	Mein Stimmproblem bedrückt mich.				0	1	2	3	4
E24	Ich bin weniger kontaktfreudig wegen meines Stimmproblems.				0	1	2	3	4
E25	Ich empfinde mein Stimmproblem als Behinderung.				0	1	2	3	4
P26	Meine Stimme versagt mitten im Sprechen.				0	1	2	3	4
E27	Ich ärgere mich, wenn man mich bittet, etwas zu wiederholen.				0	1	2	3	4
E28	Es ist mir peinlich, wenn Leute mich bitten, etwas zu wiederholen.				0	1	2	3	4
E29	Wegen meiner Stimme fühle ich mich unfähig.				0	1	2	3	4
E30	Ich schäme mich wegen meines Stimmproblems.				0	1	2	3	4
	Wie schätzen Sie Ihre Stimme heute ein?				0	1	2	3	
<small>0 = normal, 1 = leicht gestört, 2 = mittelgradig gestört, 3 = hochgradig gestört</small>									

Abb. 2: VHI, DGPP (2021)

3 Berufsdysphonie

Der Begriff Berufsdysphonie sagt aus, dass es sich um eine Dysphonie (Erkrankung der Stimme) handelt, welche aufgrund des Berufes entsteht.

Zwei Formen werden unterschieden:

- Berufe, in welchen viel geredet/gesprochen werden muss...
- Berufe, welche äusseren Einflüssen ausgesetzt sind, welche der Stimme über längere Zeit schaden ... oder Berufe, in welchen man einem höheren Risiko durch Verletzungen ausgesetzt ist

3.1 Ursachen für Berufsdysphonien bei Lehrpersonen

Ursachen	Notizen
A) Grosse Sprechdistanz (Frontalunterricht, Pausenplatz, Turnen, Schulreisen, Elternabende)	
B) Umgebungsgeräusche/Lautstärkepegel im Klassenzimmer/auf dem Pausenplatz/auf einer Schulreise...	
C) Schlechte Raumakustik	
D) Fehlen von Hilfsmitteln wie Mikrofon und Lautsprecher	
E) Sprechdauer	
F) Tonlage, Stimmhöhe und Stimmvariationen (Wechsel von Gesprächssituationen)	
G) Luft im Klassenzimmer (oft eher trocken)	
H) Schlechte Atmung	

3.2 Auswirkungen der Berufsdysphonie auf die Lehrperson

Abb. 3: Auswirkungen der Berufsdysphonie, eigene Darstellung nach Hamman (2011)

3.3 Fakten aus einer Studie (2006) mit mehr als 5000 Lehramtsstudierenden zum Thema Stimmauffälligkeiten

Es konnten vielfältige Probleme mit der Stimme aufgezeigt werden.

- 24% → auffällige Atmung
 - 37% → auffällige Phonation
 - 15% → pathologischer Stimmeinsatz
 - 17% → pathologischer, heiserer Stimmklang
 - 10% → keine physiologische Sprechstimmlage
- (Quelle: Lemke, S., 2006)

Resultat der Studie:

- 17% der Untersuchten: phoniatische Untersuchung
- 15% der Untersuchten: sofortiger Therapiebedarf

4 Anatomische Grundlagen

4.1 Physiologische Stimmgebung

Organe, welche am Sprechen beteiligt sind:

- **Zwerchfell, Lunge, Luftröhre**
- **Kehlkopf mit Stimmlippen**
- **Rachenraum, Mundhöhle, Gaumen, Gaumensegel, Zähne, Zunge, Lippen**
- **Nasenräume**

Um Stimme zu produzieren, benötigen wir viele Teile unseres Körpers. Das **Zwerchfell** beispielsweise bewegt sich beim Einatmen nach unten und schafft so Platz für die **Lunge**, damit sich diese beim Aufnehmen der Luft ausdehnen kann (Hamman, 2011, S.19f.).

Abb. 4: Untere Atemwege, eigene Darstellung nach Hammer (2017)

Das **Zwerchfell** verdrängt dabei die inneren Organe, und der Bauch wird nach aussen gedrückt. Durch die Gegenbewegung kann die Luft wieder durch die **Luftröhre** aus der **Lunge** strömen. Wenn dabei phoniert (Stimme gegeben) wird, stellen sich die Knorpel im **Kehlkopf** so, dass sich die **Stimmlippen** schliessen und in Schwingung versetzt werden. **Rachenraum, Mundhöhle, Gaumen, Gaumensegel, Zähne, Zunge und Lippen** formen diese Töne zu den Lauten unserer Sprache und geben ihnen mit den **Nasenräumen** den charakteristischen Klang (Hamman, 2011, S.20).

Bei der Einatmung entsteht in der Lunge ein Überdruck. Bei der Ausatmung werden die Stimmlippen auseinandergesprengt. Die Engstelle der Stimmlippen bewirkt aber, dass die Luft dort schneller durchgesogen wird, was wiederum zu einem Unterdruck führt. Der Unterdruck bewirkt das Zusammenführen der Stimmlippen → Bernoulli-Effekt (Hammer, 2017, S.23).

Abb. 5: Stimmlippen, eigene Darstellung nach Hammer (2017)

Notizen:

4.2 Die gestörte Stimmgebung

Zu trockene, feuchte, raue, unebene, verkürzte und/oder belegte Stimmlippen führen zu einer Störung des Schwingungsverhaltens.

Genauso führen verspannte Muskulatur und anormales Atemverhalten zur Veränderung der Stimme.

Tipps

→ Räusper-Teufelskreis durchbrechen!!

→ Eine Heiserkeit von über 3 Wochen bedingt einen Arztbesuch!!

4.3 Der Funktionskreis

Abb. 6: Funktionskreis, Hamman (2011)

Für ein Training der Stimme ist es wichtig, zu wissen, dass sich diese 6 Funktionen gegenseitig bedingen und beeinflussen (Hamman, 2011, S.25).

Wenn also der eine Bereich beeinträchtigt ist, sind auch die anderen eingeschränkt (ebd.).

Arbeiten wir mit dem einen Bereich, beeinflusst dies auch die anderen (ebd.).

Die *Wahrnehmung* ist die Basis für die Entlastung der Stimme. Anspannungen werden im Alltag oft nicht bewusst wahrgenommen. Verspannungen im Nacken-/Halsbereich können sich negativ auf die Stimme auswirken. Deshalb ist es wichtig, ein Gleichgewicht an *Unter- und Überspannung* herzustellen. Mit einer optimalen *Haltung* ist dem schon fest geholfen. Wichtige Punkte sind dabei:

Arme locker, Schultern nicht hochziehen, Knie im Stehen nicht durchdrücken und Arme nicht vor der Brust verschränken.

Durch die optimale Haltung wird eher in den Bauch geatmet, was der physiologischen Zwerchfell-Flanken-*Atmung* entspricht.

Die *Stimme* sollte immer funktionieren. Dazu braucht es die Stimmbänder. Beim Gebrauch davon sind viele Muskeln beteiligt. Deshalb braucht es wie beim Sporttreiben das Aufwärmen und in zweiter Linie ein Ausdauertraining.

Beim *Sprechen* selbst wird zwischen der Artikulation und dem Ausdruck unterschieden. Die Artikulation ist abhängig vom Gebrauch der Artikulationsorgane und der Ausdruck vom Kontext, dem Ansprechpartner und den Emotionen, die ausgedrückt werden sollen (ebd.).

5 Übungssammlung nach Funktionskreisen

1 A Wahrnehmung: Achtsamkeit auf eigene Haltung lenken			
	Wie stehe oder sitze ich? Sind meine Schultern hochgezogen, sitze ich mit überkreuzten Beinen, wie ist meine Kopfhaltung...?	→ Sensibilisierung für eigene Körperwahrnehmung	1
1 B Wahrnehmung: Körperreise, Meditation			
	Nimm dir Zeit für dich, spüre, was du brauchst! (Yoga und Entspannungsübungen wirken sich positiv auf Haltung und Stimme aus).	→ Körperbewusstsein wecken → Konzentration auf eigenen Körper lenken → Abschalten und Spannungen abbauen	
1 C Wahrnehmung: Körper abstreichen			
	3-4 Mal Bereiche des Körpers abstreichen: Zuerst mit rechter Hand auf der linken Seite Schulter und Arm bis zur Hand abstreichen und umgekehrt. Mit beiden Händen vom Kopf über die Stirn, über Hals, Brust, Bauch bis zur Hüfte. Dann von Nieren (unterer Rücken) übers Becken, zu Beinen und Füßen.	→ Vertiefte Wahrnehmung verschiedener Körperbereiche → Körper als Ganzheit wahrnehmen	1
2 A Spannung/ Entspannung			
	Tennisball oder Igelball unter einer Achsel einklemmen. Dann Schulter kreisen und den Unterschied zur anderen Seite spüren. Seiten ausgleichen, ev. gleichzeitig mit zwei Bällen arbeiten. Stehend oder sitzend einen Fuss massieren.	→ Spüren der Unterschiede der beiden Körperseite → Verhärtungen lockern und Spannungen lösen	2
2 B Spannung/ Entspannung: Im Gesichtsbereich			
 <i>Schematische Darstellung der Kaumuskulatur³</i>	Kaumuskeln entspannen: Durch kurzes Zusammenpressen der Zähne den Ansatzpunkt der Kaumuskeln feststellen. Mit Fingerspitzen in den Muskel drücken und Finger langsam dem Muskel entlang nach unten ziehen, Unterkiefer beim langsamen Abstreichen mitgehen lassen.	→ Aufwärmen der Muskulatur für die Stimme → Verspannungen lösen	2

2 C	Spannung/ Entspannung: Im Gesichtsbereich		
	Gähnen und Stimme dazu nehmen, seufzen.	→ Aufwärmen der Muskulatur für die Stimme → Verspannungen lösen	2
2 D	Spannung/ Entspannung: Hals- Nackenbereich		
	Entspannung von Hals und Nacken (Kopfkreisen und Nacken dehnen): Den Kopf von links nach rechts im Halbkreis bewegen.	→ Herbeiführen der physiologischen Haltung → Mehr Halt für Stimme durch tieferen Klang → Lockerung verspannter Nackenmuskulatur	1
2 E	Spannung/ Entspannung		
	PMR = Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson: Diverse Anleitungen gibt es im Internet.	→ Wahrnehmen von Spannung und Entspannung	
3 A	Haltung: Haltungsaufbau		
	Äpfel pflücken: Recken, strecken, räkeln.	→ Herbeiführen der physiologischen Haltung	2
3 B	Haltung: Haltungsaufbau		
	Pendel im Stehen: Im Stehen den Körperschwerpunkt vorwärts, rückwärts und seitwärts verlagern. Es entsteht eine Pendelbewegung. Die Knie sind dabei nicht durchgedrückt.	→ Spannungsausgleich verschiedener Muskelgruppen	1
3 C	Haltung: Haltungsaufbau		
	Wasserpflanze: Darauf achten, dass beim Stehen, Gehen, Sitzen oder in Bewegung alle Gelenke flexibel bleiben. Erdung mit den Füßen, wie eine Pflanze im Boden verankert, aber dennoch bereit, auf kleine Wasserbewegungen zu reagieren.	→ Mehr Halt für Stimme, durch tieferen Klang → Mehr Sicherheit ausstrahlen	2

3 D	Haltung: Haltungsaufbau		
	<p>Aufrichten des Brustbeines: Arme nach vorne ausstrecken und seitlich nach hinten über die Schultern strecken. Mehrere Wiederholungen! Arme anschließend hinter dem Kopf verschränken und die Ellenbogen einzeln oder gleichzeitig nach hinten dehnen und wieder lockern, dabei auf fließenden Atem achten. Auch mehrmals wiederholen. Zuletzt in den Kreuzgriff wechseln: Hinter dem Rücken berühren sich, wenn möglich, die linken Fingerspitzen von oben mit den rechten Fingerspitzen von unten und umgekehrt.</p>	<p>→ Öffnen des Atemraumes</p>	1
3 E	Haltung: Haltungsaufbau		
	<p>PA Aufrichten der Wirbelsäule: (entweder im Sitzen oder Stehen) Die Partnerin begleitet die Bewegungen entweder mit der flachen Hand oder den Fingerspitzen entlang der Wirbelsäule.</p>	<p>→ Bewusstmachen und Lockern der Wirbelsäule → Spannungsausgleich im Rücken → Kräftigung des Rückenstrecker</p>	1
3 F	Haltung: Haltungsaufbau		
	<p>PA Marionetten-Übung: Mit Mittel- oder Zeigefinger und Daumen unter die Schädelknochenecken des Partners greifen, um den Kopf leicht anzuheben; dabei den Partner führend eine Strecke gehen. Zwischendurch Gehen ohne Führung des Partners, aber mit weiterhin gehobenem Kopf (Körpergedächtnis).</p>	<p>→ Aktivierung des Körpergedächtnisses → Kräftigung des Rückenstrecker</p>	2

4 A	Atmung: Atmung wahrnehmen/Ruheatmung	<p>Hand auf Bauch, bzw. Brust legen, Atmung wahrnehmen.</p> <p>ssssss oder ffffff sprechen und Atmung beobachten.</p> <p>Sprechen von gsch-gsch-gsch und Bewegung der Bauchdecke beobachten.</p>	<p>→ Ruheatmung wahrnehmen</p> <p>→ Atemrhythmus wahrnehmen</p> <p>→ Physiologische Atmung herbeiführen</p>	1,2
4 B	Atmung: Atmung wahrnehmen/Ruheatmung	<p>3er-Rhythmus wahrnehmen bei der physiologischen Atmung: Einatmen, Ausatmen, Pause. Wenn man lange wartet bei der Pause, kommt das Einatmen von allein.</p>	<p>→ Ruheatmung wahrnehmen</p> <p>→ Atemrhythmus wahrnehmen</p> <p>→ Physiologische Atmung herbeiführen</p>	1,2
4 C	Atmung: Atmung wahrnehmen/Ruheatmung	<p>Atem in verschiedenen Körperbereichen wahrnehmen, bzw. Atem gezielt an gewisse Stellen im Körper lenken.</p>	<p>→ Gezielte Atemlenkung</p>	1,2
4 D	Atmung: Atmung wahrnehmen/Ruheatmung	<p>Zwischenrippenmuskulatur-Training: Gut aufgerichtet; während des Atemvorganges liegen die Hände seitlich auf den Flanken; gegen den Druck der Hände einatmen, 5 Sekunden warten und wieder ausatmen.</p>	<p>→ Ökonomische Atmung</p>	1
4 E	Atmung: Abspannen- Flopp-Atmung	<p>1: bewusstes Atmen (mit Hand auf dem Bauch); betont lange Zwischenpausen, dann kommt Einatmung automatisch</p> <p>2: allein mit (imaginären) Tennisball: "Hopp-hopp-hopp / Topp-Flopp-Topp-Flopp"; und überprüfen, ob man dies schafft, ohne bewusst Luft zu holen. → Falls es nicht geklappt hat, kann dies ein Hinweis auf zu schnelles Sprechen sein.</p>	<p>→ Bewegung der Bauchdecke wahrnehmen</p> <p>→ Unterschied zwischen Luft holen und zu Luft kommen wahrnehmen</p> <p>→ Koordination von Atmung, Bewegung, Phonation</p>	1,2

		<p>3: /fft/ /scht/ /sst/ und Händehaken: Während dem Sprechen der Laute oder eines Wortes mit einem /t/ oder anderen Plosiv im Endlaut, die Hände auseinanderziehen, Spannung auf /t/ lösen. Anschliessend mit Wort (bspw. /Nacht/) und Satzteilen (bspw. /während der Nacht/) üben.</p>		
5 A	Stimme: Lippenübungen			
	Lippen flattern	→ Verbesserung der Lippenbeweglichkeit → Artikulationsmuskulatur lockern		1
5 B	Stimme: Lippenübungen			
	Lippen runden und breitziehen, dabei das Tempo steigern.	→ Verbesserung der Lippenbeweglichkeit → Artikulationsmuskulatur lockern		1
5 C	Stimme: Lippenübungen			
	Lippen zusammenpressen, Spannung halten und wieder lösen.	→ Verbesserung der Lippenbeweglichkeit → Artikulationsmuskulatur lockern		1
5 D	Stimme: Summen und phonieren			
	Gähnen auf Vokale	→ Weitung des Ansatzrohres → Resonanzräume spüren und erweitern		1
5 E	Stimme: Summen und phonieren			
	Zuerst mit stimmhaften Konsonanten summen (m/n/w/l/s) und dann Konsonanten mit Vokalen kombinieren.	→ Weitung des Ansatzrohres → Resonanzräume spüren und erweitern		1

5 F	Stimme: Summen und phonieren		
	Finden der Indifferenzlage: Durch Summen und der Vorstellung von genussvollem Essen (Körpergedächtnis). Zwischen den Kausilben kurze Wörter, Sätze einschieben. Bsp: jam mlam milam jum mlum milum jom mlom milom milom- Baum- milom nijum-summen ist schön-nijum	→ Körpergedächtnis → Indifferenzlage finden	1
5 G	Stimme: Summen und phonieren		
	Tonqualität (der Indifferenzlage) feststellen durch verschiedene Haltungen des Kopfes.	→ Indifferenzlage finden → Bewusstmachen des Zusammenhanges von Haltung und Tonqualität	1
5 H	Stimme: Summen und phonieren		
	Festigung des vorderen Ansatzes durch die Vorstellung, während des Phonierens eine Murmel im Mund zu haben.	→ Weitung des Ansatzrohres → Resonanzräume spüren und erweitern	1
5 I	Stimme: Summen und phonieren		
	Sumo-Ringer: Beine weit gegrätscht, Knie stark gebeugt, phonieren. Rechter Winkel bei Knien und Fesseln; Gewicht auf Fussballen verlagern.	→ Untere Resonanzräume öffnen → Stimme wird freier, tiefer, lauter	2
6 A	Sprechen: Artikulation trainieren		
	Silbenübungen: Bei ruhigbleibendem Unterkiefer die Silben he-ho-he-ho oder hi-hu-hi-hu im rhythmischen Wechsel sprechen; Tempo steigern. (Konsonant /h/ mit /b,d,l,n,m/ ersetzen)	→ Geschmeidigkeit der Mundwinkel → Artikulation vorverlagern	1

6 B	Sprechen: Artikulation trainieren		
	<p>Wortübungen:</p> <p>Wortpaare exakt sprechen: Hebel – Hobel Leben – loben Rebe – Robe Baden – Bieten Schale – Schild Gatter – Gitter Ratte – Ritter</p> <p>Flieger – Flug Spielen – Spule Kiefer – Kufe</p>	<p>→ Geschmeidigkeit der Mundwinkel → Konsonanten besser ausformen</p>	1
6 C	Sprechen: Artikulation trainieren		
	<p>Korkensprechen: Korken, bzw. angewinkelten Daumen zwischen die Schneidezähne legen, mit leichtem Druck festhalten. Ausgewählte Textstelle mehrmals möglichst deutlich sprechen, anschliessend ohne Korken sprechen und Klangvergleich vornehmen. Wichtig → danach Lockerungsübung (bspw. Lippenflattern oder Schmatzen)</p>	<p>→ Konsonanten besser ausformen</p>	1
6 D	Sprechen: Artikulation trainieren		
	<p>Zungenbrecher:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Flugplatzspatz nahm auf dem Flugplatz Platz. Auf dem Flugplatz nahm der Flugplatzspatz Platz. 2. Tief im dichten Fichtendickicht picken flinke Finken tüchtig. 3. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. 	<p>→ Deutliche Aussprache</p>	1

Abb. 7: Übungssammlung nach Funktionskreisen, eigene Darstellung nach Brügge & Mohs¹ (2019), Knie² (2008), Schindelmeiser³ (2018)

6 Stimmhygiene: Allgemeine, präventive Massnahmen

Die aufgeführten Massnahmen, sind nicht abschliessend zu verstehen. Es ist ein Versuch, wichtige Tipps und Ratschläge, die für die Gesunderhaltung und Pflege der Stimmfunktion sowie für die Aufrechterhaltung der stimmlichen Leistungsfähigkeit sorgen, in Themenbereichen zu bündeln und zu visualisieren.

Sprechergerechte Haltung:		
	<ul style="list-style-type: none"> + Gut aufgerichtet stehen, dabei locker in den Knien und Schultern + Stabilität durch schulterbreiten, festen Stand auf beiden Füßen + Aufrecht gehaltener Kopf für besseren Atemfluss und zielgerichtete Kommunikation + Spannung im Körper wahrnehmen 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Physiologische Atmung:		
	<ul style="list-style-type: none"> + Durch genügend Sauerstoff im Körper erhält die Stimme die nötige Kraft + Nasenatmung dient der Erwärmung, der Reinigung und dem Anfeuchten der Einatemluft - Mundatmung vermeiden, da sie auf Dauer zur Austrocknung der Schleimhäute führt, was Entzündungen im Hals begünstigt + Beim Sprechen hilft die Mundatmung, mehr Luft zur Verfügung zu stellen + Bauch-Zwerchfell-Flankenatmung anwenden + Atempausen einplanen + Angenehm lockere Kleidung tragen + Regelmässige Bewegung, frische Luft 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/>
Stimme:		
	<ul style="list-style-type: none"> + Berufssprecher sollten ihr Instrument "die Stimme" aufwärmen + Summen fördert Durchblutung und wirkt wie Massage für Stimmlippen, die befeuchtet werden und den über Nacht angesammelten Schleim abtransportieren können + Gezieltes Schlucken, erhöhte Flüssigkeitszufuhr + Stimmhaftes Gurgeln, Vorbereitung der Stimme mit LAX VOX® - Räuspern vermeiden (verursacht ein Zusammenknallen der Stimmlippen), wodurch gereizte Stimmlippen zum Schutz Schleim produzieren, was wieder zum Räusperbedürfnis führt = Teufelskreislauf 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Herausforderung Störschall		
	<ul style="list-style-type: none"> - Zu häufiges Ansprechen gegen Lärm vermeiden (Einsatz der Rufstimme bewirkt physische Anspannung beim Sprecher und kann Lehrer-Schüler-Beziehung belasten durch Schreien) + Sprechen in richtiger Tonhöhe (Indifferenzlage) + Weicher, vorderer Stimmeinsatz + Deutliche, nicht übertriebene Aussprache + Absenken der Stimme am Satzende hilft der Satzmarkierung und bringt Entspannung für den Kehlkopf + Blickkontakt herstellen, Mimik und Gestik einsetzen + Erholung für Stimm- und Sprechapparat einplanen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ○ ○ ○ ○ ○
Lebensrhythmus		
	<ul style="list-style-type: none"> + Ausgeglichene Schlaf- und Wachanteile; Be- und Entlastungsphasen sind zentral + Gesunde, ausgewogene Ernährung + Viel trinken hilft der Schleimhautpflege - Achtung bei schleimhautreizendem Essen (zu scharf, zu sauer, Alkohol, Kaffee); moderater Kaffeegenuss bis zu 5 Espresso ist nicht negativ für den Wasserhaushalt - Rauch aller Art, chemische Dämpfe und Staub vermeiden + Psychische Stabilität und Ausgeglichenheit + Zeit für sich - Vorsicht beim Umgang mit Medikamenten und ätherischen Ölen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Raumklima		
	<ul style="list-style-type: none"> + Saubere, frische Luft (regelmässiges Stosslüften), Luftfeuchtigkeit 40-60%, 19-22° - Aufenthaltsorte mit starker Luftverschmutzung meiden (Rauch, Staub, Abgase, Noxen) + gute Raumakustik 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ○ ○

Abb. 8: Allgemeine, präventive Massnahmen, eigene Darstellung nach Stang & Schleider (2019), Tesche (2006), Fedrowitz (2016)

7 Stimmhygiene: Massnahmen für den Akutfall

Dauert die Beeinträchtigung durch Heiserkeit, Stimmveränderung oder Schmerzen mehr als drei Wochen, muss eine ärztliche Untersuchung bei einem HNO oder Phoniater erfolgen.

	<ul style="list-style-type: none"> - Stark gepressten Husten und Räuspern vermeiden 	<input type="radio"/>
	<ul style="list-style-type: none"> + Stimmschonung, leise reden 	<input type="radio"/>
	<ul style="list-style-type: none"> - Nicht flüstern, dies ist anstrengend für die Stimmlippen 	<input type="radio"/>
	<ul style="list-style-type: none"> + Sprechpausen einlegen, schweigen 	<input type="radio"/>
	<ul style="list-style-type: none"> + LAX VOX®, summen, gähnen 	<input type="radio"/>
	<ul style="list-style-type: none"> + salzhaltige Bonbons, isländisch Moos (schleimbildende Zuckermoleküle), Gelo Re-voice 	<input type="radio"/>
	<ul style="list-style-type: none"> + Nase frei halten durch Kopfdampfbäder mit Emser Salz 	<input type="radio"/>
	<ul style="list-style-type: none"> + Salzinhalation, um Schleim in Lungen und Kehlkopf zu verflüssigen und abzutransportieren 	<input type="radio"/>
	<ul style="list-style-type: none"> + Gurgeln mit isotonischer Salzlösung, Salbeitee 	<input type="radio"/>
	<ul style="list-style-type: none"> + Trinkmenge erhöhen: Wasser, Kräutertee (Schleimlösend: Salbei, Fenchel, Thymian) 	<input type="radio"/>
	<ul style="list-style-type: none"> + kalte Halswickel aus Quark oder Zitronenscheiben 	<input type="radio"/>
	<ul style="list-style-type: none"> + Erholung! (Ruhe, Natur, spazieren, Wellness, Entspannungsübungen, PMR, Yoga...) 	<input type="radio"/>

Abb. 9: Massnahmen für den Akutfall, eigene Darstellung nach Stang & Schleider (2019), Tesche (2006), Fedrowitz (2016)

8 Anleitung für Wickel und Salzlösung

Herstellungshinweise
Autorin: Holle Fedrowitz

Herstellung einer isotonischen Kochsalzlösung

Zur Herstellung einer isotonischen Kochsalzlösung werden zwei Gramm Kochsalz in 100ml abgekochtem Wasser gelöst. Nicht ganz so genau ist die Angabe von einer Messerspitze auf ein Glas Wasser.

Die Lösung kann sowohl zur Inhalation mit einem Zerstäuber (Apotheke) genutzt, als auch für eine Nasendusche verwendet werden. Beide Maßnahmen helfen, um einer bereits bestehende Erkältung zu begegnen oder um präventiv für eine gute Befeuchtung der Schleimhäute zu sorgen. Durch den Salzgehalt der Lösung, der leicht über dem des Körpers liegt, werden die Schleimhäute durch Osmose zum Anschwellen gebracht und der vorhandene Schleim verflüssigt, um vom Körper besser abtransportiert zu werden.

Halswickel (vgl. Goebel&Glöckler 2001)

Zitronenhalswickel

Der Saft einer halben Zitrone wird mit kochendem Wasser in einer Schale vermischt, sodass etwa 200ml Flüssigkeit entstehen. Es wird ein Tuch benötigt, das den Hals komplett bedeckt, jedoch die Wirbelsäule ausspart. Hierfür kann beispielsweise ein ausgedientes Küchentuch zugeschnitten werden. Dieses Tuch wird von beiden Seiten her aufgerollt und in das heiße Zitronenwasser getaucht. Es muss dann sehr stark ausgewrungen werden, sodass es kaum noch nass ist. Für diesen Vorgang empfehlen Goebel und Glöckler ein zweites Tuch als „Wringtuch“ um das erste Tuch zu legen. Nach dem Wringen wird das getränkte Zitronenwassertuch vom Kehlkopf aus nach beiden Seiten um den Hals ausgebreitet und mit einem Schal oder Handtuch befestigt. Nach 5 – 10 Minuten kann der Wickel entfernt werden (ebd. 604).

Magerquarkwickel

Auf ein Küchenpapier wird eine Schicht Magerquark von 0,5 cm Dicke aufgetragen. Beim Bestreichen des Küchenpapiers ist darauf zu achten, dass die bestrichene Fläche etwa die Hälfte des Papiers einnehmen sollte. An den Rändern sollte kein Magerquark aufgetragen werden. Im nächsten Schritt wird das Küchenpapier so zusammengefasst, dass der Quark vollkommen eingeschlossen ist. Dieser wohltuend kühle Halswickel wird vom Kehlkopf ausgehend um den Hals gelegt und mit einem Handtuch oder einem Schal befestigt. Sollte die Temperatur unangenehm kalt sein, kann der Wickel einige Zeit zwischen zwei Wärmflaschen gelegt, und auf Zimmertemperatur gebracht werden. Der Wickel kann mehrere Stunden getragen werden. Vorsicht: Nicht geeignet für Kuhmilchallergiker (ebd. 605).

9 Ideen für den Schulalltag

Lärm im Klassenzimmer ist generell ein grosses Problem. Der Schallpegel im Klassenzimmer beträgt durchschnittlich 65 Dezibel. Die Stimme eines Lehrers hat im Durchschnitt einen Schallpegel von 55 Dezibel. Diese 10 Dezibel Unterschied bedeuten, dass die Stimme des Lehrers gerade halb so laut ist, wie die Klassengeräusche! Wir können uns vorstellen, welche Auswirkungen das für das Lernen hat (Alpha Prof, 2018).

Zahlreiche Untersuchungen bestätigen:

- Lärm belastet sowohl Kinder als auch Lehrkräfte psychisch und physisch.
- Mit zunehmendem Geräuschpegel sinken Lernleistungen und Lernerfolge deutlich.
- Kinder mit auditiven Schwierigkeiten schalten bei Lärm ab (ebd.).

Als Ursache für den oft hohen Geräuschpegel in Klassenzimmern wird der Lombard-Effekt beschrieben. Er beruht darauf, dass alle im Raum wahrgenommenen Geräusche als Störgeräusch gesehen werden und die Kinder automatisch durch Erhöhen der eigenen Sprechlautstärke die Störgeräusche übertönen. Somit steigt der Geräuschpegel stetig an, was vor allem in Gruppenarbeiten beobachtet werden kann (Beushausen, Ehlert, Rittich, 2015, S.22).

Fragestellung:
Welche Überlegungen im Bereich Raumakustik oder Classroom-Management helfen mir, die Stimme im Lehrerberuf zu schonen?

Raumakustik Organisatorische Massnahmen Pädagogische und methodische Massnahmen

Abb. 10: Raumakustik, eigene Darstellung nach Beushausen, Ehlert & Rittich (2015)

9.2 Organisatorische Massnahmen

Abb. 11: Organisatorische Massnahmen, eigene Darstellung nach Eichhorn (2012)

Abb. 12: Pädagogische und methodische Massnahmen 1, eigene Darstellung nach Alpha Prof (2018), Lehrerfreund (2021)

PÄDAGOGISCHE UND METHODISCHE MASSNAHMEN 2

Abb. 13: Pädagogische und methodische Massnahmen 2, eigene Darstellung nach Alpha Prof (2018), Cornelsen (2021), Lehrerfreund (2021)

9.4 Ranking der Massnahmen

- Raumakustik
- Vorinfos zur Klasse
- Genaue Unterrichtsvorbereitung
- Eigene Erwartungen und Ziele/Klassenregeln
- Vor dem Sprechen
- Beim Sprechen
- Sensibilisierung der Klasse
- Allgemeine Tipps

10 Selbsterfahrung in Anlehnung an LAX VOX®

Unter diesem Link sind offizielle Anleitungen und Erklärungen einzusehen:

https://www.laxvox.de/downloads/laxvox_flyer_DE.pdf

M/T: T. Gummesson 110

Singing all together

Kanon

1. D E A7 D
Sing-ing all to-geth-er, sing-ing just for joy,
sing-ing all to-geth-er, eve-ry girl and boy.

2.
Eve-ry-bo-dy sing-ing a song, eve-ry-bo-dy sing-ing a song,
eve-ry-bo-dy sing all day long, eve-ry-bo-dy sing all day long.

Abb. 14: Lied "Singing all together", Gummesson (*1930)

Abb. 15: Übungsvorlage, eigene Darstellung (2021)

11 Aufträge: „On the job training“

In den nächsten 10 Minuten geht ihr in der 2er-Gruppe die für euch relevanten Punkte aus den Aufträgen 1-5 durch.

Bei den Aufträgen 1-3 führt jeweils eine Person den Auftrag aus, die andere gibt ihr Rückmeldung. Bei der Umsetzung der Aufträge versucht ihr verschiedene Bereiche aus dem Funktionskreis Stimme zu berücksichtigen. Wählt dabei einzelne Beobachtungspunkte aus.

Bsp: Bei Auftrag 1 auf die Atmung und die Stimme achten.

Im Feld Reflexion habt ihr Platz für eigene Notizen, die euch weiterhelfen.

Bereich	Konkrete Beobachtung	Reflexion
Wahrnehmung	Wie wohl fühle ich mich? Bodenkontakt?	
Spannung	Hals- Kopf- Schulterposition? Kiefer entspannt?	
Körperhaltung	Ist meine Wirbelsäule aufgerichtet, Flexibilität in den Knien?	
Atmung	Physiologische Atmung? Wo sind die Atembögen?	
Stimme	Bin ich in meiner Indifferenzlage? Wo nehme ich die Stimme wahr?	
Sprechen	Wie deutlich artikuliere ich? Wie lang sind meine Sätze?	

Aufträge:

1. Begrüße deine Klasse. Gib der Klasse einen Auftrag.
2. Sprich gegen den Lärm an.
3. Lies den Text „Der Nordwind und die Sonne“ betont vor.
4. Überdenkt gemeinsam die Möglichkeiten zur Optimierung der Raumakustik.
5. Schlagt im Dossier nochmals die Seiten zum Classroom-Management auf. Tauscht konkrete Tipps und Tricks aus.

Der Nordwind und die Sonne

Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre, als ein Wanderer, der in einen warmen Mantel gehüllt war, des Weges kam.

Sie wurden einig, dass derjenige für den Stärkeren gelten sollte, der den Wanderer zwingen würde, seinen Mantel abzulegen.

Der Nordwind blies mit aller Macht, aber je mehr er blies, desto fester hüllte sich der Wanderer in seinen Mantel ein. Endlich gab der Nordwind den Kampf auf.

Nun erwärmte die Sonne die Luft mit ihren freundlichen Strahlen, und schon nach wenigen Augenblicken zog der Wanderer seinen Mantel aus.

Da musste der Nordwind zugeben, dass die Sonne von ihnen beiden der Stärkere war.

(Modifiziert nach Äsop)

Praxis für Logopädie Jan C. Surmann, Vinetastr. 64II, 13189 Berlin

Abb. 16: Der Nordwind und die Sonne, modifiziert nach Äsop, Surmann (2021)

11.1 Tipps und Tricks für die Umsetzung im Alltag

- Post-it's und Bilder
- Termine in Agenda eintragen, Wecker stellen
- Neue Termine mit fixen Terminen verknüpfen
- Im Team: blubbern, Stimmübungen ausführen, In-Vivo-Situationen nochmals testen
- Im Austausch bleiben
- Während der Stunde Stimmmentlastung einbauen (Stillarbeit, Atemübungen, Achtsamkeitsrituale, Zungenbrecher)
- Stundenaufteilung im Stundenplan berücksichtigen

12 Literaturtipps

Tesche, B. (2012). *Stimme und Stimmhygiene. Ein Ratgeber zum Umgang mit der Stimme.* Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.

Larsen, Ch., Schürer, J., Stratil, D.G., (2017). *Einfach Singen. Die Stimme im Chor entwickeln.* Stuttgart: TRIAS-Verlag.

Brügge, W., Mohs, K. (2019). *Therapie funktioneller Stimmstörungen. Übungssammlung zu Körper, Atem, Stimme.* München: Ernst Reinhard, GmbH & Co KG.

Hamman, C. (2011). *Bei Stimme bleiben. Ein Ratgeber für Lehrer und Berufssprecher.* Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.

13 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Auswertungstabelle VHI, DGPP (2021).....	3
Abb. 2: VHI, DGPP (2021).....	4
Abb. 3: Übungssammlung nach Funktionskreisen, eigene Darstellung nach Brügge & Mohs ¹ (2019), Knie ² (2008), Schindelmeiser ³ (2018).....	15
Abb. 4: Auswirkungen der Berufsdysphonie, eigene Darstellung nach Hamman (2011).....	6
Abb. 5: Untere Atemwege, eigene Darstellung nach Hammer (2017).....	7
Abb. 6: Stimmlippen, eigene Darstellung nach Hammer (2017).....	7
Abb. 7: Funktionskreis, Hamman (2011).....	8
Abb. 8: Allgemeine, präventive Massnahmen, eigene Darstellung nach Stang & Schleider (2019), Tesche (2006), Fedrowitz (2016).....	17
Abb. 9: Massnahmen für den Akutfall, eigene Darstellung nach Stang & Schleider (2019), Tesche (2006), Fedrowitz (2016).....	18
Abb. 10: Raumakustik, eigene Darstellung nach Beushausen, Ehlert & Rittich (2015).....	21
Abb. 11: Organisatorische Massnahmen, eigene Darstellung nach Eichhorn (2012).....	22
Abb. 12: Pädagogische und methodische Massnahmen 1, eigene Darstellung nach Alpha Prof (2018), Lehrerfreund (2021).....	23
Abb. 13: Pädagogische und methodische Massnahmen 2, eigene Darstellung nach Alpha Prof (2018), Cornelsen (2021), Lehrerfreund (2021).....	24
Abb. 14: Lied "Singing all together", Gummesson (*1930).....	26
Abb. 15: Übungsvorlage, eigene Darstellung (2021).....	26
Abb. 16: Der Nordwind und die Sonne, modifiziert nach Äsop, Surmann (2021).....	28

14 Quellenverzeichnis

- Beushausen, U., Ehlert, H., Rittich, E. (2015). Gesundheitsförderung und Prävention im Setting Schule. *Forum Logopädie*, 4 (29), 18-25.
- Brügge, W., Mohs, K. (2019). *Therapie funktioneller Stimmstörungen*. München: Ernst Reinhard, GmbH & Co KG.
- Eichhorn, C. (2012): Classroom-Management. Voraussetzungen für guten Unterricht. *Grundschulzeitschrift*, 251, 4-7.
- Fedrowitz, H. (2016). Stimmhygiene – ein wichtiger Baustein zur Prävention von Berufsdysphonien bei Lehrern. *Praxis Sprache* 2, 124 –128.
- Gummesson, T. (2018) Lied: „Singing all together“. *Schweizer Singbuch Mittelstufe*. St. Gallen: Lehrmittelverlag.
- Hamman, C. (2011). *Bei Stimme bleiben. Ein Ratgeber für Lehrer und Berufssprecher*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Hammer, S. & Teufel-Dietrich, A. (2017). *Stimmtherapie mit Erwachsenen. Was Stimmtherapeuten wissen sollten*. Berlin: Springer-Verlag.
- Kehrl, C. & Weber, N. (2016). Prävention von Stimmstörungen. Darstellung und Bewertung der aktuellen Ausbildungspraxis an Deutschschweizer Pädagogikhochschulen. Bachelorarbeit
- Knie, F. (2008). *Wie bleibe ich bei Stimme. Praktisches Stimmtraining für Lehrerinnen und Lehrer*. Donauwörth: Auer Verlag GmbH.
- Larsen, Ch., Schürer, J., Stratil, D.G., (2017). *Einfach Singen. Die Stimme im Chor entwickeln*. Stuttgart: TRIAS-Verlag.
- Lemke, S. (2006). Die Funktionskreise Respiration, Phonation, Artikulation. Auffälligkeiten bei Lehramtsstudierenden. *Sprache Stimme Gehör*, 30 (1), 24-28.
- Schindelmeiser, J. (2018). *Anatomie und Physiologie für Sprachtherapeuten*. München: Elsevier.
- Stang, Ph. & Schleider, K. (2019). Die Bedeutung des Sprechens und der Stimme für Lehrkräfte. Eine kommunikationswissenschaftliche Einführung zum Sprechen mit einer exemplarischen Handreichung zur Stimmhygiene. *Praxis Sprache* 2, 74-80.
- Tesche, B. (2006). *Stimme und Stimmhygiene. Ein Ratgeber zum Umgang mit der Stimme*. Idstein: Schulz-Kirchner.

Webseiten:

- Betzold Lernmedien GmbH, (2021) Verfügbar unter: <https://www.betzold.ch/search/?q=schallabsorber>
- DGPP (2021). *Voice Handicap Index*. Verfügbar unter: <https://dgpp.de/de/leitlinien-konsensus/voice-handicap-index-vhi/>
- LAX VOX® (2021). Verfügbar unter: https://www.laxvox.de/downloads/laxvox_flyer_DE.pdf
- Magne, S.C. (2018). Fünf einfache Methoden für praxisnahes Classroom-Management. Verfügbar unter: <https://www.cornelsen.de/magazin/beitraege/5-einfache-methoden-fuer-praxisnahes-classroom-management>
- Massnahmen gegen Lärm im Klassenzimmer (2018). Verfügbar unter: <https://alpha-prof.de/2018/09/massnahmen-gegen-laerm-im-klassenzimmer/>
- Stimmbeschwerden bei Lehrer/innen - Tipps zu Prävention und Behandlung (2015). Verfügbar unter: <https://www.lehrerfreund.de/schule/1s/stimmbeschwerden-lehrer-praevention-behandlung/3729>